

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
SEMINARIO DE LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA

DEFORESTACIÓN EN MENDOZA Y SAN JUAN
ENTRE 1900 Y 1942
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y PROCESOS SOCIOECONÓMICOS
SOBRE EL DESMONTE DE LOS ALGARROBALES

Juan Facundo Rojas
Registro N° 13720
Directora: Dra. M. del Rosario Prieto
Co-directora: Prof. Silvia Robledo
Mendoza, agosto de 2009

Agradecimientos

A María José Gottero por ser mi apoyo incondicional y por sus valiosos aportes.

A mi familia que me brindaron la oportunidad de estudiar y siempre me alentaron en mis sueños.

A María del Rosario Prieto que día a día me muestra el camino de la investigación con el profesionalismo de una gran maestra y con el cariño de una madre.

A Silvia Robledo por siempre estar dispuesta a compartir sus amplios saberes y su gran experiencia geográfica a partir de su trato sincero y humilde.

A todos los mis profesores universitarios que, cada uno a su manera, me enseñaron a profundizar mi amor por la ciencia, la docencia y la Geografía. En especial a los profesores: Héctor Cisneros, Beatriz Villegas, Eduardo Pérez Romagnoli, Rodolfo Richard Jorba, Griselda García, M. E. Gudiño, Marcelo Giraud, Luis Lenzano, Ana Álvarez, Berta Fernández, M. R. Cozzani, Margarita Schmidt, María I. Codes, Atilio Anastasi, M. E. Cepparo y Horacio Chiavazza.

A todos mis compañeros y amigos de la universidad que me acompañaron en unas de las etapas mas lindas y cruciales de mi vida, especialmente a Maca, Laura, Pedro, Ema, Guille y Marce

A Belén Lana quien comenzó a procesar los datos del ferrocarril.

A Martín Rizzo por su compañía permanente y asesoramiento en SIG.

A Pablo Rizzo por su compañía y generosidad en aportes geográficos.

A Clara Cueto por sus colaboraciones sin las cuales este trabajo quizás nunca se terminaba.

A Leandro Robert, su hermana Laura, Juan Suriani y Fernando Quesada por sus invalorable ayudas.

A Pablo Villagra, Juan Álvarez y Erica Cesca quienes a partir del trabajo cotidiano y sus aportes me muestran el camino de la ecología y la investigación científica.

A Claudia Natenzon, Rodolfo Moyano, Teresita Castrillejo, Leticia Saldi, Ana Robin, y Mariana Perosa por sus colaboraciones, lecturas y discusiones.

Al IANIGLA.

Introducción

*"Respetar al árbol, es un milagro sin igual."
(Habt Ehrfurcht vor dem Baum. Er ist ein einziges Wunder.)*

Alexander von Humboldt

A partir de los trabajos que realizaron María del Rosario Prieto y Elena Abraham: "Historia ambiental del sur de Mendoza..." (1998), "Vitivinicultura y desertificación" (1999), "Caminos y comercio como factores de cambio ambiental en las planicies áridas de Mendoza..." (2000) y María del Rosario Prieto y Pablo Villagra "Utilización de documentos históricos en la reconstrucción de la vegetación de la Llanura de la Travesía" (2003), el presente trabajo continúa con el análisis y la evaluación del uso de los bosques nativos en Mendoza y San Juan a principios y mediados de siglo XX intentando aportar perspectivas geográficas sobre estos procesos sociales y ambientales.

Como han remarcado los autores citados estos procesos de sobreexplotación de bosques nativos respondieron en esta etapa principalmente a la demanda de madera de la industria vitivinícola en auge y de una población urbana en franco ascenso. Prieto, Abraham y Roig F. (1987) ya advertían de la asociación entre la llegada del ferrocarril a Mendoza, el desmonte de grandes algarrobales y la degradación consecuente en dichos territorios que derivaría en procesos de desertificación.

El comienzo del período de estudio, coincide justamente, con momentos en que se organizaba el estado moderno argentino, basado en un modelo de acumulación específico denominado genéricamente "Argentina agro-exportadora" (Ferrer, 1998). Como resalta Richard Jorba (2000) la economía de Mendoza hasta mediados de la década de 1880 se basaba en la trilogía: alfalfa (para engordar ganado), cereales y viñedos (con otros frutales). Este modelo se agotó y fue reemplazado por otro, desarrollado en torno al monocultivo de la vid y la producción de vinos a partir de 1880 aproximadamente. Richard Jorba (2000) destaca que este modelo de acumulación y desarrollo en Mendoza –apuntado a satisfacer demandas del mercado interno del litoral argentino- fue la manera en que la provincia se insertó en el sistema económico global que construía para esa época el capitalismo decimonónico en la región pampeana con la exportación de productos agropecuarios hacia los países centrales.

Estos severos cambios en lo político, económico, institucional, social incluso cultural, se expresaron, entre otras características, en una explotación mucho más intensiva de los recursos que no se ha frenado hasta nuestros días y dentro de ella se ha producido una profunda deforestación en el área de estudio. Entre algunas de las principales consecuencias, se ha producido un acelerado proceso de desertificación, como ha sucedido en algunas otras regiones áridas argentinas (ABRAHAM 2000).

Una referencia ineludible para comprender la ecología de estas zonas áridas, son los trabajos de Morello, desde mediados de siglo XX (1958) sobre el Monte¹. Se ha considerado, además como antecedente diferentes trabajos sobre especies del género *Prosopis spp*, que han sido desarrollados en el IADIZA y en el Laboratorio de Dendrocronología (IANIGLA) por especialistas como Villagra, Cony, Roig, Villalba, Abraham, González Loyarte, Cavagnaro, Álvarez, Cesca, y Giantomasi.

¹ La Provincia Fitogeográfica del Monte, abarca alrededor de 460.000 km², dentro de la zona árida templada de la República Argentina.

Concretamente el objetivo general del trabajo es: describir e interpretar los procesos de deforestación de bosques de algarrobo en Mendoza y San Juan, entre 1900 y 1942, asociados al desmonte producido por los procesos de modernización económica.

Los objetivos específicos que se han planteado son:

- Determinar la distribución espacial y características ecológicas de los bosques de algarrobo, que han sido sometidos a la tala a partir de la llegada del ferrocarril, hasta 1942.
- Cuantificar la cantidad de bosque de algarrobo afectado por la tala y transportado por el ferrocarril en Mendoza y San Juan, entre 1900 y 1942.
- Explicar e interpretar los procesos económicos y sociales asociados al desmonte en el área de estudio, en especial de los ramales ferroviarios del sur de Mendoza (Departamento de General Alvear y San Rafael)
- Realizar un Sistema de Información Geográfico (SIG) que incorpore la distribución espacial de los bosques de algarrobo históricos y otras variables ambientales que han influido en su desarrollo y desmonte.
- Explorar, describir y discutir teóricamente algunas de las principales ideas en torno a Geografía Social e Histórica, Ambiente, Historia Ambiental y Ecología Política en función de la posible pertinencia para trabajar problemáticas ambientales de zonas áridas como la deforestación.

Las hipótesis de trabajo son:

- La superficie afectada por deforestación desde fines de 1900 hasta 1942, en Mendoza y San Juan, supera los 2.000 km cuadrados, lo que representa un importante impacto ambiental.
- El trazado del ferrocarril coincide con la distribución espacial de los grandes bosques históricos de las provincias analizadas.
- Los desmontes de bosques de algarrobos del sur provincial (San Rafael y General Alvear), entre 1900 y 1942, han respondido a procesos socioeconómicos de similares características a los desarrollados en el norte de la provincia de Mendoza², pero a la vez presentaron particularidades temporales y espaciales.
- El sur provincial proveyó de madera al norte mendocino (entre 1900 y 1942), a partir de excedentes que no eran absorbidos por su mercado local.
- En torno al actual curso del río Diamante existía un importante bosque nativo, en la actualidad muy degradado.

Con relación a estos procesos territoriales en el presente se busca responder preguntas como:

- ¿Cuál era la distribución espacial de los bosques nativos, en especial los de algarrobos, a principios de siglo XX en Mendoza y San Juan? (ampliando los aportes de los autores citados).
- ¿Qué cantidad de madera se extrajo en la primera mitad de siglo XX de estos bosques?
- ¿De dónde se extrajo la madera?
- ¿Qué superficie boscosa se desmontó en ese período?
- ¿Cómo eran los bosques talados?
- ¿Qué coincidencias y qué diferencias existen entre los procesos socioeconómicos relacionados con la deforestación (desarrollados por Abraham y Prieto 1999) en el norte provincial y lo que sucedió en el sur provincial?

² Estudiados por Abraham y Prieto (1999) op. cit.

¿Qué correlaciones espaciales surgen de las comparaciones de los bosques históricos y los actuales?

¿Qué conclusiones se pueden obtener de tales correlaciones espaciales entre bosques históricos y actuales?

Muchas zonas áridas son percibidas desde tiempos muy antiguos como improductivas y carentes de importancia en distintos aspectos. Algunas de estas visiones son elaboradas a partir de la pequeña cantidad de recursos naturales y sociales que estas zonas han ofrecido históricamente, en comparación con áreas templadas y húmedas en donde ha existido una gran productividad agropecuaria, artesanal, industrial y en donde se han desarrollado grandes ciudades y complejas culturas.³

Esa percepción y valoración ha llevado a subvalorar las zonas áridas por una permanente e incorrecta comparación con otras zonas geográficas, consecuencia de una incompleta comprensión sobre sus lógicas ambientales –y sociales– disímiles a otras regiones templadas o tropicales. Por ejemplo durante mucho tiempo comunidades boscosas de algarrobos (del género *Prosopis*) u otras especies propias de zonas áridas se las consideraba apenas “matorrales” por presentar porcentajes de coberturas menores y estructuras de bosque y de árboles muy diferentes a las de un bosque patagónico de zonas húmedas o una selva tropical. Esto se puede observar por ejemplo en numerosos relatos de viajeros o trabajos científicos en donde hablan de un “matorral de algarrobos de varios metros de alto” (Burmeister 1861), en clara alusión a lo que hoy consideramos un bosque abierto de sabana, de zona árida o Woodland.

También se percibía como símbolo de retraso un bajo aprovechamiento de los recursos naturales de zonas áridas, relacionado incluso negativamente con una supuesta inferioridad de culturas locales con fuerte componente de pueblos originarios o criollos en América Latina. Hay una amplia literatura que analiza al supuesto “atrasado” habitante del desierto en comparación del pujante habitante de zonas templadas húmedas.

De esta manera se ha subvalorado el uso sostenible de estas regiones, que ya sea por un aprendizaje milenario o por la simple limitación de tecnologías y capitales, han hechos muchas comunidades de sus recursos aprovechando sólo pequeñas cantidades, usando tecnologías sustentables y dando posibilidad así que se regeneren los ecosistemas.

Es conocido también que las comunidades que habitan las llanuras áridas del este mendocino poseen mayoritariamente un poblamiento disperso en torno a pequeñas localidades o a la vivienda aislada típica del desierto denominada “puesto”. Los puesteros mendocinos presentan algunos de los peores indicadores sociales de la provincia debido a las carencias en materia de salud, educación e ingresos. El aislamiento, la ausencia de servicios básicos sumado a otros problemas como la falta de reconocimiento de la propiedad de la tierra (por más que sus familias las han ocupado hace siglos, por ejemplo en el caso de los Huarpes de Lavalle) completan un panorama muy preocupante que no se ha visto mejorado por las diferentes modernizaciones económicas que ha emprendido la provincia desde fines de siglo XIX (Atilio Anastasi 1991, INDEC 2001, Abraham 2006)

Juan Álvarez (2006) destaca: “Los bosques de zonas áridas han sido poco estudiados desde el punto de vista de sus posibilidades de manejo sustentable, por lo que generalmente han sido utilizados con un criterio extractivo, sin tener en cuenta la tasa de regeneración de los recursos. Sin embargo, es posible el manejo de la vegetación nativa en regiones áridas a través de la utilización de las poblaciones existentes, altamente adaptadas a las características extremas del ambiente,

³ Muchas culturas del mundo antiguo se generaron en oasis o áreas irrigadas rodeados de grandes regiones áridas y han influido fuertemente en culturas posteriores, Fernand Braudel (1962) “Historia de las Civilizaciones”; sin embargo no es la idea más presente cuando se habla regiones áridas.

atendiendo a su preservación y al incremento de su productividad. El uso sin conocimiento de dichas especies provoca efectos ambientales negativos en regiones donde las relaciones ecológicas son frágiles y sensibles a los cambios.”

Fig 1. *Prosopis flexuosa* en Bosque Telteca. Fuente: Juan Álvarez.

Los bosques de zonas áridas son de gran importancia por los valiosos servicios ambientales que brindan como conservación de la biodiversidad, del suelo, de la calidad del agua, de la regulación hídrica, y la fijación de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. Sin embargo históricamente no han captado tanta atención como otras áreas boscosas -como la Chaqueña por ejemplo-, debido a que presentan bajos índices de diversidad y desde un punto de vista económico, una menor cantidad de recursos naturales explotables. (Villagra et al., 2004).

Villagra (2000) destaca el valor de las especies del género *Prosopis* en la conservación del hábitat de otros organismos, al generar heterogeneidad espacial y modificar de esta manera la distribución espacial de las especies de los estratos arbustivos y herbáceos del Monte.

Partimos de la base de que la deforestación y degradación de tierras forestales en el mundo continúa avanzando a pesar de numerosos esfuerzos, por revertir o disminuir estos procesos (F.A.O 2001). En las regiones áridas, debido a sus condiciones climáticas extremas, el impacto de la deforestación conduce a niveles de deterioro muchas veces irreversibles, debido, entre otras razones, a que las tasas de regeneración de estos bosques y formaciones vegetales son sumamente bajas (Villagra, Cony et al. 2004). Por esto, el conocimiento del funcionamiento de las comunidades naturales y su ambiente, tanto en el pasado como en el presente, es de prioritaria importancia, para proponer pautas de manejo que apunten el aprovechamiento de los mencionados recursos, sin provocar degradación ambiental.

Esto último tiene coincidencia con lo manifestado en el documento "Sustentabilidad de la producción agropecuaria y forestal: Análisis y Manejo de Agroecosistemas" expuesto por el CONICET en el marco de las áreas de vacancia temática para estudios doctorales. Dice el mencionado informe: "La intensificación de la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, conduce a alteraciones ambientales que pueden representar impactos significativos, no sólo sobre las condiciones de vida de la población rural y consumidores en general, sino sobre las oportunidades de exportación de productos diferenciados, y sobre la propia capacidad productiva de los agroecosistemas a mediano y largo plazo (sustentabilidad físico-biológica) Se intenta entonces mediante el presente trabajo, colaborar con estas líneas de estudios, apuntando a la integración interdisciplinaria, con perspectivas sistémicas, para generar información y resultados que no sólo colaboren con el conocimiento básico, sino también aplicado. En especial este proyecto se dirige a generar información y herramientas que potencien la "sustentabilidad de sistemas de producción agropecuaria y forestal: como indicadores tempranos de la degradación de recursos físicos y biológicos que sustentan la producción a mediano y largo plazo".

En Argentina, en los últimos veinte años, la deforestación ha superado las 200.000 hectáreas anuales (SAyDS, 2004), debido principalmente a la expansión creciente del cultivo de soja, siendo la región Chaqueña y el Noroeste argentino las zonas más afectadas. Sin embargo en el Monte el avance de otros cultivos como la vid y el olivo han afectado de forma importante los bosques nativos desde hace más de un siglo.

Esta problemática ha generado grandes debates que por ejemplo los que derivaron en la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada el 28 de noviembre de 2007 y reglamentada en noviembre de 2008. Sin embargo esta normativa todavía no se aplica debido a que ninguna provincia ha definido las categorías de base, y a que falta elaborar marcos normativos a escala provincial como también unidades de aplicación.

Esta norma busca frenar la tala indiscriminada de los bosques y establece entre sus artículos una moratoria a los desmontes por cinco años, o hasta tanto cada provincia desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos; como así también criterios ecológicos para el cuidado, aprovechamiento, protección y manejo adecuado de los mismo.

Sin juzgar el pasado con ideas del presente, se debe pensar -y actuar- en el presente de acuerdo a las nociones que hoy aporta la ciencia y manejan los estudios sociales actuales. El conocimiento sobre nuestra Historia ambiental y los conocimientos que surgen a partir de la Geografía histórica puede convertirse en una herramienta clave para la reflexión de nuestro presente y futuro, como así también para el desarrollo de políticas y planes de manejo concretos sobre estos ambientes.

Después de décadas de extraer recursos de las áreas boscosas mendocinas, en ellas no se observa mayor desarrollo humano, mejores condiciones de vida para los puesteros o pequeños productores rurales, tampoco existen importantes localidades en las zonas no irrigadas que hayan surgido y permanecido a partir de este aprovechamiento. Para decir verdad muchos de los distritos y departamentos donde existen estas áreas fueron y siguen siendo de los más pobres de la provincia, siguen expulsando población -y en la actualidad cuentan con mucho menos bosques y mayores procesos de desertificación-.

Vías de comunicación, cambios de uso del suelo y fragmentación de hábitat.

El desmonte -y sus consecuencias- casi siempre ha secundado la apertura de vías de comunicación, desde un antiguo camino rural a una moderna autopista que se ensancha y genera infraestructura a su alrededor. Tal problema no es exclusivo del ferrocarril, aunque en algunas

regiones argentinas empezó el impacto a gran escala con este medio de transporte por ser el primero que podía transportar grandes cantidades de materias primas a costos relativamente bajos y se instaló antes que otros tipos de transportes modernos.

Prieto y Abraham (2000) en su trabajo sobre el cambio ambiental en el Camino Real o de la Travesía, que conectaba el comercio Atlántico con el Pacífico resaltan los procesos de degradación desde principios de siglo XVII.

En este trabajo explican que la principal degradación del ecosistema de la planicie oriental de Mendoza es causada por factores antropogénicos y es importante recién a fines del siglo XVIII, además agregan que en 1870 "comienza la extracción intensiva que provocó la casi desaparición de los bosques de algarrobo que la cubrían."

Indicadores de degradación producto de un uso intensivo del área de influencia del Camino de la Travesía (Prieto y Abraham 2000):

- Compactación del camino y sus alrededores por pisoteo.
- Surcos de erosión hídrica sobre el camino y cárcavas y abarrancamientos en los bordes.
- Invasión de malezas y especies exóticas por el tránsito y especialmente por las deyecciones del ganado.
- Empobrecimiento de la vegetación y erosión del suelo desnudo por acción de los incendios intencionales para el mantenimiento del camino.
- Empobrecimiento de la fauna y reducción del hábitat inferido por la previsible perturbación y cacería por parte de los integrantes de las caravanas.
- Destrucción de la vegetación y erosión del suelo desnudo por la apertura de nuevos caminos y aprovisionamiento de leña (presencia de raigones, tocones).
- Arbustización de especies arbóreas por tala.
- Gran cantidad de polvo en suspensión por la remoción de partículas del suelo.
- Sobrepastoreo en las cercanías del camino por la necesidad de alimentación de los animales durante la travesía.

Para el caso concreto de los caminos y ferrocarriles, en cada caso en particular se deberá evaluar si es necesario abrir más rutas de las ya existentes –o mejorar las existentes– y la generación de medios alternativos de transportes –como la reactivación ferroviaria u otros transportes más limpios para el ambiente y accesibles para toda la población.

Este trabajo no debe ser leído de ninguna manera, como un ataque al ferrocarril público, estatal y estructurado para servir los intereses de las mayorías argentinas. Sino como una muestra de que una fabulosa invención tecnológica como el ferrocarril, en manos de intereses sectoriales, mezquinos y miopes, puede generar importantes daños ambientales y sociales, como ha sido la destrucción de la red de transporte ferroviaria argentina en las últimas décadas del siglo XX, la cual ha colaborado con un uso indiscriminado del transporte automotor y el impacto ambiental consecuente.

Capítulo I. Marco Teórico

"Una sociedad se define no sólo por lo que crea sino también por lo que decide no destruir."

Edward Wilson

"Muy pocos parecen entender que esa solución únicamente podrá encontrarse a través de una gran síntesis de las ciencias y el conocimiento adquirido a los largo de siglos. Sólo así será posible superar las consecuencias de que, salvo contadas excepciones, el conocimiento haya estado fragmentado y luego compartimentalizado en esferas artificialmente separadas, al punto de que se hable de mundo natural y mundo social como si fueran campos de acción diferentes, sin ninguna relación aparente."

Rodrigo Tarté 1996

"No basta acumular riquezas para crear una patria: Cartago no lo fue. Era una empresa. Las áureas minas, las industrias afiebradas y las lluvias generosas hacen de cualquier país un rico emporio: se necesitan ideales de cultura para que en el haya una patria. Se rebaja el valor de este concepto cuando se lo aplica a países que carecen de unidad moral, mas parecidos a factorías de logreros autóctonos o exóticos que a legiones de soñadores cuyo ideal parezca un arco tendido hacia un objetivo de dignificación común."

José Ingenieros

El abordaje del tema de estudio se hace a partir de enfoques realistas y posmodernos en Geografía que aceptan el aporte de distintas escuelas geográficas, destacando como uno de los principales ejes las posturas críticas o radicales. Incluso se consideran apropiados estos enfoques porque permiten trabajar categorías socioeconómicas y culturales propias de geografías críticas, neohumanistas y culturales con metodologías tradicionalmente locacionales, como son las modelizaciones, los trabajos eminentemente cuantitativos y la utilización de herramientas típicamente positivistas (muy usadas en algunas vertientes de la ecología vinculadas fuertemente a la Geografía Física o las Ciencias Naturales).

La aproximación al espacio geográfico se ha realizado a través de las ideas de Milton Santos (2000) quien lo entiende como un híbrido, un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones "reunidos en una lógica, que es al mismo tiempo lógica de la historia pasada y la lógica de la actualidad."

Dice Maldonado (2007) reafirmando la idea: "La multiplicidad y el espacio son co-constitutivos (Massey, 2005)". Pero la multiplicidad no sólo es referida a lo que podemos llamar socio-diversidad, con las representaciones de la realidad propias de cada grupo, actores, instituciones, ese conjunto de verticalidades y horizontalidades (Santos, 2000) presentes en el lugar, que lo particularizan, singularizan. También a la multiplicidad – como otro elemento singularizante - de los múltiples tiempos que el espacio retiene instantáneamente, que están presentes, contenidos en el hoy territorial, con distintos pesos históricos, ritmos y escalas de tiempo que se imbrican en el lugar aumentando su particularidad, en un continuo devenir, porque como

dice Massey (2005) el espacio está siempre en proceso de formación, nunca acabado, nunca cerrado. Es decir, "el espacio es en efecto producto de relaciones, y para ello debe haber multiplicidad. No obstante, de ningún modo son estas relaciones de un sistema cerrado y coherente en el que, como se dice, 'todo (ya) está relacionado con todo'."

Nos dice Pillet Capdepón (2004) "La geografía se deslizó hacia la defensa de la condición social como elemento identificador, entendida en tanto que ciencia humana o social desde mediados del siglo XX, entrando a formar parte de las restantes ciencias sociales (Capel, 1987), siendo su principal objetivo los procesos que determinan la diferenciación espacial."

En ese marco, resalta el mismo autor "A la (Geografía) radical le siguieron las dos últimas corrientes del pensamiento geográfico, la geografía realista inspirada en la teoría de la estructuración del sociólogo Giddens, que trata de integrar elementos de la hermenéutica con el marxismo estructural; y por último, la geografía posmoderna que ofrece un programa de deconstrucción y de crítica al modernismo, así como un acercamiento al humanismo geográfico."

Dentro del realismo se coincide con posturas de Bhaskar (1986, 1991), que sostiene que el realismo trata de unificar distintos enfoques fragmentados e irreconciliables entre sí. En ese marco del realismo trascendental, se apoya la noción de un mundo real independiente de la percepción humana, que más allá que muchas veces se perciba tal cual es, muchas veces existe y perdura fuera de nuestro conocimiento y experiencia. Por ello es de base más ontológica que epistemológica, pues se parte del principio de que algo existe.

Como Outhwaite (1987) dice, las interacciones no tienen que producir necesariamente sucesos y en caso de hacerlo esos sucesos no necesitan ser observados para existir. Bhaskar agrega, en su versión del realismo, que toda la ciencia debe ser crítica y emancipadora. Otro aporte del mencionado autor, es su posición sobre que el realismo, posee la capacidad potencial de englobar las ciencias sociales y naturales; tocando así un antiguo y áspero debate en Geografía.

En el caso de los enfoques posmodernos, se aclara que se considera, que el posmodernismo es más una experiencia cultural, que un enfoque filosófico. Pero se acepta de él el rechazo a toda pretensión totalizadora propia de enfoques del siglo XX o "ideas modernas". Los ideales "modernos" intentan incluir toda la "realidad" dentro de un solo marco, explicación, ideología o dogma, que por sí solo pueda prescindir de cualquier otro marco comprensivo o explicativo. Esta pretensión incluye el tratamiento de fenómenos, contextos o sucesos muy diferentes entre sí (ya sea por su naturaleza o su contexto espacio-temporal).

Si la modernidad supone la concepción lineal del progreso y la historia, y cree que la objetividad, sistematización y la racionalidad del método hipotético deductivo no podría derivar más que en verdades científicas de carácter bastante absoluto, por el contrario, la posmodernidad se caracteriza por su incredulidad hacia cualquier teoría globalizante, que por sí sola, pueda explicar la complejidad de la realidad mundial en sus diferentes aspectos.

En Geografía, Soya (1989) y Olsson (1991), son algunos de sus más importantes representantes. Esta perspectiva incorpora el valor de la diferencia y la diversidad, tan valiosa en Geografía, aún cuando existen fuertes tendencias "homogeneizadoras" como la globalización y los fundamentalismos. Por ello Gregory (1884), Barnés y Gregory (1997) resumen la geografía posmoderna en tres aspectos: recelo ante sistemas de pensamiento que dicen ser completos y globales, hostilidad ante ambiciones "totalizadoras"; y el énfasis en la heterogeneidad y la diferencia como uno de sus rasgos principales.

Sin embargo autores como Harvey (1989), con quien se coincide en otros aspectos, es reacio a aceptar los argumentos teóricos del posmodernismo, que según él, solo toma los supuestos del materialismo histórico marxista de forma anárquica e incluso siendo funcional al

capitalismo neoliberal. "Milton Santos junto a Silveira (1998) consideraban al posmodernismo como desterritorialización, como geografía metafórica, como propuesta deconstructiva hacia el vacío y la nada, como «nihilismo metodológico», y como glorificación de la fragmentación" citado por Pillet Capdepón (2004)

Sin embargo se intenta superar "los fracasos de la originaria geografía radical que se debieron a haber puesto mayor acento en la teoría que en la práctica, y también por haber pasado de la economía política al estructuralismo, sin tener en cuenta las acciones del ser humano."

De esta manera, se coincide con el pensamiento dialéctico de Habermas "quien defendió su teoría crítica como síntesis de la modernidad y la posmodernidad. Frente a esta situación dual, la teoría crítica intenta sintetizar la visión funcionalista (sociedad como sistema) con la fenomenológica (sociedad como mundo de la vida), apoyándose en la teoría de la acción comunicativa (Habermas, 1988).

Clua y Zusman, (2002) sostienen que "se puede ser posmoderno sin tener que renunciar a ser políticamente comprometido". Es decir que concepciones posmodernas y los enfoques de crítica social no deben ser considerados como líneas antagónicas.

Ellas ven en la Geografía Cultural y en los Nuevos Estudios Culturales posibilidades de avanzar en diferentes líneas de investigación que no sean acrílicas. Se basan en los aportes que desde 1964 hiciera el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos (CECC) de la Universidad de Birmingham; a partir de sus mentores cómo: Richard Hoggart, Edward P. Thompson, Raymond Williams y Stuart Hall; que buscaban, entre otras cosas, escaparse del dogmatismo del marxismo de la época. También citan trabajos como el de Denis Cosgrove (1983) quien advierte la importancia sobre "la adopción de métodos de investigación que permitan observar la compleja formación de significados alrededor de los paisajes humanos, sin dejar de observar su historicidad; y la constatación de que los discursos hegemónicos implican la reproducción interesada de una determinada concepción del espacio."

Sin embargo las posturas de las "nuevas geografías culturales", han sido divergentes; mientras han sido mayormente críticas las británicas, la investigación producida en otros lugares como Estados Unidos o Francia, son menos comprometidas y continúan líneas de trabajo de las geografías culturales saueriana y vidaliana, respectivamente. Andrew Sayer (2000) "propone una reflexión sobre el hecho de que las nuevas geografías sean consideradas como la superación de la geografía marxista. Según este autor, la crítica que ha reducido al marxismo a su expresión vulgar ha comportado que las nuevas geografías se hayan desentendido demasiado fácilmente de las implicaciones de la economía en la cultura y de la cultura en la economía. Es decir, el intento de huir del determinismo económico ha conducido a los investigadores a un nuevo determinismo, esta vez cultural"

Sobre el uso de herramientas cuantitativas Velázquez (2001), sostiene que "si son bien utilizadas, la cuantificación y modelización en geografía pueden ser instrumentos aptos para que esta disciplina incremente sus posibilidades de efectuar aportes para el estudio de problemas socialmente relevantes. En esta suerte de "positivismo crítico" al se considera que estos instrumentos mal utilizados (...) sirven para enmascarar las inequidades sociales, mientras que bien manejados (y no sólo en lo técnico, precisamente) pueden constituir una formidable herramienta para evidenciarlas con solidez."

Soya (1996) ha escrito sobre el "spatial turn" o giro espacial del conocimiento a partir de los años 1990, para lograr un reequilibrio de los tres aspectos fundamentales del ser (being): el espacio (spaciality), el tiempo (historically) y la sociedad (sociality). Le llama dialéctica, como superación a la dialéctica, que sostiene potencia un error del marxismo como es la subordinación

exagerada del espacio a la sociedad. También agrega que a veces se subordinó el espacio a la historia, como es el caso del Historicismo y la Geografía Regional, influida por aquel.

El estudio del ambiente, desde la perspectiva del autor, no podría realizarse adecuadamente dejando de lado el análisis de los procesos históricos; como asimismo el análisis de las relaciones territoriales que producen dichos procesos. Interroga José María Cocco (2002) "¿Puede ser una historia desinteresada del territorio o puede haber un territorio que desconoce la historia de la que forma parte?"

Al respecto responde el mismo geógrafo: "El presente de los territorios es una matriz que involucra diferentes líneas de temporalidad. Los tiempos históricos inscriptos en él se enfrentan, se fusionan, se excluyen en la construcción del hoy territorial. ¿Cómo entonces interpretar las imbricaciones territoriales del espacio, el tiempo y las subjetividades como un texto dentro de un contexto?"

El gran maestro Milton Santos (2000) recuerda "el espacio es concebido en su propia existencia, como una forma-contenido, es decir como una forma que no tiene existencia empírica y filosófica si la consideramos separadamente de su contenido y, por otro lado, como un contenido que no podría existir sin la forma que lo sustenta. Partiendo de la ya mencionada inseparabilidad de los objetos y de las acciones, la noción de intencionalidad es fundamental para entender el proceso por el cual acción y objetos se confunden mediante el movimiento permanente de disolución y recreación del sentido."

En ese sentido M. Santos (1986) dice: "El paisaje, cierto, no es mudo pero la percepción que tenemos de él está lejos de abarcar el objeto de la realidad profunda. No tenemos directamente sino una apariencia. (...) El objeto posee dos facetas: la verdadera, que no se entrega directamente al observador, y la faceta visible, amoldada por la ideología."

Existen nuevas aproximaciones en Geografía Regional, como las que realiza "Thrift (1983 y 1989) haciendo hincapié en la necesidad de una geografía regional reconstruida donde la región se interpretaba como elemento imprescindible en la teorización social de la estructura espacial, y como proceso histórico de formación, reproducción y transformación de estructuras espaciales. Para Massey (1984 y 1989) la región se entiende como articulación de relaciones de producción en un espacio y en un lugar determinado y como organización espacial de los procesos sociales, teniendo en cuenta el modo de producción y la división social del espacio, a la vez que evidencia cómo los procesos de acumulación del capital o los procesos políticos actúan de manera diferente en cada lugar, según las características concretas." citado por Pillet Capdepón (2004)

Al respecto se piensa que no es válido un estudio geográfico que apunte a desentrañar los usos de los bosques por las sociedades y sus interrelaciones territoriales, el cual desconozca los principios socioeconómicos en que se fundan dichos usos de los recursos, "Los beneficios y consecuencias sociales de un proyecto de desarrollo, su consolidación o abandono siempre que ocurre, pueden ser medidos, y tienen casi siempre repercusiones en la comunidad y el nivel local, pero la racionalidad de los proyectos y las decisiones se justifican y sostienen en base a logros económicos nacionales y regionales." (citado en Burdge y Vanclay 1995, traducido por Andrea Mastrángelo 2004)

Aportes de la Historia Ambiental

Se considera que los enfoques proporcionados por la Historia ambiental son de suma importancia para llevar a cabo el proyecto que se propone. La Historia ambiental no es una disciplina nueva, pero recién cobró fuerza a principios de la década de los setenta, cuando en los ámbitos científicos comenzó a percibirse la gravedad de la crisis ambiental.

Tomó mayor incremento en los últimos años ante las afirmaciones de un posible progresivo calentamiento del planeta y las inevitables consecuencias sobre el ambiente. Esto planteó a numerosas ciencias la necesidad de buscar el origen de los problemas del ambiente actual y lograr una mayor comprensión de los mecanismos y procesos ambientales. Esto se buscó, a través de un enfoque interdisciplinario donde convergen principalmente la geografía, la historia, la meteorología, la biología, la ecología, la economía política, la dendrocronología; todas con la perspectiva globalizadora de la historia ambiental. De acuerdo con González de Molina (1993) Estados Unidos y Francia fueron los núcleos originarios de este nuevo campo de estudio, en Norteamérica con la obra pionera de Roderick Mash, "The State of Environmental History" y en Europa con la Escuela de los Annales.

Durante el siglo XIX la Historia apuntó principalmente hacia enfoques epistemológicos como el "historicismo" que no otorgaron mayor importancia al ambiente, o la naturaleza; sino más bien al conocimiento histórico de los hechos políticos, militares e institucionales. Este enfoque se basa en "una historia política al servicio del poder; una historia que rechazaba la teoría y tenía a la narrativa como hilo conductor...una historia que fue convertida en la piedra angular de la educación precisamente por sustentar el destino común de todos los miembros de la nación pero, sobre todo, por ocultar los intereses antagónicos de las distintas clases sociales e imbuir a los menos favorecidos en la legitimación del orden establecido" Manuel Andrés García (2006).

La historia ambiental surge inspirada en otros enfoques que eran una voz disonante con el historicismo, desde ideas propias del materialismo-histórico que impulsara Marx en el Siglo XIX y recogieran historiadores como Jules Michelet, Georges Lefevbre y Jean Jaurés; hasta aportes sociológicos de Durkheim o Max Weber. Historiadores como Henri Berr; y principalmente Marc Bloch y Lucien Febvre con la fundación de la revista "Annales d'histoire économique et social" donde se preocuparon por la colaboración entre la Historia, la Geografía, la Economía y la Sociología; son autores que comenzaron a trabajar las relaciones entre sociedad y naturaleza en el tiempo.

Posteriormente Fernand Braudel y Eric Hobsbawm desde la "Historia Social" realizaron importantes aportes para la comprensión de la historia ambiental como hoy se entiende

Desde entonces la Historia ambiental no ha dejado de crecer. En el presente, a pesar de no estar suficientemente desarrollada desde el punto de vista epistemológico, ya ha adquirido entidad por sí misma. Han surgido sin embargo, distintas escuelas que reivindican concepciones muy distintas, desde que se trata de un campo específico del conocimiento dominado por las Ciencias Naturales hasta que es sólo otra especialidad histórica clásica, añadida a la historia agraria o a la económica principalmente. También existen enfoques que entienden la Historia Ambiental como un campo asociado a la Ecología Política, la cual desde paradigmas críticos trabaja líneas como la deuda ecológica entre regiones centrales y periféricas, la huella ecológica diferencial entre sociedades con mayores niveles de consumo y la desigual distribución de los perjuicios ambientales entre distintos grupos sociales.

Superando esas dicotomías, es cada vez más aceptada la existencia de una estrecha interrelación entre los ecosistemas y las sociedades, en un vasto rango de escalas espaciales y temporales. Su estudio implica un enfoque sistémico e interdisciplinario que parte de aportes de la ecología humana, la antropología ecológica (Hardesty 1977) y la ecología cultural⁴ (Steward 1955) que estudian la interacción entre los elementos naturales, culturales y sociales del ambiente.

Por ello, la Historia ambiental necesita partir de un acabado conocimiento del ambiente actual para remitirse posteriormente al pasado, dentro de lo cual, utilizando documentación histórica

⁴ Que introducen a la antropología el análisis del ambiente estudiando los cambios culturales desde los procesos culturales particulares de adaptación de cada cultura a su ambiente. Focaliza la atención en las relaciones hombre-ambiente-cultura.

pretende analizar la dinámica de los ecosistemas naturales y el aprovechamiento que han hecho de ellos las sociedades en el marco de los diferentes modelos de producción y acumulación.

En los últimos años ha tomado auge la temática ambiental con un enfoque diacrónico que permite explicar el estado actual de deterioro de un ecosistema y contribuir a la planificación y ejecución de políticas ambientales. En la década de 1980 comienza este incremento de publicaciones, con autores como Pointing (1992), González de Molina (1993), Crosby (1986)⁵, Grove, Simmons (1990), Turner (1990).

El aporte de Donald Worster para el establecimiento de la Historia Ambiental (Environmental History) es de suma importancia, en especial su obra: Transformaciones de la Tierra hacia una perspectiva agroecológica en la historia (1990). El objetivo principal de la Historia Ambiental, según Worster, consiste en profundizar "nuestra comprensión acerca del modo en que los humanos se han visto afectados por su medio ambiente natural a lo largo del tiempo y...de manera quizás más importante ante la preocupación global de nuestro tiempo, como han afectado los humanos al ambiente, y con que resultados." La historia ambiental de esta manera encuentra sus temas esenciales dondequiera que las esferas cultural y natural se confrontan o interactúan.

Esta disciplina operaría en tres niveles fundamentales (los cuales dependen también de otras disciplinas y diversos métodos de análisis):

- el descubrimiento de la estructura y la distribución de los ambientes naturales en el pasado, para comprender como estaba organizada y funcionaba la naturaleza en tiempos pasados.
- el estudio de las tecnologías productivas en la medida que interactúan con la naturaleza; y además con el trabajo y las relaciones sociales. A partir de esta línea interesa también quien ha "ganado poder y quien lo ha perdido" a partir de las relaciones tecnológicas con la naturaleza, dentro de determinado modelo de acumulación.
- Nivel teórico que estudia como en las sociedades influyen percepciones, ideologías, ética, marco legal y los mitos en su relación con la naturaleza. Por lo cual el estudio de valoraciones, conductas y educación es central para comprender y dirigir las acciones sociales en torno a la búsqueda de mayor armonía con el ambiente.

Más allá de sus aportes metodológicos, el gran aporte de Worster radica en su empeño por recuperar la capacidad ecuménica en su relación hacia el ambiente, que la cultura occidental parece haber perdido. Sin embargo algunas ideas de Worster han sido discutidas, la crítica apunta a la consideración de supuestos como la idea de que "el mundo natural existe ante todo para servir las demandas naturales de la especie humana." El segundo supuesto versa en que el desarrollo sustentable se puede alcanzar calculando la capacidad de carga de los ecosistemas locales y regionales y limitando el desarrollo hasta ese punto. Tercera que el ideal de sustentabilidad se puede lograr en armonía con instituciones y valores asociados a una cosmovisión propia del industrialismo, el cual busca como meta el crecimiento económico y, a partir de él, organiza los otros aspectos sociales (ya sea capitalista o socialista en el sentido tradicional y moderno de los siglos XIX y XX).

Existen también enfoques que observan a la historia natural y ambiental a partir de visiones propias de la historia social y la economía basadas en enfoques del materialismo histórico. En este sentido se podría incluir la postura teórica sostenida por el catalán Martínez Alier.

En América Latina han predominado trabajos centrados en enfoques más teóricos, como el de Castro Herrera (1995, 1996) que enumera "cuatro tareas" para la Historia Ambiental Latinoamericana. Donde resalta que la primera sería cuestionar la naturalidad aparente en las

⁵ Este autor en su libro "Imperialismo ecológico" narra la historia de la expansión biológica de Europa, incorporando conocimientos geológicos, agronómicos, epidemiológicos y biológicos.

relaciones entre sociedades y naturaleza, las cuales se limitan a identificar y explotar los recursos tanto como lo demande el mercado, sino más bien mostrar que bajo determinadas formas de organización social asimétricas, las relaciones entre producción y naturaleza también serán contradictorias. En segundo término, se busca revelar hasta donde son comunes los problemas ambientales de distintos grupos socioeconómicos y por lo tal, si las soluciones realmente serían capaces de beneficiar a la mayoría social. Por tercer eje la historia ambiental "podría efectuar una importante contribución al debate sobre el llamado "desarrollo sustentable", que hoy constituye quizás el más importante de los espacios disponibles para la creación de un nuevo consenso Norte-Sur en torno a los fines y los medios a emplear para hacer frente al deterioro de la biosfera.

El cuarto punto en que debieran preocuparse los historiadores ambientales debiera ser: "fomentar un diálogo entre culturas obligadas a reconocerse en sus afinidades y diferencias si es que desean sobrevivir." De esta manera, a partir del dialogo entre disciplinas, ciencias y actores sociales se encontrarán respuestas y soluciones a las problemáticas ambientales. Por ello nociones como "desarrollo" y "sustentabilidad" son conceptos en continúa transformación que deben ser llevados más allá del debate de la gestión eficientista o de sucesos exclusivamente naturales.

Otros autores han realizado trabajos más generales, como es el caso de uno de los pioneros del tema en América Latina: Gligo y Morello (1980).

Una manera de entender la historia natural es el enfoque que irradia la CEPAL, PNUD, PNUMA y BID, en sus visiones clásicas, que resaltan los valores desarrollistas (a partir del modelo de sustitución de importaciones) que busca salidas a las crisis contemporáneas dentro de la racionalidad del sistema económico internacional y vigente.

Josué de Castro ya criticaba estos enfoques en 1972 al plantear que es un error pensar que en las regiones más ricas, es donde han aparecido los primeros efectos negativos sobre el ambiente, a partir de sus pioneros logros en torno al crecimiento económico. Al contrario, los más graves y primeros efectos de la contaminación y degradación del ambiente se han dado precisamente en las actuales regiones subdesarrolladas y que han sufrido distintas formas de colonialismo.

En México la Historia Ambiental ha adquirido un desarrollo importante, existen varios libros con recopilaciones de trabajos de autores de toda América Latina, entre ellos merece ser citado Tortolero Villaseñor (1996), así como los dos tomos sobre Estudios de historia y ambiente en América Latina editados por el Colegio de México e IPGH, por los compiladores García Martínez y González Jácome (1999) el primero y García Martínez y Prieto (2002) el segundo.

Algunos trabajos pioneros de Historia Ambiental en Argentina han sido los de María Rosario Prieto y Elena Abraham sobre Las Lagunas de Guanacache y la desertificación en Mendoza y los referentes a climatología histórica que ha desarrollado Ma. del Rosario Prieto en los últimos años.

Perla Zusman, Hortensia Castro y Carla Lois (2008) vienen realizando importantes aportes desde la UBA, al igual que Carlos Reboratti (1997) quien es uno de los precursores en Argentina de los estudios ambientales en Geografía. Raquel Gil Montero de la Universidad Nacional del Tucumán posee numerosos trabajos⁶. Otros aportes han hecho Brailovsky y Foguelman (1991, 2006). Sin embargo, grandes áreas del país no han sido estudiadas o lo han sido de forma superficial.

Otro trabajo clave en este estudio, es el de Claudia Natenzon (1988), y Natenzon y Gabriela Olivera (1994) sobre los Llanos Riojanos, el cual es una guía permanente como estudio de Geografía

⁶ Entre los que se puede mencionar: Gil Montero, Raquel (2004) "Población, medio ambiente y economía en la Puna de Jujuy, Argentina, siglo XIX." Revista de Demografía Histórica v.XXII, Zaragoza; O el proyecto Foncyt: "Interacciones entre dinámica del bosque, cambios climáticos y poblaciones humanas en las montañas subtropicales sudamericanas."

Histórica e Historia Ambiental. Díaz (1987) también ha indagado en direcciones similares, en una región del norte de Córdoba.

En el manejo de bosques nativos, se coincide con Arroyo et. al. (1996) que apoya el enfoque de sustentabilidad ecológica la cual puede definirse como la mantención en el tiempo del potencial biológico y físico de un ecosistema forestal para producir la misma cantidad, calidad y diversidad de bienes y servicios⁷ (Arroyo et. al. 1995, 1996 Franklin 1995 Lara 1996, Panel Científico sobre Bosques Nativos 1997).

La sustentabilidad ecológica implica que el manejo de un bosque para producir un bien determinado como puede ser madera, por ejemplo a lo largo de un siglo, no debe excluir la posibilidad de que dicho bosque proporcione en el mismo período los otros bienes y servicios con que cuenta, y además que se mantenga en el futuro la misma disponibilidad de los mismos. Donoso y Lara (1998)

Esto implica que debe abandonarse la posición y las acciones que buscan los beneficios a corto plazo que aporta el bosque en función de uno -o algunos- de los bienes o servicios en desmedro de los restantes. El concepto de que el bosque es propiedad privada absoluta de quien posee el título de propiedad de la tierra desconoce que el bosque es un bien común de la humanidad, producto de millones de años de evolución biológica y que aporta millones de interacciones ecológicas y sociales con otros elementos naturales y sociales, por lo cual ninguna persona o corporación se debería asignar su propiedad total y absoluta.

Tampoco se considera correcta la perspectiva que plantea la exclusión total del ser humano y de sus actividades de los ecosistemas forestales con el fin de su preservación radical. Estas perspectivas no reconocen la diferencial posición del ser humano en el planeta, la cual no es idéntica a la de otros seres bióticos y elementos abióticos. En una simplista comparación teórica la vida de cualquier ser humano es más importante a la de cualquier animal, por lo que la flora y la fauna no podrían tener los mismos derechos que los seres humanos como sostienen algunos ambientalistas extremos como pueden ser los partidarios de la Ecología Profunda establecida por Arne Naess, quien sostiene la Igualdad Biocéntrica en la cual el hombre, posee los mismos derechos a vivir y desarrollarse que cualquier otra especie o elemento natural.

Las propuestas de algunas de las denominadas ecologías reformistas no implican que el desarrollo humano deba realizarse a costa de la destrucción de los ecosistemas, sino a partir de la generación de un uso medido científicamente, limitado socialmente y equilibrado territorialmente de los ecosistemas garantizando su perdurabilidad en el tiempo con calidades similares. No se trata entonces de elecciones maniqueas entre el hombre o la naturaleza sino de buscar permanentemente, en cada lugar y momento el punto de equilibrio, que es fruto de realidades dialécticas, complejas y no lineales.

Son importantes también los aportes de la Ecología Política, que en palabras de Germán A. Palacio C. (2006) "es un campo de discusión inter y transdisciplinario que reflexiona y discute las relaciones de poder en torno a la naturaleza, en términos de su fabricación social, apropiación y control de ella o parte de ella, por distintos agentes socio-políticos. Al referirme a relaciones de poder, tomo una perspectiva en sentido amplio, que desborda lo estatal, gubernamental o público."

⁷ Bienes: madera, plantas o hongos comestibles, plantas medicinales, microorganismo con potencial de proveer productos de actividad biológica, fuente natural de variación genética de los recursos forestales.

Servicios: ecoturismo, recreación, mantención de los ciclos hidrológicos, regulación del clima regional, regulación de la calidad del agua y aire, mantención de los suelos, regulación de los ciclos de nutrientes, almacenamiento de carbono, proporcionar hábitats para la flora y fauna, contribución importante para la belleza escénica de la región, proporcionar recurso para la investigación científica.

El mismo autor resalta que sus orígenes se justifican porque "cuando la ecología se concibe como un campo especializado de la biología, casi naturalmente se excluye, en unos casos, o relega en otros, al ser humano a un último lugar en del conjunto de relaciones entre seres bióticos y abióticos." En los últimos años, destaca Palacio, "los esfuerzos de los ecólogos son loables, aunque normalmente simplifican las lógicas culturales, políticas o sociales" a las del resto de las ciencias naturales. De esta manera casos como lo socio-biología (Wilson 1975) mantienen recetas deterministas al pretender extrapolar el conocimiento biológico o de las ciencias naturales al conjunto social y con métodos usualmente positivistas (muy adecuados para las ciencias naturales) ignoran lógicas propias del funcionamiento social, político y cultural.

"La seducción intelectual y social generada por la noción de ecología como concepto que expresa diversidad, complejidad e interconectividad (Ricklefs y Millar 1999), desde la década de 1960 generó polisemia del término. Y más que una expansión de las reglas de la ecología a los humanos como lo intentaron grandes ecólogos como Odum (1957), ha inspirado variados grupos intelectuales a bautizar como ecológicas diferentes áreas emergentes del conocimiento."

El primero que parece hablar de ecología política parece ser el antropólogo Eric Wolf en 1972. Habría que nombrar también a Bateson, Odum, Steward, Vayda, Sauer y Rappaport al rastrear sus orígenes.

Existe una vertiente más crítica de la ecología política en donde hay que ubicar al sociólogo André Gortz (1980) y James O'Connor (1997) con su gran inquietud sobre si puede existir un capitalismo "sostenible". Tal es el caso de Martínez Alier (1991) que desde la "economía política" se preocupa en cuestionar el olvido sobre la naturaleza en que incurre la economía clásica, y que en la economía ambiental, sólo es reincorporado como externalidades; propone entonces a la Ecología Política como "el estudio de los conflictos ecológicos distributivos."

Joan Martínez Alier (2005) en su obra "El ecologismo de los pobres" defiende una corriente dentro de los estudios ambientales y los movimientos sociales ecologistas que tiene un interés material por el medio ambiente como fuente y condición para el sustento, en especial de los grupos menos favorecidos. Desconfía además de que en un sistema de acumulación capitalista se produzca desarrollo sostenible que proteja el acceso de los grupos menos favorecidos a los recursos ambientales preservados. También reconoce la inconmesurabilidad de muchas valoraciones sobre el ambiente, por lo tanto a una gran cantidad de elementos ambientales no es correcto ponerles un precio y transformarlos en mercancía porque poseen valores intrínsecos, como ser sagrados o ser agentes de justicia social.

Héctor Alimonda propone la noción de Ecología Política "como un espacio de confluencia, de interrogaciones y de alimentación mutua entre diferentes campos del conocimiento científico (...) para superar la parcialización exacerbada del conocimiento" como se entiende tradicionalmente. A su vez reconoce a la Historia Ambiental como "prima hermana" de la Ecología Política.

Otro autor que no se puede olvidar al tratar temáticas ambientales en América Latina es Enrique Leff. Sus planteos también dudan de soluciones a los problemas ambientales actuales dentro de los sistemas de acumulación en auge en el mundo. En esa dirección nos dice Enrique Leff "Si en los años setenta la crisis ambiental llevó a proclamar el freno al crecimiento antes de alcanzar el colapso ecológico, en los años noventa la dialéctica de la cuestión ambiental ha producido su negación: hoy el discurso neoliberal afirma la desaparición de la contradicción entre ambiente y crecimiento. Los mecanismos de mercado se convierten en el medio más certero y eficaz para internalizar las condiciones ecológicas y los valores ambientales al proceso de crecimiento económico. En la perspectiva neoliberal, los problemas ecológicos no surgen como resultado de la acumulación de capital, ni por fallas del mercado, sino por no haber asignado derechos de propiedad y precios a los bienes comunes. Una vez establecido lo anterior, la

clarividentes leyes del mercado se encargarían de ajustar los desequilibrios ecológicos y las diferencias sociales: la equidad y la sustentabilidad.”

Seguramente las respuestas a la crisis ambiental no provendrán de un solo espacio del conocimiento, ni de un único grupo social. Distintos grupos se disputan el dominio del discurso ambientalista como el de la acción. En este sentido se puede notar un complejo panorama dialéctico entre movimientos sociales: instituciones gubernamentales, ONGs, empresas privadas, corporaciones varias y programas científicos. Estos grupos permanente resignifican muchos de los principios fuertes en del siglo XIX y XX en función de valores relacionados al ambiente en auge en las últimas décadas dentro de un marco fuertemente posmoderno que corre el riesgo permanente de diluirse en buenas intenciones y cambios superficiales o cosméticos.

Una pregunta crucial en este punto es si las sociedades en general están dispuestas a los fuertes esfuerzos que significan reestructuraciones en la manera de pensar y de vivir, necesarios para concretar territorios más justos en lo social y equilibrados en lo ambiental.

Por último, la discusión sobre cual ser los roles que aporten las ciencias y en particular la Geografía a este panorama será de suma importancia para la trascendencia de esta ciencia durante el siglo XXI que esta comenzando.

Fig. 2. Desertificación en America Latina. Fuente: UNCCD

Capítulo II Marco Metodológico.

*"No todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado."
(Not everything what can be counted counts, and not everything that counts can be counted'.)*

Albert Einstein

"Los periodos de crisis son unos períodos de gran libertad. El Mundo se disloca, las sociedades se descomponen, los valores y las esperanzas sobre las cuales hemos vivido se hundien...Y puesto que el orden antiguo no puede seguir perpetuándose, y que ningún orden distinto está a punto de surgir, el futuro debe inventarse en una medida mayor que lo que ha sido hasta ahora..."

André Gorz

"La Geografía no es un mundo cerrado, ni un prado a defender, ni una patria, es un campo de conocimiento y de actuar"

Brunet, Ferras y Théry, 1993

2.1 Materiales y Métodos

Se utilizará en el presente estudio la metodología generada por Abraham y Prieto, (1988; 1991); que consiste básicamente en la comparación de la situación de los ecosistemas (en este caso específicamente la vegetación) determinada a partir de una línea base, con la existente en distintos momentos históricos posteriores hasta la actualidad (a partir de rastreo y análisis crítico de fuentes documentales, del aporte de estudios geomorfológicos, de vegetación, dendrocronología, de climatología histórica y de diferentes técnicas de prospección y mapeo como los trabajos de campo y el análisis de imágenes satelitales).

En el mismo sentido se buscan las interrelaciones funcionales y sistémicas que afecten a estos ecosistemas y ambientes. De esta manera se reconstruyen los ecosistemas, para cada momento histórico, y se interpretan los procesos sociales que incidieron en la dinámica de estos ambientes.

Uno de los aportes fundamentales de las fuentes históricas es su escala temporal, frecuentemente de mayor amplitud que la de los registros instrumentales. Por lo general, en sitios donde no se cuenta con un registro científico de larga data, las descripciones de vegetación existentes representan la condición inicial. Sólo en algunos lugares se posee descripciones detalladas que se extienden más allá de cien años que permitan un análisis claro de los cambios ambientales. En este contexto, la reconstrucción histórica en combinación con la interpretación fitosociológica de remanentes y ambientes degradados permitiría la formulación de hipótesis de dinamismo con cierto grado de certeza.

Se le otorgará particular importancia a las metodologías sistémicas que permiten interpretar el ambiente no sólo por el estudio de sus elementos sino también sus relaciones. Metodologías sistémicas de la Ecogeografía, Biogeografía y Ecología serán de suma importancia para analizar y poner a prueba las hipótesis y objetivos del trabajo con una visión holística. También se utilizarán metodologías propias de la Geografía e Historia Social y Económica, que permiten establecer características y relaciones de los circuitos económicos y procesos sociales.

Para establecer la distribución actual de los bosques se recopiló información de diferentes fuentes como Pablo Villagra et. al. (2001, 2009), Juan Álvarez (2006, 2008), Erica Cesca et. al. (2004), Margarita González Loyarte et. al. (1990, 2000). En estas investigaciones a partir de trabajo con imágenes satelitales como de estudios de campo se relevaron, mapearon y definieron unidades de vegetación y establecieron sus diferentes estructuras para los bosques mencionados. Para la descripción de los bosques actuales de "La Paz" el autor del presente trabajo realizó una clasificación supervisada (Método de Máxima verosimilitud sobre NDVI SAVI⁸ y EVI⁹) sobre imágenes Landsat 7 TM+ a partir del programa Envi 4.3

El trabajo sobre modelos de distribuciones potenciales lo está llevando a cabo el autor con Mariana Perosa, Guillermo Debandi, Marcelo Tognelli, Pablo Villagra, Juan Álvarez y Erica Cesca.

2.2 Área de estudio

Para la elección de las unidades de análisis se priorizó el criterio de delimitación a partir de los bosques actuales o históricos conocidos. De esta manera se busca aislar las estaciones y su extracción que tengan relación con cada unidad boscosa. Este criterio ecogeográfico o biogeográfico se utiliza pues se busca establecer relaciones entre la leña extraída históricamente y los bosques actuales. Los principales áreas boscosas de Mendoza, son: Bosque Telteca –actual-, Bosque Cienaga, Arroyo Tulumaya, Guanacache –histórico-, Bosque de La Paz –actual-, Bosque de Ñancuñan –actual-, Bosque de G. Alvear –actual-, Bosque oasis San Rafael –histórico-. Para San Juan son: Bosque de Jachal y Mogna –actual-, Bosques de Bermejo –actual-. La unidad boscosa Bosques de Guanacache –histórica- comprendía las dos provincias y se prolongaba desde alrededor de los 68, 80° longitud oeste hacia el este llegando hasta San Luis. En este trabajo se focalizará sólo el sector oeste en el cual empezaba el complejo lacustre y que se conectaba con el "Bosque Cienaga-Arroyo Tulumaya". También el Bosque Telteca se conectaba con las comunidades de Guanacache.

En la Fig. 3 se pueden observar las unidades de análisis descritas, diferenciadas de las estaciones que trabajaron Abraham y Prieto (1999) y superpuestas sobre resultados provisionarios de una estimación del bosque actual realizada por Federico Olmedo (2008) del INTA a partir de imágenes Modis de 500 metros de resolución espacial. Esta estimación se agrega como una primera aproximación al área que hoy ocuparían los bosques de Mendoza, debido a que son resultados provisionarios actualmente mejorados y que, debido a la resolución, pueden sobrestimar el bosque en algunas zonas como el Río Diamante o asignar a la clase bosque, áreas con gran presencia de especies arbustivas o forrajeras como en el sur provincial.

Sin embargo existe extracción y transporte de leña en estaciones que en la actualidad no presentan unidades boscosas importantes y en las cuales se desconoce exactamente la dimensión de los bosques históricos, como pueden ser las áreas de oasis del Gran Mendoza, Valle de Uco, y Oasis del Gran San Juan o Valle del Tulum. Por esta razón los datos de estas áreas se agruparon en torno a un conjunto denominada "estaciones del ferrocarril no incluidas en las unidades de análisis" Sobre cuales se aportarán datos y se intentarán interpretaciones pero sin convertirse en el eje principal de este trabajo. Sin duda en futuros trabajos se intentará aportar explicaciones sobre posibles bosques como el que podría haber existido en el Valle de Uco, pero que en la actualidad no se tienen suficientes datos.

A pesar de que se trabajaron y describieron los datos de las cargas forestales extraídas y transportadas en la Provincia de San Juan, no se avanzó en el presente trabajo en la explicación de las causas económicos, sociales y ambientales que produjeron dichos procesos. Aunque se puede

⁸ Soil Adjusted Vegetation Index, propuesto por Huete et al. (1994).

⁹ Índice de vegetación mejorado (Enhanced Vegetation Index), propuesto por Justice et al. (1998).

conjeturar a modo de hipótesis que fueron similares a los de Mendoza, se piensa indagar en ese sentido en un próximo trabajo.

2.3 Descripción de las fuentes

Se partió de la búsqueda de fuentes documentales, investigaciones y contribuciones diversas como relatos de viajeros, documentos producidos por religiosos y militares en sus incursiones por el territorio, descripciones de los primeros naturalistas, información provista por expediciones y publicaciones científicas.

Se procederá al análisis crítico de dichas fuentes históricas, antecedentes y contribuciones diversas para reconstruir la línea base del bosque. Tal línea base implica una reconstrucción tanto de características ecológicas del bosque, como su ubicación espacial (estableciendo límites y distribuciones), como así también el uso del recurso que hacían las comunidades implicadas.

La metodología en este sentido apunta a realizar análisis de contenido, de discurso y semántico; para generar categorías de análisis a partir del texto y equivalencias de significado. De esta manera se buscará información sobre los indicadores mencionados en la página siguiente.

Una vez extraída de los textos la información requerida, se establecen categorías de nivel de medición razón para la información cuantitativa (por ejemplo las estadísticas de los FFCC.) u ordinal o nominal para las citas cualitativas.

Cuando las citas cualitativas son abundantes, pertinentes y poseen datos espaciales se vuelcan en una base de datos que posee campos o columnas coincidentes con los indicadores y se va generalizando la información cualitativa nominal en información ordinal (por ejemplo citas descriptivas en tres tipos de bosque: denso semidenso o ralo.). En algunos casos si las referencias espaciales de las citas son adecuadas se pueden cartografiar.

En las citas con información cuantitativa y buena desagregación espacial (a nivel de estaciones del ferrocarril) se aprovecha la precisión tanto para localizar espacialmente el fenómeno (por ejemplo la deforestación) como para cuantificar el mismo (en toneladas por ejemplo).

Entre las fuentes consultadas se destaca: *Estadística de los Ferrocarriles en Explotación, Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vías de Comunicación, Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, Buenos Aires. Ejemplares desde 1892 a 1943*. Se cuenta con copias de algunos ejemplares de esta publicación, sobre los cuales se elaboró el proyecto; el resto están disponibles en su totalidad en el Museo Ferroviario de Retiro y en la Fundación Museo Ferroviario. Los dos archivos se encuentran en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También la *Revista Mensual B.A.P., Única publicación del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Agricultura, Ganadería, Comercio e Industria. Ejemplares desde 1901 a 1935 (Ramales del Ferrocarril del Oeste Argentino). Buenos Aires*.

Estas estadísticas ferroviarias, presentan gran importancia porque cuentan con la particularidad de ofrecer datos cuantitativos sobre las cargas forestales (madera de algarrobo) transportada, con una desagregación espacial a escala local de estaciones de ferrocarril. Cabe destacar que no es común encontrar archivos históricos que describan temáticas ambientales de forma cuantitativa (mucho más precisa), para esta época en nuestro país. Como se dijo antes, los registros instrumentales en nuestro país, muchos tienen menos de cien años, además muchas

Fig.3.
 Unidades de análisis a partir de correspondencia entre las estaciones
 de los FFCC Argentino del Norte y G.O.A.-B.A.P
 y principales comunidades de bosque,
 en el Monte de San Juan y Mendoza entre 1900-1942

Fuente: Facundo Rojas 2009 sobre la base de estadísticas de los FFCC y modificado de Federico Olmedo-INTA (2008)

series no están completas porque no han sido continuas las mediciones, o se han abandonado alguna de las tomas de datos.

Por ello esta fuente resulta fundamental para la reconstrucción del ambiente de bosque y su geosistemas. Esta reconstrucción posee una buena cobertura espacial y una escala de detalle en las zonas donde transitó el ferrocarril.

Las estadísticas del ferrocarril, que no se pueden fotocopiar, se fotografían con una cámara semi profesional¹⁰. Tales series se procesaran digitalizando los datos en una planilla de cálculo Excel.

Esta base cuenta con 202 estaciones –que se ubican dentro de la Región Fitogeográfica del Monte– para las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. Para la Rioja y Catamarca existen 20 estaciones. Las variables extraídas¹¹ para cada estación son:

- A) Leña transportada
- B) madera, durmientes, postes, rollizos y aserrín
- C) carbón de leña

2.4 Cuadro conceptual metodológico Fig. 6

Fuente: Facundo Rojas 2009

¹⁰ Sony DSC H7, 8.1 megapíxeles, 15x zoom óptico, función alta sensibilidad para sacar sin flash en archivos.

¹¹ En toneladas. Desde los años 1900 hasta 1943 (entre los años 1892 y 1899; y entre 1936 y 1941 la información no tiene la desagregación por estaciones).

2.5 Definición de indicadores. Fig. 7

Objetivo que apunta cumplir	Indicadores	Fuente	Supuesto
<p>-Determinar la distribución espacial y características ecológicas de los bosques de algarrobo, que han sido sometidos a la tala a partir de la llegada del ferrocarril, hasta 1942.</p> <p>-Cuantificar la cantidad de bosque de algarrobo afectado por la tala y transportado por el ferrocarril en Mendoza y San Juan, entre 1900 y 1942.</p>	<p>-Localización de cargas forestales transportadas por el FC</p> <p>-Cantidad de cargas forestales transportada por el FC</p>	<p>-Estadísticas Ferrocarril</p> <p>-Citas históricas</p>	<p>-La superficie afectada por deforestación desde fines de 1900 hasta 1942, en Mendoza y San Juan, supera los 2.000 km cuadrados, lo que representa un importante impacto ambiental.</p> <p>-La distribución espacial del trazado del ferrocarril coincide con la distribución espacial de los grandes bosques históricos de las provincias analizadas.</p>
<p>-Explicar e interpretar los procesos económicos y sociales asociados al desmonte en el área de estudio, en especial de los ramales ferroviarios del sur de Mendoza (Departamento de General Alvear y San Rafael)</p>	<p>-Superficie cultivada con vid</p> <p>-Distribución espacial del cultivo de vid</p> <p>-Superficie dedicada a ganadería.</p> <p>-Distribución espacial de actividad ganadera.</p> <p>-Superficie de bosques nativos</p> <p>-Distribución espacial de bosque nativo</p> <p>-Cantidad de Población</p> <p>-Cantidad de demanda de madera</p> <p>-Destino de la demanda de madera</p>	<p>-Citas históricas</p> <p>-Abraham y Prieto (1999)</p>	<p>-Los desmontes de bosques de algarrobos del sur provincial (San Rafael y General Alvear), entre 1900 y 1942, han respondido a procesos socioeconómicos de similares características a los desarrollados en el norte de la provincia de Mendoza¹², pero a la vez presentaron particularidades temporales y espaciales.</p> <p>-El sur provincial proveyó de madera al norte (entre 1900 y 1942), a partir de excedentes que no eran absorbidos por su mercado local.</p> <p>-En torno al actual curso del río Diamante existía un importante bosque nativo.</p>
<p>-Realizar un Sistema de Información Geográfico (SIG) que incorpore la distribución espacial de los bosques de algarrobo históricos, y otras variables ambientales que han influido en su desarrollo y desmonte.</p> <p>-Correlacionar distribuciones históricas y actuales de bosques.</p>	<p>-Distribución espacial, superficie y límites de los bosques de algarrobos de principios de siglo XXI.</p> <p>-Variables ambientales</p> <p>-Distribuciones espaciales históricas</p>	<p>-Villagra, Alvarez, Cesca, Gonzalez Loyarte, Rojas, Perosa</p> <p>-Abraham y Prieto</p> <p>-Estadísticas Ferrocarril</p> <p>-Citas históricas</p>	

Fuente: Facundo Rojas 2009

¹² Estudiados por Abraham y Prieto (1999)

2.6 Definiendo algunos conceptos y elementos de los ecosistemas

Según aclara Prieto et. al. (2003) el término **monte** "surgió en España y alude específicamente a especies originarias de la Península Ibérica, como la encina. El término fue trasladado a América, donde se lo aplicó a las formaciones arbóreas americanas con el mismo sentido, perdurando hasta la actualidad. Una afirmación de Lemos (1888), a fines del siglo XIX, ratifica esta tesis, cuando refiriéndose a la vegetación de Mendoza, dice que "Las especies vegetales...se encuentran esparcidas en todas las comarcas ya formando agrupaciones o bosques llamados vulgarmente montes" (Lemos 1888), lo que implica en este caso, una asociación de árboles (algarrobos) y arbustos de distinto tamaño y densidad.

Según Villagra et. al. (2004) en Argentina, la **Provincia Fitogeográfica del Monte**, abarca alrededor de 460.000 km², dentro de la zona árida templada extendiéndose desde los 24° 35' hasta los 44° 2' Sur y desde los 62° 54' a los 69° 5' Oeste. El monte, fisionómicamente, es un mosaico de tres tipos de asociaciones vegetales: la estepa arbustiva dominada por especies de la familia *Zigophyllaceae* (controlada climáticamente), en segundo lugar un estrato herbáceo dominado por *Trichloris crinita*, además de algunas suculentas y anuales (controlados edáficamente, en los médanos y suelos arcillosos por ejemplo). Por último el bosque de *Prosopis* (conocido como "algarrobal"), localizado en sitios con una provisión extra de agua, el cual presenta un estrato arbóreo muy abierto dominado por *Prosopis flexuosa* o *chilensis*, acompañados usualmente por *Geoffroea decorticans* (chañar) y *Bulnesia retama* (retamo). Son justamente estos bosques los que interesan al presente proyecto. La parte septentrional del Monte presenta, proporcionalmente a su superficie, una mayor área boscosa que el sector austral, el cual muestra sólo árboles aislados y bosquesillos de pocos ejemplares.

La intensidad de la sequía, su duración y la estación en que caen las lluvias permiten separar dos áreas climáticamente diferentes: el Monte septentrional desde los 37°S hacia el norte, con concentración estival de las precipitaciones, y el Monte meridional al sur de los 37°S, donde no hay concentración nítida de las lluvias. Estas son generalmente torrenciales y presentan una variabilidad temporal y espacial muy marcada. El área tiene una gran amplitud térmica anual (Morello, 1958; Cabrera, 1976).

Las estepas arbustivas del Monte se caracterizan por la dominancia de especies de la familia *Zygophyllaceae*, con los géneros *Larrea*, *Bulnesia* y *Plectrocarpa* como componentes más significativos que pueden alcanzar los dos metros de alturas. Esta estepa arbustiva presenta normalmente dos estratos de especies dominantes como: *Larrea divaricata*, *Larrea cuneifolia* o *Larrea nitida*, acompañadas por *Monttea aphylla*, *Bougainvillea spinosa*, *Zuccagnia punctata*, *Prosopidastrum globosum*, *Lycium sp.* *Bulnesia retama*, y *Cercidium praecox*; en el estrato inferior dominan *Pappophorum caespitosum*, *Trichloris crinita*, *Setaria spp.* y *Aristida spp.* y algunas suculentas y anuales. (B. Rossi 2004)

Los bosques de *Prosopis spp.* aparecen exclusivamente en lugares donde existe freática disponible (hasta 20 metros de profundidad aproximadamente) o se encuentra una provisión extra de agua por ejemplo de un curso superficial. Presentan un estrato arbóreo muy abierto dominado por *P. flexuosa* o por *P. chilensis*, acompañados por *Geoffroea decorticans* (chañar) y *Bulnesia retama* (retamo); el estrato arbustivo está dominado por *Capparis atamisquea* y especies del género *Larrea* (Morello, 1958) (Cabrera, 1976).

La disponibilidad de agua es el principal factor que limita la productividad en el Monte, controlando el crecimiento vegetativo de la mayoría de las leñosas y la germinación de hierbas anuales y gramíneas (Rundel et al.). Otros factores como la textura del suelo y la temperatura generalmente actúan regulando la disponibilidad de agua. La disponibilidad de nutrientes solo

parece ser limitante en años en que las precipitaciones exceden 400 mm/año durante la estación de crecimiento (Guevara *et al.*, 2000). Se consideran azonales los bosques que logran desarrollarse con menos de 300 mm debido a un aporte hídrico complementario.

Árbol: por convención se refiere a los vegetales leñosos que se desarrollan con un tronco principal perenne de al menos 7 cm de diámetro, a una altura de 1,30 metros y una altura mínima de 4 metros. Un arbusto en cambio es una planta leñosa más pequeña usualmente ramificada desde la base. Según la difundida clasificación de las formas biológicas de los vegetales, propuesta por C. Raunkiaer, los árboles pertenecen a las categorías de micro, meso y megafanerófitos. Algunas especies que normalmente son árboles pueden desarrollarse como arbustos en condiciones extremas de temperatura o humedad. Otras mayormente arbustivas alcanzan excepcionalmente dimensiones y estructura arborea.

Algarrobo: El algarrobo en Argentina abarca principalmente cuatro especies del género *Prosopis* de la familia de las *Mimosáceas*.

-Algarrobo dulce (*Prosopis flexuosa* DC.) Su distribución abarca desde los Valles Cachalquíes hasta la zona sur del Monte en Patagonia. Abarca principalmente la Región del Monte y el Chaco Seco. Es la principal especie estudiada en este trabajo. También llamado vulgarmente algarrobo negro lo que puede generar confusión con la especie propiamente dicha.

-Algarrobo chileno (*Prosopis chilensis* (Mol.) Stuntz.) Con distribución desde Mendoza hasta Salta en la Región del Monte y Chaco Seco. También se le llama algarrobo blanco lo que puede generar confusión.

-Algarrobo blanco (*Prosopis alba* Griseb.) con distribución en la región chaqueña principalmente, formando el segundo estrato del bosque alto en esta región y norte del Espinal. También se encuentra en el norte del Monte formando galerías en torno a los cursos de agua.

-Algarrobo negro (*Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron.) con distribución en el Chaco seco y húmedo y en el Espinal. Ocupa el segundo piso del bosque chaqueño de quebracho colorado.

Fig 5. Ejemplar de *P. chilensis* en Rodeo, San Juan. Fuente: Foto Pablo Villagra.

Otras especies del género *Prosopis* son: Caldén (*Prosopis caldenia*), Itín (*Prosopis kuntzei*), Ñandubay (*Prosopis affinis*), Tintitaco (*Prosopis torquata*), Vinal (*Prosopis ruscifolia*), Alpataco (*Prosopis alpataco*), *Prosopis Argentina*.

El *Prosopis flexuosa* actualmente se encuentra en las regiones áridas del oeste y centro de la Argentina, en las Regiones Fitogeográficas del Monte, del Chaco y del Espinal (Burkart y Simpson 1977; Roig 1993) y en el norte de Chile (Giantomasi 2008). Esta es la especie de algarrobo más común en Mendoza y San Juan, aunque en el sur de Mendoza encontramos también *Prosopis chilensis* y en los bordes del río Desaguadero se encuentran en pocas cantidades *Prosopis caldenia* (Caldén)

Estas especies son una componente importante de la vegetación, ya que proporcionan sombra, leña, madera y alimentos (frutas con un alto valor nutritivo para los seres humanos y animales). La madera es muy valorada por sus características físicas; dura, pesada, densa y duradera, como resultado de su alto contenido en tanino (Castro 1994), siendo por este motivo ampliamente explotados en la Argentina (Roig et al. 1992; Abraham y Prieto 1999).

La denominación "algarrobo" es producto del nombre que le otorgaron los colonizadores españoles a estas especies (que en los primeros momentos no fueron diferenciadas todas entre sí) a partir de su parecido con la especie mediterránea de ese nombre (*Ceratonia siliqua*). La palabra "algarrobo" deriva del árabe "al carob", que significa "El Árbol" por antonomasia. Curiosamente los indígenas del noroeste argentino lo llamaban Takku, voz quechua que también significa "El Árbol" con el mismo sentido de respeto y agradecimiento los guaraníes lo llamaron "Ibopé": "el Árbol puesto en el camino para comer". *Prosopis* es un nombre griego de significado dudoso.

Existen muchas definiciones de **Bosque** (Lund 2006), se puede generalizar diciendo que se le denomina bosque a comunidades vegetales con cierta densidad de árboles. Para la Real Academia Española se refiere a un "Sitio poblado de árboles y matas."

Sin embargo, en este trabajo, se referirá a un tipo de bosque de zonas áridas sudamericanas bastante abierto y discontinuo. Son bosques abiertos o "Woodland", o sea bosques de sabanas y zonas áridas y no "Forest" (bosques cerrados de zonas húmedas).

Para hacerse una idea de porcentajes de cobertura promedios de estos bosques del Monte se puede mencionar la clasificación de Roig (1971, 1981) que distingue las siguientes unidades de vegetación:

-una unidad de estepa de arbustos de diversas especies (con cobertura entre el 20 y 40 %) intercalada con árboles aislados.

-un bosque abierto con un estrato arbustivo denso de arbustos de diversas especies. Con una cobertura de árboles cercana al 20 % y de arbustos entre el 40 y 70 %.

-un bosque denso dominado por algarrobos con cobertura total superior al 70 % y de árboles superior al 30 %. Alta densidad de arbustos de diversas especies.

-un bosque cerrado con cobertura de algarrobos superior al 50 %.

En San Juan, *P. flexuosa* puede formar bosques con *Aspidosperma quebracho-blanco* como en la Travesía de Mascasín, donde el estrato arbustivo está formado por *L. divaricata* y *Mimozyanthus carinatus*; estos bosques constituirían un ecotono con la región Chaqueña (Roig 1982).

Para Mendoza, se distinguen dos tipos de bosques: el bosque de las travesías (llanuras con capa freática que recorren el sector oriental de la provincia) y el bosque en galerías (Roig et. al. 1992). En todos los casos el estrato arbóreo está constituido por *P. flexuosa*. Los bosques de las travesías de *P. flexuosa* presentan diferencias de norte a sur. En general son bosques abiertos con distinto grado de cobertura arbórea. En el NE (Travesía de Guanacache) se pueden encontrar bosquecillos donde las copas se tocan (González Loyarte et. al. 1990; González Loyarte 1992). En la región central (Travesía del Tunuyán), los bosques son bastante abiertos y consecuentemente presentan un estrato gramíneo y herbáceo muy rico. En la llanura sur (Travesía de la Varita, en Alvear), si bien cubren extensiones importantes, *P. flexuosa* se presenta en forma arbustiva o con árboles dispersos (Roig 1982; Roig et. al. 1992).

En el caso de los Bosques de Ñancuñán estudiados por Bertilde Rossi (2004) se distingue una unidad principal formada por un bosque abierto *Prosopis flexuosa* y *Larrea divaricata* "que domina en el estrato arbóreo, con árboles de hasta 7 m de altura. Esta especie tiene una cobertura aproximada de entre 15-20 %. La densidad media es de 106 algarrobos/ha, los individuos adultos presentan un diámetro de copa que varía entre 3 y 15,5m (media=7m) y una altura media de 3,7m (Villagra & Villalba, 2001). La presencia de numerosos árboles con múltiples fustes, de poca altura y de gran diámetro se debería a que gran parte de los individuos son el rebrote de cepa de los árboles talados durante la primera mitad del siglo XX."

Para el bosque de Telteca Juan Álvarez distingue distintas subunidades de bosque donde la densidad total de algarrobos varía entre 215 árboles ha⁻¹. (el bosque abierto de *P. flexuosa* con *A. lampa*) a 155 árboles ha⁻¹ (en el bosque abierto de *P. flexuosa* con *Trichomaria usillo* y *Suaeda divaricata*).

Según destaca Juan Álvarez (2008) Argentina posee más del 60 % de su territorio en ambientes áridos o semiáridos, donde 46 millones de hectáreas corresponden a la Provincia Biogeográfica del Monte (Morello 1958, Rundel et al. 2007). En esta región *Prosopis flexuosa* es la especie arbórea más representativa junto con *P. chilensis* (Roig 1993). El clima del Monte es semiárido a árido, con una media anual de precipitaciones inferior a 350 mm. Fisonómicamente, el Monte es un mosaico de dos tipos de vegetación: la estepa arbustiva dominado por especies de la familia Zigophyllaceae y el bosque dominado por especies del género *Prosopis* que se encuentra exclusivamente en sitios con disponibilidad extra de agua (agua subterránea o en cauces) desde los Valles Calchaquíes hasta el Sur de la Provincia de Mendoza.

“Varios autores estudiaron con distintos enfoques las siguientes unidades boscosas en el Monte: Fiambalá y Vinchina (Morello 1958), Sierras de Jagüe, Humango y Sierra de Famatina (Hunziker 1952), Tilciao (Vervoorst 1954) y Pipanaco en Catamarca (Simpson y Solbrig 1977), Talampaya en La Rioja (Femenía 1993). En Mendoza, Roig (Roig et al. 1992) describió tres áreas boscosas en las “travesías”: de Guanachache, del Tunuyán y de la Varita.” (Álvarez 2008)

“Actualmente, la utilización de *P. flexuosa* es variada, teniendo cada área boscosa una forma particular de aprovechamiento. En los bosques catamarqueños (Fiambalá y Pipanaco), la cantidad de madera producida por los algarrobos determina la potencialidad de los mismos para la industria del mueble, postes, carbón y leña. En los bosques riojanos (Villa Unión, Villa Castelli), los pobladores realizan un manejo orientado a la producción de postes (extracción de postes a partir de los diámetros requeridos, entre 10 y 15 cm de diámetro de rama y más de 2 m de largo) (Villagra y Alvarez datos no publicados). En los bosques del Monte Central (Telteca y Ñacuñán, Mendoza), la utilización del bosque es principalmente pastoril, ya que está prohibida la extracción comercial de leña. Esta prohibición fue establecida como medida de precaución por desconocerse la tasa de regeneración del bosque (Gobierno de Mendoza 1997a, 1997b, 1997c, 1997d). Para el Monte en general, el desconocimiento de técnicas de manejo ha llevado a la explotación tipo minera de los bosques, sin tener en cuenta las tasas de regeneración de los sistemas e ignorando el potencial biológico de estas comunidades (Villagra et al. 2003)” Álvarez 2008

Por otra parte, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la **Desertificación** (UNCCD, PNUMA 1995) define a este flagelo como la degradación de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.

Elena Abraham (2000) explica que las tres principales causas de la desertificación son el sobrepastoreo, la deforestación y las prácticas de una agricultura no sustentable. El sobrepastoreo y la deforestación destruyen el estrato de vegetación protectora que cubre las regiones áridas y semiáridas, haciendo posible que la erosión hídrica y eólica decapiten los fértiles estratos superiores del suelo. Las prácticas agrícolas no sustentables eliminan los nutrientes del suelo, salinizándolo, desecándolo, compactándolo o sellando su superficie y provocando la acumulación de sustancias tóxicas. Estas diversas formas de explotación humana que sobrecarga la degradación ecológica y perturbación socio-económica derivan de una combinación de:

1. Explotación humana que sobrecarga la capacidad natural del ecosistema, y que propicia el descuido y abandono de la tierra y la migración de los pobladores.
2. La inherente fragilidad ecológica del sistema de recursos de las tierras secas.
3. Las condiciones climáticas adversas, en particular las sequías recurrentes graves.

Definiciones y características de los ecosistemas áridos según Noy-Meir (1973)

1-Ecosistema árido extremo o hiperárido: precipitación media anual menor al intervalo de 60 a 100 mm.

2-Ecosistema árido: a partir del intervalo de 60-100 mm a los 150-250 mm;

3-Ecosistema semiárido: a partir del intervalo de 150-250 mm a los 250-500 mm.

En los ecosistemas semiáridos ya existe una estación marcada de lluvias como el verano para Mendoza.

Se puede hablar del límite entre las zonas semiáridas (3) y las subhúmedas secas cuando en esta última región se pueden mantener cultivos sin riego.

En Mendoza se tiene principalmente ecosistemas áridos y semiáridos en el caso del Monte las precipitaciones aumentan hacia el sur (General Alvear) lo que permite una ganadería con mayores rendimientos que en el norte provincial.

Hay tres atributos principales de los ecosistemas áridos, uno casi por definición, los otros derivados del primero:

- (a) la precipitación es tan baja que el agua es el principal factor de control de procesos biológicos,
- (b) la precipitación es muy variable a través del año y se produce en eventos discretos y poco frecuentes,
- (c) existen grandes variaciones en las precipitaciones, las cuales tienen un importante comportamiento aleatorio e imprevisible.

Es por ello que la vegetación debe desarrollar mecanismos no sólo para resistir la sequía, sino también para capturar y almacenar el agua aportada por los infrecuentes eventos torrenciales. Estos mecanismos tienen un componente individual (concentración de escorrentía cortical, circulación preferencial de agua a lo largo de raíces pivotantes profundas, etc.; Slatyer, 1961; Whitford *et al.*, 1997), pero también son resultado de interacciones bióticas y abióticas a escala de paisaje. Noy-Meir (1973, 1981) demostró, a partir de un estudio teórico, que la producción de biomasa era mayor en medios semiáridos si la lluvia se concentraba en algunas zonas que si ésta se distribuía uniformemente. Este fenómeno, que contradice el paradigma clásico de zonas climáticas más lluviosas, supone una piedra angular de la ecología del paisaje en zonas áridas. (D.J. Tongway, J. Cortina, F.T. Maestre 2004)

La heterogeneidad espacial de la vegetación y de las condiciones ambientales es una de las principales características de las zonas áridas y semiáridas (Schlesinger y Pilmanis, 1998; Breshears *et al.*, 1998).

Capítulo III. Procesos de explotación y distribuciones de los bosques nativos en la Provincia de Mendoza.

No hay árbol más generoso
Da el fruto dulce,
Añapa y leña,
"El árbol" lo llama el indio,
Pañuelo y zamba
Mi algarrobera.

Sin algarrobo y sin zamba
Antonio Tarragó Ros

3.1. Los bosques en el norte mendocino antes del Siglo XX.

Según Prieto y Wuilloud (1986), al momento de la llegada de los españoles "*...el algarrobo de porte arbóreo no se encontraba en los alrededores del sitio de la fundación de la ciudad, pues a fines del siglo XVII, cuando se necesitaba madera para la construcción de viviendas se debía recurrir a los bosques que crecían en las cercanías de las lagunas de Guanacache*"...para acabar con las obras de las Casas del Rey y Cabildo y Cárcel es menester que vayan carretas por la madera a Guanacache..” Pero hay que aclarar que según la misma autora al referirse a Guanacache, alude a las lagunas y su área de influencia –mucho más vasta que la actual- por eso el límite sur del área boscosa se prolongó a unos 20-25 km. del área fundacional mendocina en dirección norte-noreste. Más concretamente en la porción septentrional de la antigua ciénaga y dehesa de la ciudad, y las nacientes del arroyo Tulumaya, a partir de donde el bosque se extendía siguiendo el curso del arroyo hasta su desembocadura en las zonas de bañados y lagunas de Guanacache formando un bosque en galería.

Prieto y Wuilloud (1986) remarcan: “En los primeros años de dominación española, se consideraba poco útil la madera de algarrobo y difícil de trabajar con las herramientas disponibles. En esos primeros tiempo, los mendocinos extraían leña y madera para sus necesidades cotidianas de los sitios cercanos a la ciudad, la jarilla del piedemonte y otras especies de los alrededores a la antigua ciénaga situada al noroeste del asentamiento urbano: “...respecto a que de inmemorial tiempo a esta parte han pastado en ella los ganados y tropas de los vecinos y arrieros y cortado leña y madera para sus menesteres.”⁴

El bosque de San Luis también sufría el impacto de los habitantes de Mendoza, cuando necesitaban mayor variedad o cantidad de leña “...Se trató, como en la Ciudad de San Luis habían mandado que no cortasen los vecinos, ni moradores de esa provincia madera, causa que es con gran daño de las dos ciudades desta y la de San Juan...”(1627)²

Es importante destacar a modo de primer diagnóstico las afirmaciones de la autora “A través de las descripciones se asume que en esta época era muy escasa la presión de uso sobre el bosque en la planicie debido a las largas distancias, la falta de transportes adecuados, y una relativamente baja demanda.” Sin embargo en torno al Camino Real, que unía la ciudad de Mendoza con Buenos Aires, se ha estudiado un incipiente deterioro de los bosques en la zona más cercana a la ruta.

¹ Colonial, C. 192, D.11, 1766, AHM. Citado por Prieto op. cit.

² Actas Capitulares de Mendoza, Mendoza, Junta de estudios Históricos de Mendoza, T. II, 1961, p. 22. citado por Prieto op. cit.

Entre Desaguadero y Las Catitas y principalmente en Corocorto (La Paz) los viajeros destacan la existencia de un importante bosque con árboles de buen porte, de acuerdo a los estudios de Prieto M. del R. y Abraham M. E., (2000).

Fig. 8 Bosques en las márgenes de las Lagunas de Guanacache. Foto: Ladyot. IADIZA

Hay que destacar que otro uso importante de leña en el período colonial era la fabricación de cerámica vidriada (Masini Calderón 1979). María José Ots y Gorriñ Nancy (2001) destacan que *"la producción de cerámica local estaba en estrecha relación con la industria vitivinícola y aceitera. Hacia 1650 se utilizaban "hornos de vasija" u "hornos para fabricar botijas" (Rusconi 1961). La industria alfarera se desarrolló lentamente, alcanzando mayor importancia en el siglo siguiente, y decayendo a partir del siglo XIX, cuando son introducidos los recipientes de madera. Al igual que la vitivinicultura, la producción de cerámica estuvo en manos de particulares, propietarios de viñas, y de las órdenes religiosas. Los agustinos instalaron en su finca El Carrascal (ubicada en lo que actualmente es el llamado Centro Cívico de la ciudad de Mendoza), una bodega para la producción de vinos y aguardientes, y la principal fábrica de recipientes cerámicos con que contaba la ciudad (Masini Calderón ob.cit.). Se denomina en general "Carrascal" a la cerámica local; sin embargo no fue este el único centro de producción, ya que algunos particulares eran propietarios de "hornos de vasija" (Rusconi ob. Cit.). Lo que si correspondía a la zona cercana al Carrascal era la materia prima utilizada, que también se extraía de El Challao (Hudson 1931)"*.

Según M. R. Prieto para la fabricación de estas cerámicas se habrían usado gran cantidad de leña de jarilla del piedemonte mendocino que llegaba a poseer alturas de hasta 4 metros. (Prieto 1989)

A medida que la ciudad crecía durante la última parte del período colonial y durante la primera del siglo XIX, sin duda creció el impacto sobre los bosques, de todas maneras se considera que la utilización en gran escala de los mismos comenzó hacia fines de siglo XIX debido a la mejoras en el transporte (ferrocarril) y al aumento creciente de la demanda para usos vitivinícolas y urbanos.

En el norte provincial Ana Matheu (2008) dice que el año 1878 marcó el declive del intercambio ganadero entre Mendoza y Chile "por la falta de un tratado de comercio que facilitara el intercambio y porque el precio del ganado no compensaba ni el capital empleado en los gastos." A partir de estos años surge el modelo vitivinícola que reemplazará paulatinamente al anterior modelo ganadero basado en el engorde de ganado en alfalfares mendocinos y su posterior venta en Chile.

En sintonía con lo que sucedía en el resto del país, Mendoza se acopla a la modernización capitalista propia de fines de siglo XIX que produjo grandes cambios en lo económico, político y social, a lo que habría que agregar la importancia de los cambios ambientales no siempre tan tenidos en cuenta. Este nuevo modelo de acumulación que algunos denominaron "Argentina Agroexportadora" estaba centralmente apuntado a la exportación de productos agropecuarios pampeanos, en el caso de provincias como Mendoza y San Juan se desarrolló a partir del monocultivo de la vid para responder a las demandas del mercado interno -principalmente pampeano-.

Para fines de siglo XIX se dieron en estas provincias cuyanas las condiciones para el auge de este modelo a partir del tendido de líneas férreas, el gran aporte de la inmigración, la introducción de modernas tecnologías agrícolas e industriales, la sistematización del riego, la estabilidad política que devino con la organización nacional después de guerra civiles y la incorporación de grandes territorios ganados a los pueblos originarios.

Un estado de situación de los bosques del este provincial hacia fines de siglo XIX realiza Abraham y Prieto (1999) a partir de los informes de los Delegados del Departamento de La Paz en 1886 y 1897 (Fig. 9) Se desprende de tal información que hacia los comienzos de la implantación del nuevo modelo de acumulación provincial en las llanuras del este las actividades predominantes eran la ganadería, la extracción forestal en auge –en el valor de los campos el recurso bosque era predominante y así también la cercanía al ferrocarril-; y una agricultura incipiente.

Cuando Prieto y Chiavazza (2005) realizan la reconstrucción de los recursos del área palustre denominada la Ciénaga o "La Deheza" en el período colonial, advierten que la cantidad de leña cargada por el Ferrocarril en las estaciones desde Panquehua hasta Retamito "indica que en zonas inmediatas a la actual ciudad de Mendoza –entre cinco y diez kilómetros- específicamente hacia el noreste, había bosquecillos de algarrobos y chañares, a tal punto que en la primera mitad del siglo XX sobrevivía un número importante, tanto como para que figurara en las estadísticas del ferrocarril." Se basan en el trabajo de Abraham y Prieto (1999) y continúan diciendo: "La información sobre cargas de madera estaría indicando la existencia de árboles de bastante altura provenientes probablemente de los bosques en galería situados en las márgenes del Arroyo Tulumaya (Abraham y Prieto 1999) y posiblemente en las cercanías del humedal recordemos que la especie *Prosopis* está íntimamente ligada al agua. Es factible que el Arroyo Tulumaya prolongación y desagüe de la Ciénaga hacia el norte, ya fluyera en esa dirección cuando llegaron los españoles (de acuerdo con Isidro Maza), por lo que los bosques de algarrobos deben haberse extendido en mayor proporción que a comienzos del siglo XX"

Un documento de 1895, confirma que en esa fecha los campos fiscales de Jocolí es "...constante el merodeo de gentes que van a explotar los pocos montes que ahí restan..."

Fig. 9. Extensión del Bosque nativo según los delegados del Departamento de la Paz en 1886 y 1897.

Fuente: Abraham y Prieto (1999) op. cit.

3.2. Extracción de madera en Mendoza y San Juan, transportada por el ferrocarril

Yo nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño,
nunca me expliqué por qué nunca vi un tren.

La neutrónica ya explotó y muy pocos pudimos zafar,
ahora el mundo no tiene ni agua!

La mañana me encuentra caminando en la nada.
Ívías muertas de un expreso que quedó en el pasado!

Yo quiero ver un tren
Luis Alberto Spinetta

3.2.1 Breve sinopsis de los FFCC en Mendoza.

El ferrocarril ha sido un emblema de la civilización, decía el escritor Arturo Carrera³ y para nada se intenta discutir en este trabajo su importancia en variados aspectos económicos, sociales y culturales; sin embargo como cualquier invención humana por valiosa que sea puede tener una contraparte, una faceta no tan positiva que en realidad es fruto del uso que las sociedades hagan de tal tecnología más que de la tecnología en sí misma. En este caso el ferrocarril facilitó una serie de importantes impactos ambientales que se intenta dilucidar. Cualquier sistema de producción social que no visualiza límites en su afán de lucro y productividad vuelve a cualquier tecnología nociva para algún sector de la sociedad o para el ambiente.

Como dice Mario Justo López (2007) para la elite que gobernó el país y muchas provincias a partir de 1852 "el transporte ferroviario constituía la herramienta más eficaz para consolidar la unión nacional y la reafirmación de la autoridad de los gobiernos. También era instrumento fundamental para llevar adelante la transformación social y económica que consideraban de imperiosa necesidad. Tanto es así que la instalación del ferrocarril fue expresamente mencionada en la constitución federal de 1853."

Además de las consideraciones en cuanto al impacto ambiental de los ferrocarriles, hay que comprender la importancia que revestía aquel proyecto para la Argentina de esos años y observar la carencia, en aquel momento, de enfoques filosóficos o culturales que tuvieran preocupación por la conservación del ambiente y que estuvieran consolidados en la opinión pública o importantes sectores de la población.

Joaquín Nuñez Brian, decía en 1941, citando a Alberdi: "*Sin el ferrocarril no tendrís unidad política en países donde la distancia hace imposible la acción del poder central. Proteged al mismo tiempo las empresas particulares para la construcción de ferrocarriles. Colmadlas de ventajas, de privilegios, de todo el favor imaginable, sin deteneros en medios. Preferid este expediente a cualquier otro.*" "A este patriótico llamamiento el capital ingles respondió sin reservas." (Arpini A., 1996)

Es conocida la función que cumplieron los ferrocarriles en Argentina al servicio de intereses económicos europeos, durante fines de siglo XIX y principios del XX, como se encargarán en destacar intelectuales como Scalabrini Ortiz (1940) Sin embargo muchos otros de fines de Siglo XIX y principios del XX, no apoyaban al ferrocarril sólo por consideraciones económicas, aunque pudieran terminar siendo funcionales a estas. Muestra de ello son los textos de Eugenio María de

³ <http://www.clarin.com/suplementos/zona/2009/03/29/z-01886888.htm>

Hostos, (Arpini A., 1996) -que desde perspectivas humanistas del krausismo y orientadas por ideas civilizatorias propias del progreso positivista- sostenía una dimensión simbólica del ferrocarril como instrumento de progreso, unidad latinoamericana y paz.

"Los dos abolicionistas del espacio, la electricidad y el vapor, estaban ansiosos por suprimir la pampa. Ella...era un valladar opuesto a la civilización argentina. Estaban ansiosos por abolir Los Andes...obstáculo estupendo a la comunicación del progreso." (Eugenio María de Hostos en Arpini A., 1996)

Sostiene el puertorriqueño que aún dejando de lado las ventajas económicas que reportaría, (El Ferrocarril Trasandino) los efectos intelectuales y morales por sí mismos justificarían el esfuerzo de la construcción del Ferrocarril.

Fig. 10. La primera locomotora que llegó a San Rafael en 1903, denominada "315", actualmente en exposición en la plaza frente al Museo del Ferrocarril en la antigua estación "San Rafael". Fuente: Garcés Delgado

En Argentina después del desguace de los ferrocarriles en los últimos años del siglo XX, se escuchan voces que –con razón considero- destacan la importancia de los ferrocarriles para el desarrollo nacional y regional. Incluso existen proyectos de diversa índole para reactivar varios de los ramales cerrados (Proyecto Sur, liderado por Pino Solanas por ejemplo). Estos discursos provienen en general de concepciones políticas progresistas, desarrollistas o nacionalistas; y no de enfoques económicos liberales, los cuales fueron responsables de implementar el ferrocarril en Argentina a finales del Siglo XIX. Hoy la mayoría de los economistas liberales no apoyan la instalación de ferrocarriles, por ser poco rentables y seguramente destinatarios de subsidios estatales.

El 10 de abril de 1883 la locomotora "Zonda" cruzó por primera vez el río Desaguadero desde San Luis a Mendoza –FC Andino- y el 7 de abril de 1885 el presidente Roca llegaba a Mendoza en un tren que continuaría a San Juan. En 1887 se vendió la sección entre San Juan y

Villa Mercedes a Juan Clark quien generó la empresa FC Gran Oeste Argentino. Sin embargo, con el correr de los años, existía descontento en Mendoza por el funcionamiento de este ferrocarril, además existía interés por parte del FC Pacífico por captar el mercado mendocino a pesar de que "El Pacífico" llegaba sólo a Villa Mercedes.

Las tarifas del FC Pacífico 30% más bajas que las del FC GOA, sumado a la autorización del Congreso Nacional para llegar a Mendoza en 1902 lograron que el FC GOA no pudiera competir y en 1907 decida ser absorbido por el FC Pacífico formando el FC Buenos Aires al Pacífico o BAP.

La nueva línea aprobada en 1902 para el "Pacífico" fue habilitada en La Paz el 31 de marzo de 1910 tras pasar por Beazley en San Luis realizando una ruta al sur de la que tenía antiguamente el FCGOA y con un trazado menos accidentado que el anterior. Los FC pertenecientes al BAP pasaron a formar parte de los FC Gral. San Martín a partir de 1949.

El 22 de abril de 1937 el presidente de facto Agustín P. Justo inauguró, faltando 5 km, el ramal del Ferrocarril del Estado (Argentino del Norte o Central Norte Argentino después) -que provenía de la estación Pie de Palo en San Juan y cruzaba el desierto lavallino pasando por Lagunas del Rosario (estación Resurrección) llegaba a la estación San José (después Gral. Belgrano). Estas líneas del Estado pasaron a formar parte del FC Belgrano a partir de 1949.

Hay que decir que el primer ferrocarril que llega a Tunuyán en 1911 (FC GOA) el Trasandino se inaugura en 1910, y recién en 1944 llega a Malargüe el FC del Estado.

En setiembre de 1903 llega el ferrocarril a Cuadro Nacional y en noviembre del mismo año a San Rafael capital (FC GOA).

El 11 de diciembre de 1908 se libró al servicio público con carácter provisional la sección comprendida entre Guadales y Monte Comán. El 1 de diciembre de 1910 se libró el servicio Guadales-Buena Esperanza con carácter definitivo por el FCBAP. En 1912 se inauguran los ramales de Monte Comán a Colonia Alvear del BAP.

Sin embargo vale aclarar que la línea del Ferrocarril Oeste, que llegaba a Colonia Alvear desde Realicó quedó habilitada el 3 de diciembre de 1912. A partir de 1949 paso a formar parte del FC Sarmiento. Los datos de este ramal en referencia a la leña están siendo procesados y serán incorporados a un trabajo posterior. Estos ramales del sur provincial se analizaran con más profundidad en otro capítulo de este trabajo.

Fig 11. Ferrocarriles en explotación en Argentina y Mendoza en 1906, Ministerio de Obras Públicas de la R. A.

Fuente: Modificado por F. Rojas sobre la base de Ministerio de Obras Públicas de la R. A. 1906.DEIE.

3.2.2 Distribución espacial y cuantificación de la madera transportada por el ferrocarril.

"En cuanto a la explotación forestal que se hace en la Provincia (de Mendoza), ella no se practica sino en las proximidad de las Estaciones del Ferrocarril.

El desmonte de las florestas o montes, produce ordinaria y exclusivamente dos especies de materiales: tutores para viña y leña.

Los primeros se clasifican según el grueso y destino. Los tutores maestros, o sea los destinados a ser cabezas de alambrados, que son más gruesos y valen hasta 80 centavos cada uno, hasta los más delgados que vales sino 5 centavos.

Las esencias que habitualmente se obtienen en los montes son el algarrobo, el retamo, el atamisque y otras.

El número de piezas que se obtiene es considerable en los campos bien nutridos; pero la mayor parte que existían en condiciones industriales han sido ya explotados.

Los tutores entregados al consumo de cuatro años a esta parte no bajarán de cuatro millones, siendo la mitad ...de San Luis.

La leña se emplea en gran cantidad para el servicio del Ferrocarril, quien la toma en las estaciones y gran cantidad se consume en la ciudad, comprándola a razón de diez y seis pesos la tonelada.

Una sola empresa ha vendido por año veinte mil toneladas."

(Lemos A. 1888; p.118-119)

En el actual estudio, se trabajó sobre 173 estaciones⁴ de los distintos ferrocarriles que recorrieron Mendoza y San Juan. De ese total de estaciones, sólo 135 presentaron transporte de productos forestales, pues 12 presentaron extracción cero y 26 sin datos.

Se trabajó sobre las 173 estaciones que se ubicaron en la región fitogeográfica del Monte, pues interesa trabajar particularmente en esta Región Fitogeográfica, Eco-Región o Bioma.

Entre 1900 y 1942, en el total de estaciones consideradas se despacharon, en las dos provincias, un total de **2.055.362** toneladas de productos forestales (entre leña, durmientes, postes, rollizos, aserrín y carbón de leña). Según Saravia Toledo⁵ se necesitan alrededor de cuatro toneladas de leña para obtener una de carbón para maderas como el algarrobo. En tal caso se necesitaron 283.900 toneladas de leña para elaborar las 70.975, que marcan las estadísticas de carbón de leña. Por lo que la suma total de leña extraída asciende a **2.268.201** toneladas métricas de madera. (Ver Fig. 12)

En San Juan en el mismo período se transportaron **445.582** toneladas. Se hace referencia a las estaciones de San Juan pero sin contar las ubicadas en el oasis situado en el valle del Tulum, la estimación es de **278.216** toneladas (Bosques del norte de San Juan Jachal-Mogna y del este del Bermejo).

⁴ Se denomina genéricamente estaciones, pero algunas son paradores, divisorias o lugares de acopio.

⁵ Cit. Por Sandra Díaz, op. cit., p 81.

En el caso de la provincia de Mendoza se cuentan **1.609.780** toneladas totales de cargas forestales transportadas. De igual manera se considera a Mendoza pero sin los oasis la sumatoria es igual a **1.202.819** toneladas. En este caso se restaron las estaciones que corresponden al oasis norte mendocino y tampoco se tuvo en cuenta las estaciones de San Rafael y Cuadro Nacional por estar ubicadas territorialmente en el antiguo oasis sur de acuerdo con su extensión a la fecha del comienzo del trabajo (1900). (ver Fig. 13)

Vale aclarar que las estaciones de los oasis pueden haber recibido cargas forestales de otras estaciones no precisadas –lo que amerita un estudio más pormenorizado-, además se calculó aproximadamente la extensión de los oasis irrigados para el 1900 de esa manera se incorporó las estaciones que para ese momento quedarían fuera de sus límites y podrían haber tenido bosque y no aquellas insertas en zonas cultivadas que nunca tuvieron bosque importante o, el bosque que tuvieron, se desmontó antes de 1900.

Por último se consideran las cargas forestales de Mendoza y San Juan, pero sólo las de las unidades de análisis del presente trabajo se estiman en **1.608.305 toneladas de productos forestales** que el ferrocarril transportó y se extrajeron en las inmediaciones de las estaciones.

Hay que destacar que entre 1892 y 1899 las estadísticas no están desagregadas por estaciones sino por Ferrocarril, por lo que no se usaron dichas estadísticas. Desde 1936-1941 se deja de producir datos desagregados por estaciones, recién en 1942 se vuelve a esa modalidad pero de forma integrada las estadísticas de 1942 y las de 1943. Posteriormente a esa fecha se tomaron estadísticas hasta alrededor de 1962 pero las mismas nunca se publicaron, están en crudo en algún depósito del Museo de Retiro. Sería un valioso aporte a la cultura e historia nacional rescatar y preservar esta información histórica.

Esto significa que, desde que llega el ferrocarril a Mendoza en 1883 hasta 1900, a pesar de que se extrajo leña y madera no hay estadísticas totales de ese período, algo similar sucede con la leña transportada después de 1942. Hay que tener en cuenta entonces que sobre el total de **2.268.201 toneladas** habría que agregar la información de otras fuentes que aumentarían este valor. Por ejemplo en 1885, entre mayo y diciembre los FFCC transportaron 10.315 toneladas de "maderas del país"⁶. En las estaciones de Desaguadero y La Paz en 1897-88 se cargaron 10.721 y 7185 toneladas respectivamente y en Desaguadero una buena cantidad de postes y rodigones lo que implica como dice Abraham y Prieto (1999) árboles de buen tamaño.⁷ Además del consumo de leña del ferrocarril; cada locomotora consumía anualmente 17 toneladas de carbón por término medio, los ferrocarriles de Mendoza como el GOA consumían leña de algarrobo en primer lugar y retamo en menor medida.

Alguna información complementaria es que la estación de Gustavo André que se levanta en 1943 para desarrollar otra vía hacia Malargüe –había sido construida en 1927-. Las estaciones que han cambiado de nombre son: "Colonia Alvear" por General Alvear, "Mendoza" por Gral. San Martín, "San José" por Gral. Belgrano, "Sopanta" por Maquinista Levet y "Alpatocal" por Cadetes Chilenos; estas dos últimas cambian su nombre como homenaje por la tragedia ferroviaria del 7 de julio de 1927 en ese tramo de ruta ferroviaria.

Se observan que las unidades de análisis como el Bosque de Ñancuñán presentan las mayores extracciones, seguidas por las que se sitúan en el Bosque de La Paz. Esto coincide con lo expresado por Prieto cuando destaca la magnitud de los bosques de La Paz que se deja claro en las numerosas citas desde la primera época colonial.

⁶ Registro oficial de la Provincia de Mendoza, 1885, citado por Prieto y Abraham (1999) op. cit.

⁷ AHM, C.77 Ferrocarril, años 1896-1912, doc 25, 1898, citado por Prieto y Abraham (1999) op. cit.

Fig 12. Cargas forestales transportada por los FFCC en el Monte de San Juan y Mendoza por tipo de producto entre 1900 y 1942

Unidad de análisis	Nombre ferrocarril	Período 1900/1942				
		total leña	maderas durmientes postes, rollizos, aserrín.	carbón de leña	leña utilizada para elaborar carbón de leña	Totales de leña extraída
Bosque Ñancuñan	Gran Oeste Argentino-BAP	505.540	68.668	6.171	24.684	672.944
Oasis Norte Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP/ Argentino del Norte	133.377	147.221	6.248	24.991	380.562
Bosque La Paz	Gran Oeste Argentino-BAP	280.006	55.679	1.758	7.032	363.813
Bosque Bermejo	Argentino del Norte	206.891	37.823	892	3.566	258.978
Oasis San Juan (Tulum)	Gran Oeste Argentino-BAP/ Argentino del Norte	82.818	31.662	1.131	4.524	167.366
Bosques General Alvear-San Rafael*	Gran Oeste Argentino-BAP	88.896	76.778	818	3.272	178.764
Bosque Tulumaya-Guanacache	Gran Oeste Argentino-BAP	121.575	9.321	477	1.909	138.532
Valle de Uco	Gran Oeste Argentino-BAP	39.684	42.345	182	727	84.937
Bosque Telteca	Gran Oeste Argentino-BAP/ Argentino del Norte	1.101	123	20	81	1.548
Bosque Jachal-Mogna	Argentino del Norte	18.231	711	18	74	19.238
Trasandino	Trasandino-BAP	951	108	29	115	1.519
	totales	1.479.070	470.439	17.744	70.975	2.268.201

Fuente: Facundo Rojas 2009. *incluye las estaciones San Rafael y Cuadro Nacional que en el estudio no serán tenidas en cuenta.

En tercer lugar se ubican las del Bosque de Bermejo en San Juan, el cual ha sido poco estudiado en los últimos años y se está comenzando a estudiar.

Los bosques del sur mendocino ocupan el cuarto lugar y son estudiados de manera más detallada en los próximos capítulos del trabajo. Le siguen en cantidad de forestales extraídos el Bosque de Tulumaya-Guanacache, ya desaparecido; el de Jachal-Mogna y por último el de Telteca donde el ferrocarril se implanta tardíamente y del cual aparece sólo un año de estadísticas.

Fig 13. Cargas forestales transportada por los FFCC en el Monte de San Juan y Mendoza por tipo de producto y por unidad de análisis entre 1900 y 1942

Unidad de análisis	Nombre ferrocarril	Período 1900/1942				
		total leña	maderas durmientes postes, rollizos, aserrín.	carbón de leña	leña utilizada para elaborar carbón de leña	Totales de leña extraída
Bosque Ñancuñan	Gran Oeste Argentino-BAP	505540	68668	6.171	24684	672.944
Bosque La Paz	Gran Oeste Argentino-BAP	280006	55679	1.758	7032	363.813
Bosque Bermejo	Argentino del Norte	206891	37823	892	3566	258.978
Bosques General Alvear-San Rafael*	Gran Oeste Argentino-BAP	86932	54159	704	2818	152.365
Bosque Tulumaya-Guanacache	Gran Oeste Argentino-BAP	121575	9321	477	1909	138.532
Bosque Jachal-Mogna	Argentino del Norte	18231	711	18	74	19.238
Bosque Telteca	Gran Oeste Argentino-BAP/ Argentino del Norte	1101	123	20	81	1.548
	totales	1.220.276	226.484	10.040	40.164	1.608.305

Fuente: Facundo Rojas 2009. *sin estaciones San Rafael y Cuadro Nacional.

Si se desagrega la extracción por estaciones –se observa en la Fig. 17 donde se muestran los totales de cargas forestales transportados en las 38 estaciones que presentan valores mayores (dejando de lado 97 estaciones con valores menores)- como la estación que presenta mayor extracción de forestales totales es Ñancuñan (en Mendoza) con 232.354 toneladas métricas, sin embargo se considera solamente el producto “leña” la estación Bermejo (en San Juan) supera a la anterior con 183.941 (Fig. 19)

Es importante destacar la estación de Luján de Cuyo que es la que presenta la mayor cantidad de carbón transportado con 4.516 toneladas seguido por Ñancuñan con 2.669 y las dos estaciones circundantes Comandante Salas y Arístides Villanueva en ese orden. En el caso de la estación Luján de Cuyo presenta una impresionante extracción durante 1934 de 17911 toneladas la cual no se pudo explicar porque los años anteriores y posteriores no sobrepasa las 30 toneladas, además no se registra un bosque histórico importante en la zona. Una de los supuestos es que las estadísticas del ferrocarril presenten un error. Otro supuesto es que se trate de carbón a partir de leña proveniente del Valle de Uco, pero igualmente se desconoce porque se produciría tal producción sólo ese año.

En el caso de las estaciones que corresponden al bosque de Ñancuñan se explican por la explotación de la empresa del padre del conocido pintor. Carlos Fader, después de fracasar con la obtención de gas de petróleo en Cacheuta, de incursionar con la hidroelectricidad y realizar ensayos con el carbón de leña local, creó en 1903 la Compañía de Gas, que funcionó hasta 1916 con una usina en el centro urbano. Para bajar los costos de la leña arrendó un campo al estado de 1200 ha.

en Ñancuñan, y consiguió que el ferrocarril instalara una estación de cargas. Esta usina consumía cien toneladas mensuales de leña.

Hay que decir que del bosque que existió hasta el siglo XIX en las tierras que utilizó esta empresa en Ñancuñan solo quedaron los tocones de 50-60 cm de alto después de esta explotación, por lo que el bosque de algarrobos actual de Ñancuñan es un bosque de rebrote, en gran medida generado a partir de la clausura que se produjo con el establecimiento del área protegida en la segunda mitad del siglo XX.

Mariano Coni del IADIZA, calcula que en Ñancuñan 1 Ha. actual de bosque sometida a tala rasa, rendiría 2.15 toneladas métricas de leña, por lo que para talar las 2.268.201 toneladas métricas de leña se necesitarían 1.054.977,2 de hectáreas; lo que equivale a más de 10.549 kilómetros cuadrados.

Sin embargo como resalta Prieto el estudio de Coni está realizado sobre un bosque resultante de una sucesión posterior a varios episodios de tala. Por lo que el bosque estudiado por Coni debería tener una productividad mucho menor y necesitaríamos más superficie para conseguir la misma cantidad de leña que un bosque del siglo XIX mucho más denso y con árboles de mayor tamaño.

Por ello utilizamos la estimación de Ceretti, un empresario forestal de la época quien dice que por hectárea se extraen 5Tm. Con este calculo serían 453.640,2 Hectáreas lo que equivale a 4.536,40 km cuadrados en Mendoza y San Juan. Aún en esta estimación, que implica menos superficie, se supera por más del doble el valor establecido en la hipótesis del trabajo (2.000km cuadrados). Habría que agregar que Abraham y Prieto destacan que la tala apuntaba a todos los ejemplares (tala rasa) y sin precaución de conservar algunos, incluso se talaba el estrato arbustivo en muchas ocasiones. (Abraham y Prieto 1999)

Si separan las cargas de San Juan y Mendoza, para la provincia mas septentrional hubieran hecho falta 89.117 hectáreas de bosque para lograr la cantidad de madera transportada mientras (una superficie apenas más chica al tamaño del departamento de Albardón) que para la mas sureña se habrían talado aproximadamente 321.956 ha de bosque (una superficie similar al departamento de Tunuyán, Fig 14)

Por lo dicho se comprueba la hipótesis y se asevera que la tala de esta inmensa cantidad de leña y sobre esta gran superficie (casi el 2% del total de la superficie de las dos provincias) ha producido importantes impactos ambientales en estas zonas áridas.

Fig. 14. Comparación entre superficie desmontada entre 1900-1942 y departamentos de Albardón y Tunuyán

Fig. 15. Leña transportada por el Ferrocarril Argentino del Norte y Gran Oeste Argentino-BAP en la Región del Monte en Mendoza y San Juan por estaciones entre 1900 y 1942

Fuente: Facundo Rojas 2008, sobre la base de estadísticas del FFCC.

Fig. 16. Cargas forestales transportada por el Ferrocarril Argentino del Norte y Gran Oeste Argentino-BAP en la Región del Monte en Mendoza y San Juan por estaciones entre 1900 y 1942

Fuente: Facundo Rojas 2008, sobre la base de estadísticas del FFCC.

Cargas forestales transportada por los FFCC en el Monte, de San Juan y Mendoza, por estaciones entre 1900 y 1942

Fig. 17. Fuente: Facundo Rojas 2009

Cargas forestales transportada por los FFCC en el Monte de San Juan y Mendoza por tipo de producto y por unidad de análisis entre 1900 y 1942

Fig. 18. Fuente: Facundo Rojas 2009

Cargas forestales transportada por los FFCC en el Monte de San Juan y Mendoza por tipo de producto y estaciones entre 1900 y 1942

Fig. 19. Fuente: Facundo Rojas 2009

Fig 20. Cargas forestales transportadas por los FFCC en el Monte de San Juan y Mendoza por tipo de producto y por estaciones, entre 1900 y 1942.⁸

Nombre Estación (parador o lugar de acopio)	Total leña	Total de maderas durmientes postes, rollizos, aserrín.	Total de carbón	total cargas forestales ⁹
Luján de Cuyo	1908	2857	4516	77021
San Juan	6991	34790	417	48445
Marayes	13489	6116	293	24293
Pampa del Tigre	16289	15428	15	31953
Palmira	18733	24460	380	49265
La Dormida	20340	2265	120	24521
Maquinista Level (ex Sopanta)	20420	950	50	22174
Pampita	21118	2455	32	24089
Tunuyán	26024	36356	26	62796
Santa Rosa	27541	4055	32	32112
Las Catitas	28496	6067	143	36847
Cañada Honda	29480	2855	14	32555
Ramblón	33406	643	314	39069
Corral de Lorca	34419	1716	102	37767
Cadetes Chilenos (ex Alpatacal)	41975	3987	7	46066
Gral. San Martín GOA (ex Mendoza)	45018	42155	338	92577
Pichi Ciego	46644	3319	6	50051
Retamito	70762	3706	32	74984
Comandante Salas	74377	9602	1712	111363
Desaguadero	95398	22933	960	133683
La Paz	101095	25354	710	137801
Arístides Villanueva	128362	23583	1471	175485
Ñancuñan	172648	17006	2669	232354
Bermejo	183941	30815	589	224172

Fuente: Facundo Rojas 2009

⁸ Selección de estaciones con mayores cargas.

⁹ con carbón esta multiplicado por cuatro

3.2.3 La demanda de madera en el oasis norte de 1900 a 1942.

Para interpretar y explicar las distribuciones espaciales y los ritmos temporales de la explotación forestal en este período, se debe interpretar los procesos económicos y sociales que sucedían en aquellos tiempos y sus interacciones con los recursos naturales y ecosistemas.

Prieto y Herrera (1998) resaltan que "Los potreros de alfalfa constituyeron durante casi todo el siglo XIX el motor de la economía mendocina. Allí se engordaban las reses que, provenientes en un gran porcentaje de la región pampeana, pasaban a Chile durante el período estival para su comercialización."

"La sustitución de este modelo económico basado en la ganadería comercial y la agricultura de forrajes y cereales vigente durante gran parte del siglo XIX por el modelo agroindustrial vitivinícola, provocó cambios importantes en todos los ámbitos de la vida económica, social y política. Esos cambios fueron paulatinos y se produjeron en el período que se extiende desde 1870 hasta 1906-1914, fecha en que el 76% del PBI industrial de la provincia provenía ya de la transformación de la uva en vino, preanunciando la consolidación del nuevo modelo."

Los mercados de harinas y de vinos eran todavía las actividades más dinámicas de la economía mendocina entre 1880 y 1890, sin embargo el vino en los años posteriores tendría preponderancia absoluta. Justamente en esos momentos ya se perfilaba un negocio creciente "la explotación forestal de los bosques nativos y la comercialización de la madera". Incluso se le llegó a denominar "industria forestal" a esta actividad que produjo interesantes ganancias por ejemplo a empresarios como a Angel Ceretti asociado con Emilio Civit extrayendo madera de un campo en la margen derecha del río Desaguadero (Abraham y Prieto 1999 op cit.). Ya para 1914 la actividad era muy prospera, tanto que se mencionaba en el Censo Nacional de ese año la existencia de diez "obrajes forestales, leña y carbón de madera"

Prieto elige la periodización de F. Martín (1981) sobre la evolución histórica de la vitivinicultura en Mendoza (que en realidad sería para el oasis norte), que abarca de 1865-1915 el primer periodo y de 1916 a 1938 el segundo. A su vez divide este primer periodo en uno que va de 1862 a 1890 y otro que abarca desde 1894 a 1914. Prieto resalta que el periodo de 1894 al 1914 es el más importante para interpretar la explotación de los bosques nativos y la demanda de madera para vitivinicultura porque justamente entre estos años se plantó el 60.3% de nuevas hectáreas de viña de todos los periodos, pero especialmente de ese porcentaje el 92.8% se plantó entre 1900 y 1915. En este subperíodo marcado por Martín se duplicaron el número de bodegas, se produjo un formidable crecimiento en la producción de vinos y fue en definitiva la etapa en la cual se consolidó el nuevo modelo de acumulación basado en la vitivinicultura que marcará el futuro mendocino en lo económico, político, social y ambiental.

La viticultura aprovechaba el bosque nativo para conseguir tutores para guiar las plantas recién colocadas en los surcos, y a los dos años reemplazarlos por alambres sostenidos por gruesos postes de alrededor de dos metros (cabeceras de alambrados) y por rodrigones (más cortos y delgados). Las especies vegetales usadas eran en primer lugar el algarrobo (*Prosopis* spp.), y el retamo (*Bulnesia Retama*) en menor proporción. También se utilizaban en algunos casos jarilla (*Larrea* spp.) si tenía un buen porte. Prieto dice que aunque puede ser exagerado Ceretti calculaba en 1888, la necesidad de 400.000 rodrigones anuales para las viñas mendocinas. También se utilizaron para los postes de alambrados en los límites de las fincas.

La cita de Lemos es reveladora en varios aspectos:

- la explotación de bosques nativos se produce sólo en la proximidad de estaciones del ferrocarril
 - los productos de esta explotación eran dos principalmente: tutores para viña y leña.
 - Las especies explotadas principalmente eran: algarrobo, retamos y atamisque.
 - Los bosques (cerca de las estaciones ferroviarias) habían sido altamente explotados (para ..)
 - en Mendoza se extraía la mitad de leña y madera que en San Luis.
 - Cuatro millones de tutores se vendieron entre 1884 y 1888.
 - Una sola empresa ha vendido por año veinte mil toneladas de madera y leña.
- (Lemos 1888; pág. 118-119. Pág.38 de este trabajo)

Lemos explica también como se desarrollaba la explotación de bosques implantados:

"La silvicultura...no está aún iniciada en Mendoza. La cultura de árboles para madera se hace plantándolos en las márgenes de los canales de irrigación, donde no se les dispensa ningún cuidado.

Las maderas de construcción que así se obtienen, son bastante abundantes, aunque no de gran tenacidad; pero como llenan ampliamente las exigencias de una edificación barata y fácil. Nadie emprende el sustituirlas por otras más sólidas... Los árboles a que más generalmente se da preferencia...son: 1º El álamo de Italia. 2º El sauce llorón o babilónico. 3º El acacio ... 4º El álamo carolino...". (Lemos 1888; P.117)

Fig. 21. Evolución de la producción vitícola y de la superficie cultivada con vid en Provincia de Mendoza desde 1881 a 1996.

AÑO	SUPERFICIE CULTIVADA (en Ha)	PRODUCCIÓN (en Quintales)	UVA ELABORADA (en Quintales)
1881	1845	-	-
1890	6394	-	-
1900	19694	-	-
1910	44722	3801899	3777090
1920	71649	4492003	4472830
1930	91227	7002860	5155720
1940	89104	7337580	7100470
1950	121051	12357090	12169410
1960	172863	13438160	13306810
1970	211263	17002960	16942240
1980	232349	20817581	20793600
1990	146709	15142197	14799320
1996	143764	14073000	-

Fuente: Prieto y Herrera (1998)

Hay que sumar la demanda de leña para otros usos pues la población casi se duplicó en la provincia de Mendoza entre el Censo Nacional de 1869 y el de 1895, y en la ciudad de Mendoza, se triplicó. Se destaca que los datos son siempre con un fuerte sesgo hacia el oasis norte, por lo cual en otro capítulo se tratará de desglosar los procesos del oasis sur

Los oasis representaban para 1895 el 0.71% de la superficie total de la provincia, mientras que para Molina Cabrera (1975) el oasis norte reunía para el mismo año 98.069 habitantes. Esto

implicaba que ante de la ausencia de otras fuentes de combustibles modernas, la ciudad en expansión utilizaba crecientes toneladas de leña, tanto para uso cotidiano y doméstico como para la industria creciente.

Fig. 22. Distribución de la población por oasis de Mendoza desde 1869 a 1970

AÑOS	NORTE	CENTRO	SUR
1869	57.871	6.181	1.361
1895	98.060	8.230	9.846
1914	224.586	13.873	39.076
1947	427.599	37.826	122.806
1960	607.805	50.433	153.457
1970	732.523	58680	170.445

En: Molina Cabrera, O. Las transformaciones demográficas en la región cuyana y el desarrollo de la economía durante el período 1810-1970. CEIFAR, Mendoza, 1975. Base: Censos Nacionales de Población. En Prieto y Herrera (1998)

Esa industria, en buena parte de tipo artesanal consistía en tonelerías, fundiciones, herrerías para uso vitivinícola muchas de ellas (como ha estudiado Eduardo Perez Romagnoli) y, también carpinterías, hojalaterías, fabricas de jabón y velas, mueblerías, panaderías, cervecerías, fabricas de carruajes y carros. También la reconstrucción edilicia de Mendoza posterremoto de 1861 insumió importantes cantidades de madera, por ejemplo para hornos de ladrillos y de cal.

También hay que tener en cuenta el emprendimiento de Fader que era un gran consumidor de leña y carbón como se dijo antes.

Cada locomotora consumía anualmente 17 toneladas de carbón por término medio, los ferrocarriles de Mendoza como el GOA consumían leña de algarrobo en primer lugar y retamo en menor medida. En 1885, entre mayo y diciembre los FFCC transportaron 10.315 toneladas de "maderas del país"¹⁰. En las estaciones de Desaguadero y La Paz en 1897-88 se cargaron 10.721 y 7185 toneladas respectivamente y en Desaguadero una buena cantidad de postes y rodrigones lo que implica como dice Prieto árboles de buen tamaño.¹¹

Prieto dice que entre 1904 y 1911, es cuando la proporción de cargas forestales movilizadas por el ferrocarril dominó absolutamente las cargas totales por estación, en desmedro de otras actividades tradicionales como la ganadería y la siembra de alfalfa. Esta situación con leves variantes se mantuvo hasta 1921, en que decayó la carga de productos forestales e inmediatamente aumentan muchos las cargas pecuarias por lo que las autoras suponen un agotamiento del recurso bosque que dio lugar a sucesiones de pastizal xerófilo y heliófilo aprovechado por la actividad ganadera

¹⁰ Registro oficial de la Provincia de Mendoza, 1885 citado por Prieto 1999 op. cit.

¹¹ AHM, C.77 Ferrocarril, años 1896-1912, doc 25, 1898 citado por Prieto 1999 op. Cit.

Fig. 23. Carga total movilizada por el ferrocarril en Mendoza entre 1901 y 1935

Fuente: Abraham y Prieto (1999)

La mayor cantidad de leña transportada, sobre las otras cargas forestales se explica por la disponibilidad ambiental de productos, mientras las variaciones intrarubro se explicarían más por la demanda. La serie madera crece de 1903 al 1914, en coincidencia con el auge vitivinícola pero tiene un abrupto descenso en ese año relacionado la primer crisis vitivinícola de sobre producción. A partir de 1917 el mercado vitivinícola se recuperaría y esto también se observa en las estadísticas de cargas de madera.

Con respecto a la leña existe correlación con el cierre de la usina de Fader en 1916 cuando decrece la serie bruscamente, después de un aumento sostenido en el periodo precedente. La otra gran caída se produce en 1923 a partir de la cual se mantiene baja, lo cual puede ser explicado según las autoras por la sustitución de la leña por otros combustibles como hidrocarburos.

Durante la Primera Guerra Mundial de (1914-1918) y como causa de la interrupción de carbón mineral de Europa, se recurrió en Argentina al carbón de leña o a la leña misma como en el caso de Mendoza. Esto explicaría el alza de la carga "leña" durante 1915, el mayor de toda la serie y su caída en 1916 al cierre de la usina de Fader; al igual que los aumentos de carga de carbón (exceptuando Luján de Cuyo) en los años anteriores a 1916.

Ceretti afirma que en 1888 existían varias empresas forestales en Mendoza y que el oasis norte absorbía prácticamente toda la producción forestal de la región cuyana, importando cantidades muy importantes desde San Juan y San Luis. Abraham y Prieto marcan la diferencia entre lo sucedido en Mendoza donde la oferta de madera y leña apuntaba a satisfacer la demanda de la misma provincia, en relación a otras provincias forestales del Norte donde su producción apuntaba a mercados extraregionales pampeanos. Hay que destacar que el potencial forestal mendocino es mucho menor al que existía en el norte argentino.

Esto viene a apoyar el supuesto que el sur provincial aportaba excedentes de leña hacia el norte de Mendoza, debido a que el mercado vitivinícola sureño fue más tardío y el tamaño de la demanda era mucho menor para la misma época.

Prieto Herrera (1998) siguen explicando los procesos de la vitivinicultura mendocina de la siguiente manera "Entre 1914 y 1916 se produce la primera de una sucesión de crisis del modelo vitivinícola mendocino relacionado con un momento de consumo inferior al promedio y al mismo tiempo con sobreproducción y un crecimiento medido pero continuo de la superficie cultivada con viñas.

A partir de la década del 1930 la vitivinicultura se consolida como actividad económica predominante a pesar de la repercusión negativa de la gran crisis económica mundial de ese año que condujo a la erradicación de viñedos y a la destrucción por parte del estado de cinco millones de quintales de uva.

Hasta 1938 prevalece el modelo relacionado con el monocultivo de la vid. Comienza con posterioridad a esa fecha un período de mayor diversificación agroindustrial basado en la transformación de frutas y hortalizas: industria conservera aceitera sidrera etc. pero siempre con un predominio de la industria vitivinícola.

Desde la década de 1940 se produce una estabilización de la industria que Martín atribuye a un aumento en los niveles nacionales de consumo a partir de 1943 y el relativo equilibrio de la industria derivado del papel regulador que asume el estado gracias a la compra de Bodegas Giol en 1954."

Estos sucesos a partir de la década de 1930 explicarían que la demanda de postes y rodrgones para vitivinicultura se estabilice o decaiga a partir de estos años.

Sin embargo la magnitud del negocio podía advertirse a partir de una nota del 14 de Agosto de 1944 del Diario Los Andes en la cual se puede leer el siguiente aviso: *"Venta de estancia en la Pcia. de San Luis a 10 km. del Arco del Desaguadero al norte. ...tiene abundante bosque para leña, carbón y maderas para viñas (el negocio del momento). Actualmente poblada de hacienda. Manuel Mampel. Desaguadero. FCP."*

Hay que aclarar que actualmente se encuentra prohibida la extracción forestal de bosques nativos en la Provincia de Mendoza a partir de las leyes provinciales 2088 de 1952 (modificada por decreto-ley 4258), 4609 de 1981 y la resolución N° 854 adhiriendo a la Ley Nacional 13273.¹² Sólo se permite la extracción a partir de la autorización de un Plan Dasocrático por medio de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia.

¹² Compendio de leyes y reglamentaciones DRNR – MayOP, (1997) Gobierno de Mendoza

Fig. 24. Fuente: Facundo Rojas 2009

Fig. 25. Fuente: Facundo Rojas 2009

Se recuerda también que desde la década de 1970 la superficie cultivada con vid no ha aumentado considerablemente en Mendoza, excepto zonas como el Valle Uco, en el resto se conservan bastante la estructura de los parrales incluso la reconversión no ha implicado siempre nuevas demanda de madera de algarrobo, pues muchas veces se han utilizado los postes antiguos o madera de eucaliptos que viene de la región pampeana, como así también de concreto. Asimismo en las últimas décadas del siglo XX se ha observado que la leña y madera que viene a Mendoza proviene del NOA y Caldén de la Pampa. El departamento que presenta mayores extracciones de leña en la actualidad es General Alvear, y mucha de esta leña se hace pasar como quemada aunque no siempre es así. A pesar de que los controles sobre el desmonte son más estrictos en Mendoza, no sucede lo mismo con las provincias vecinas y con la Rioja.

En un trabajo posterior se estudiará el mercado y el circuito actual de la leña y madera en Cuyo y el Noroeste para poder aportar mayores precisiones a los datos que se muestran en este trabajo.

3.3. Correlación espacial entre la leña transportada por el ferrocarril (1900-42) y el bosque actual (principios siglo XXI) en Mendoza.

Roig, Martinez Carretero y Mendez (1996)¹³ distinguen tres unidades de vegetación en las travesías que contienen Prosopis:

1-Travesía de Guanacache con vegetación psamófila en médanos con *Sporobulus rigens*, *Mimosa ephedroides*, *Ephedra boelckei*, etc, alternando con rodales abiertos de *Prosopis flexuosa* y *Geoffrea decorticans*. (Bosque de Lavallo-Telteca)

2-Playa de divagación de los ríos temporarios con bosque abierto de *Prosopis flexuosa*. Alternando en el norte con médanos con *Gomphrena boliviana*. (Bosque Telteca)

3-Travesía de la Varita, llanura psamófila en donde alternan médanos con *Elionurus muticus* y bosques abiertos de *Prosopis flexuosa* y *Prosopis Caldenia*. (Bosques de General Alvear y San Rafael)

Estas unidades se pueden observar en tonos amarillos en el la Fig. 28 a las cuales se les ha superpuesto las áreas relevadas –a partir de imágenes satelitales- con bosques de *Prosopis* para el Bosque Telteca y Ñancuñan por M. Gonzalez Loyarte et. al. (2000), para General Alvear elaborado por Erica Cesca et. al. (2004) y para los Bosques de La Paz elaborados por Facundo Rojas (inédito).

Vale la aclaración que al sur del la mancha anaranjada que representan los bosques de Telteca, existen bosques de menor importancia que no han sido evaluados por el trabajo con imágenes, algo parecido sucede al oeste del bosque delimitado por Cesca por procedimientos similares a partir de sensores remotos. Se puede deducir que existen áreas boscosas en estos sectores no trabajados con teledetección a partir del mapa de Roig et. al. También se agrega un mapa que compara los bosques actuales definidos por los autores mencionados del CCT Mendoza y los definidos por Federico Olmedo (2009)¹⁴ del INTA a partir del trabajo con Imágenes Modis. (Fig. 29)

¹³ Mapa de Vegetación en: Abraham M E y Francisco Rodríguez Martínez (ed.) (1996) "Argentina, recursos y problemas ambientales de la Zona Árida."

¹⁴ Informe de la Dirección Recursos Naturales Renovables, Gobierno de Mendoza. Inédito.

Por otra parte los puntos rojos marcan algunos de los puntos GPS que mostraron importantes concentraciones de bosque de *Prosopis* relevado por Pablo Villagra, Juan Álvarez, Erica Cesca, Clara Rubio y Mariano Bourguet.

Se superpuso a los bosques actuales, círculos proporcionales que representan el transporte de cargas forestales realizada por los ferrocarriles entre 1900-1942. Se comprueba que existe correlación espacial entre los bosques actuales (remanentes de las grandes áreas de tala), los bosques históricos (ya desaparecidos como el del A° Tulumaya) y las líneas férreas históricas. Pues el ferrocarril pasó por todas las grandes comunidades boscosas de la provincia con excepción de la que se ubica en los Bañados del Atuel en el sur provincial.

Fig. 26. Bosques de Prosopis flexuosa entre los medanos en Bosque Telteca. Fuente: Juan Álvarez.

Sin embargo esa correlación espacial no significa que el motivo de la implantación de ese ramal ferroviario por tales lugares sea consecuencia directa de la búsqueda de explotación forestal aunque se puede suponer que esta motivación pueda haber estado presente en diverso grado en la elección de los recorridos de los ramales en Mendoza, como sucedía en otras provincias del Norte.

En muchos casos el ferrocarril se construyó sobre viejos caminos coloniales, otras veces se buscó minimizar costos, aprovechar las facilidades topográficas o se elegía un trazado en función de la competencia entre empresas ferroviarias que se disputaban recorridos o cargas a través de ramales que llegaban a la misma localidad y necesitaban autorizaciones del gobierno por rutas diferentes. Sin embargo en menor medida que otras causas, la explotación forestal influyó en la distribución espacial de algunos ramales o estaciones del FC en Mendoza, como muestra la

apertura de nuevas estaciones como en el caso de Ñancuñan y algunas referencias en los archivos, -en menor medida que en el norte argentino-. Por otro lado más allá de las motivaciones principales u originales para el trazado de ramales siempre se aprovechó la cercanía a bosques para su utilización.

En el caso del Ferrocarril sobre el Bosque de La Paz hacia la capital de San Luis influyó sin duda la antigua traza del Camino Real, en cuanto a la instalación de otro ramal un poco más al sur que saliendo de La Paz pasa por Beazley influyó la competencia entre dos empresas ferroviarias para llegar a Mendoza, sin duda no se descarta como una motivación quizás secundaria la existencia del recurso bosque al menos en una primera etapa productiva antes de comenzar a desarrollar algunos proyectos ganaderos que existían en la región.

En síntesis, se podría decir que el trazado de los ferrocarriles que usualmente se superponía a viejos caminos, era completado por la instalación de nuevas estaciones en sitios intermedios para explotar el bosque.

Las constantes referencias que realiza Abraham y Prieto sobre la importancia del mercado de la leña en La Paz para este período ratifican la posible influencia de esta actividad sobre la apertura de nuevas estaciones como sucedió en Ñancuñan. Por ejemplo Prieto comenta que en 1901 se decía al respecto de la situación económica de La Paz *"...se ha conservado sin mayor decadencia, sostenido su movimiento comercial con la explotación de maderas y leñas de sus bosques naturales..."*¹⁵.

En el caso del primer ramal que unía San Juan y Mendoza, también se concretó el trazado sobre una antigua ruta, pero posteriormente explotaron los bosques (hoy inexistentes) aledaños a la zona del oeste de Guanacache y los bordes del Arroyo Tulumaya.

Maria del Rosario Prieto sostiene que los bosques de donde se proveían de leña cargada en las estaciones de Panquehua, Tropero Sosa, Capdeville, La Hullera, Jocolí -en Mendoza- y Ramblón y Retamito -en San Juan-; eran comunidades que existieron en una franja que partiendo de los bordes norte de la antigua Ciénaga -ubicada en actual Guaymallén y Maipú- continuaban en los márgenes del Arroyo Tulumaya -formando bosque en galería- y continuaba hacia el oeste hasta el término del piedemonte donde existe una ruptura de pendiente y desaguan surgentes o cauces que reciben aportes en los momentos que existen precipitaciones.

En la carta de Mendoza¹⁶ realizada por el Instituto Geográfico Militar del año 1941, aparece el Arroyo Tulumaya rodeado de la Ciénaga del Tulumaya -hoy se puede observar en una imagen satelital como un área más húmeda que debió poseer más agua cuando la Ciénaga era más grande-. También aparece toponimia relacionada al noreste de Jocolí como los puestos "Algarrobos Altos", "Los Palos Secos" y una "Laguna Seca". La misma toponimia referida a otro ambiente con mayor vegetación se puede observar en el distrito lasherino de "El Algarrobal", como dicen Prieto y Chiavazza; y en "El Pastal"-posiblemente en este caso ya existió una sucesión de vegetación herbácea o implantación de forrajeras una vez extraído en bosque.

De esta manera se formaba una importante zona boscosa también en el sur de San Juan alimentada por el río Acequión y el río del Agua que se prolongaba desde los bordes de las Lagunas de Guanacache hacia el norte, siendo progresivamente desmontado para uso de madera y para aumentar la superficie cultivada en los oasis sanjuaninos.

¹⁵ AHM, Departamnto de La Paz, C. 590, doc 68. 3 de marzo de 1901.

¹⁶ Fig 27. Carta de Mendoza 3369 II, 1:250.000 del Instituto Geográfico Militar levantada entre los años 1922 y 1937, editada en 1941.

También que en los bordes este de la Precordillera y sobre el Piedemonte, existieron diversas minas como Salagasta, Cº La Cal o Los Berros en San Juan que han utilizado leña en diversos momentos para su actividad.

Vale aclarar que el ramal que cruza el departamento de Lavalle se terminó de construir a fines de la década del 30 por lo que la extracción en el Bosque Telteca casi no se ve reflejada en las estadísticas del ferrocarril en el período estudiado que termina en 1942, pues sólo se cuenta con un año de estadísticas. Esto puede hacer suponer que este bosque sufrió un impacto deforestador menor al resto debido a la tardía incorporación del ferrocarril a la zona.

¹ Fig 27 Carta de Mendoza 3369 II, 1:250.000 del Instituto Geográfico Militar levantada entre los años 1922 y 1937, editada en 1941

Fig. 28. Principales comunidades de bosque de algarrobo en la Provincia de Mendoza en 2008 y extracción de leña por el ferrocarril histórica 1900-42.

Fuente: Facundo Rojas 2008, sobre la base de Villagra, P.; González Loyarte, M.; Álvarez J.; Cesca E. y Facundo Rojas.

Sin embargo es posible que, coincidiendo la incorporación del ferrocarril con el declive de la explotación leñera en la región, los Bosques Telteca hayan sido menos impactados por la extracción del ferrocarril. Esta última hipótesis es interesante porque estos bosques representan en la actualidad la mayor comunidad de este tipo en el norte de los departamentos de Lavalle y Las Heras, por lo que es posible que hayan sido los menos expuestos al desmonte, en contraposición a la otra comunidad importante que existió en los bordes del Arroyo Tulumaya y de las Ciénagas del Acequi6n y Guanacache.

A partir de este an6lisis espacial se puede verificar en gran parte el supuesto: **“la distribuci6n espacial del trazado del ferrocarril coincide con la distribuci6n espacial de los grandes bosques hist6ricos de las provincias analizadas”** a excepci6n de los bosques de los Bañados del Atuel.

Como se ha dicho, actualmente se encuentra prohibida la extracci6n forestal de bosques nativos en la Provincia de Mendoza y s6lo se permite la extracci6n a partir de la autorizaci6n de un Plan Dasocr6tico por medio de la Direcci6n de Recursos Naturales Renovables de la Provincia.

Esta medida que se tom6 con un criterio de precauci6n con el objeto de evitar que se siga degradando el bosque, aunque sin una evaluaci6n t6cnica adecuada sobre las posibilidades productivas de las distintas 6reas, pues s6lo algunas se han estudiado en profundidad. Sin embargo en las provincias vecinas si se puede explotar el bosque y de all6 proviene gran cantidad de la leña y madera de bosque nativos que se utiliza en Mendoza.

Los productos forestales del sureste del bosque Telteca (Bosque abierto de *Prosopis flexuosa* con *Atriplex lampa* en ondulaciones suaves¹⁷) son sumamente escasos entre otras razones porque es el que present6 mayor extracci6n de postes y leña por la mejor accesibilidad –dentro de las comunidades de Telteca- hasta principios del siglo XX. (Roig et al. 1992).

¹⁷ Margarita Gonzalez Loyarte (1991)

Fig. 29. Bosques de *Prosopis* spp. en Mendoza para el 2008

Fuente: Facundo Rojas 2009 sobre la base Federico Olmedo 2008 INTA, en informe preliminar sobre Bosques en Mendoza DRNR 2008

3.4. Sistemas de Información Geográficos y Modelos Potenciales de distribución de especies.

Se ha desarrollado un Sistema de Información Geográfico con variables ambientales relevantes para el estudio de los bosques del Monte, y a partir del cual se ha realizado la cartografía y análisis de este estudio como así también se han probado modelos de distribución potencial de bosques. Se puede ver un resultado de los mismos en la Fig. 30

A partir de información sobre variables ambientales como precipitaciones, temperatura, suelos, altitud, profundidad de freática y distancia los de ríos, se han corrido modelos estadísticos y matemáticos que predicen las áreas de distribuciones potenciales de especies a partir de dichas variables y de puntos de existencia real muestreados en el campo. De acuerdo con la determinación del nicho ecológico que ocupan las comunidades de algarrobo (bosques de *Prosopis flexuosa*), se determina en que áreas existe tal nicho y por lo tanto potencialmente se podrían desarrollar o se hubieron desarrollado comunidades de estas especies.

Dichos modelos están basados en distintos tipos de algoritmos que expresan el nivel de correlación estadístico y espacial entre dichas variables ambientales y la especie en estudio. De esta manera se puede dar respuesta a preguntas como: cuál sería la distribución actual de los bosques si no existiera el factor antrópico, qué variables ambientales inciden en mayor medida en la formación de estos bosques o que distribución histórica tuvieron estos bosques antes del impacto humano. Este objetivo se realizará a partir de programas específicos que realizan modelizaciones como son: BioMapper, MaxEnt y Diva GIS.

Otra utilidad de estos modelos sería aportar información sobre escenarios de cambios climáticos o ambientales a partir de la modificación de algunas de las variables incluidas en el mismo. Por ejemplo se puede modelizar cómo se comportaría el bosque si cambiaran las variables ambientales que determinan su existencia y desarrollo; esta tarea también se desarrolla a partir de los mismos programas.

A través del siguiente mapa de distribución potencial de algarrobo se puede observar como es precedido un importante bosque potencial alrededor del curso del Río Diamante hacia el este provincial, alrededor del ramal ferroviario Guadales-Media Luna. Este bosque potencial hoy está muy disminuido (Cesca op. cit.), realidad que se puede explicar a partir de la gran extracción histórica que se observa en las estadísticas del ferrocarril. También este faltante de bosque entre el que debería haber de acuerdo con las variables ambientales y el que existe en la actualidad se puede explicar por la gran frecuencia de ocurrencia de incendios en la zona (Cesca op. cit.)

Fig.30. Distribución potencial de bosques de algarrobo a partir de modelos de Máxima Entropía (MaxEnt) para el Monte Argentino al norte de los 36° Lat S

Fuente: Facundo Rojas 2009 sobre la base de Mariana Perosa, Facundo Rojas y Pablo Villagra.

Capítulo IV

Procesos y distribuciones de los bosques nativos en el sur mendocino.

*“Algarrobo, algarrobal
Que gusto me dan tus ramas
Cuando empiezan a brotar
Señal que viene llegando
El tiempo del carnaval.
”*

Carnavalito-Ponferrada/Cimaglia Espinosa

4.1 Procesos de apropiación del territorio y uso de los recursos en San Rafael y General Alvear

Los territorios por donde pasó el ramal ferroviario que desde Buena Esperanza (San Luis) conectaba a Monte Comán (Mendoza-San Rafael) eran habitados por grupos cazadores recolectores en el período prehispánico miles de años antes de la llegada de los europeos (Lagiglia 1994). Estos grupos, de acuerdo con sus bajas densidades y actividades producían muy bajo impactos en los recursos y en el ambiente regional según resalta Prieto y Abraham (1998): “la débil presión humana no llegó a producir grandes alteraciones a la dinámica del ecosistema.”

Recién cuando los españoles introdujeron ganado doméstico en estos territorios a partir del siglo XVII estos procesos produjeron el agotamiento de las tierras de pastoreo y desertificación como indican dichas autoras. Ellas, resaltan que durante el siglo XVIII y XIX se ejerció en el sur de Mendoza una fuerte presión antrópica sobre un ambiente vulnerable a raíz de reiterados ciclos de sequía y bajas temperaturas: “Esta doble presión de eventos climáticos excepcionales y procesos antrópicos habrían determinados el comienzo de la desertificación del área.”

Sin embargo esta primera expansión colonial hacia el sur provincial fue “muy poco densa, dispersa e inestable y no estuvo acompañada por el asentamiento definitivo de terratenientes. Las instalaciones eran precarias y el trabajo era llevado a cabo por los mismo indígenas a las órdenes de un mayordomo.” Prieto (1986). “Las estancias llegaban por el oeste hasta el río Tunuyán, pero el límite efectivo por el sur lo constituía el río Diamante, donde no habían asentamientos estables, sino sólo corrales para encerrar el ganado.”

Aunque las relaciones entre indios y españoles siempre fueron precarias hasta 1658 no hubo enfrentamientos. En esta fecha una coalición de puelches y pehuenches inician ataques y retraen la frontera hasta el río Tunuyán, esta huida española produce asilvestramiento del ganado mayor que se esparce libremente por las planicies orientales (hacia 1670).

Esta situación se mantiene hasta 1774 con la fundación del fuerte de San Carlos y hasta 1805 con la fundación del de San Rafael, cuando los españoles avanzan y se consolidan en la ocupación hacia el sur y por lo tanto se fortalece también la actividad pecuaria en el sur mendocino como nunca lo había hecho. Por eso se considera la fecha de 1805 como línea base, en coincidencia con Prieto que menciona grandes cambios en los ecosistemas a partir de la misma.

Fig.31.La Frontera de Mendoza a partir de 1670

Fuente: Prieto y Abraham (1998) op. cit.

Se puede advertir la situación en estos momentos a través de la "Carta de Jacinto de Lemos a Faustino Ansay"¹⁸ de 1805 escrita en San Rafael:

¹⁸ AGN, IX-3-5-2, aportada por Ma. del Rosario Prieto.

*"...conceptuo no hallarse en el lugar del río Diamante, así arriba , ni abajo, situación más aparente que la actual de que prudentemente se ha hecho elección para la construcción de dicho Fuerte de San Rafael...Ya se ha visto que a 25 cuadras a la parte superior de la ubicación de el Fuerte se ha extraído el agua de dicho río, abriéndose una bocatoma sin violencia, que promete pos su sólido piso, una estabilidad natural...[para] la población de numerosos individuos, siendo como es de una legua de latitud y legua y media de longitud, en la que se ofrecen **maderas útiles para varios destinos**, abundante de pastos fértiles, allí y en sus contornos, para crianza de ganados..."*

*"Asimismo a distancia de tres o cuatro leguas a la vanda opuesta de aquel río, se proporcionan otros famosos terrenos, que intermedian entre los ríos Diamante y Latuel, llanamente capaces de labranza, con las aguas de cualquiera de ellos, según lo manifiestan los indicios de las acequias, de que los mismos antiguos naturales usaban: y seguidamente a corta distancia de legua, se encuentra asimismo a una y otra banda de el dicho río Diamante, un **extensibo monte de algarrobos** que, cuando extinguidos los que se tienen a la mano, podrán usarse de **aquellas maderas** para las fábricas que se quieran. ----"Con las expuestas precauciones...estoy persuadido ser muy dificultosa la entrada del enemigo por esta frontera y quedarán avanzadas indecibles ventajas en servicio de la Real Corona y beneficio de la Patria que hoy más que nunca exige su necesidad extenderse y lograr unos campos fecundados de pastos y aguas para lograr toda clase de ganados; y atentas las nuevas alianzas, tratados y convenciones , que hoy tan plausiblemente se han celebrado con muchos de los principales caciques naturales, se promete el informante una constante amistad ...".*

Se destaca la existencia de "**maderas útiles para varios destinos**" en torno al emplazamiento del fuerte de San Rafael del Diamante en 1805 (construido en la actual Villa 25 de Mayo hacia el oeste de la ciudad actual de San Rafael).

Se habla también de un "**extensibo monte de algarrobos**" a una distancia de 17 kilómetros hacia el sureste entre los ríos Diamante y Atuel (actual localidad de Rama Caída aproximadamente) y al norte del río Diamante a la misma distancia donde se encuentra actualmente los bordes de la ciudad de San Rafael. Estas dos zonas hoy son ocupadas por el oasis sur de Mendoza.

Prieto marca posteriormente a 1805 un avance en la ocupación apoyado por la creación del fuerte de Malargüe, a partir de 1846 paulatinamente se va poblando con estancias toda la franja montañosa y pedemontana occidental. En 1886 ya se constatan estancias sobre el río Barrancas, en el límite con Neuquén. El grupo hispano-criollo genera diferentes estrategias de apropiación a lo largo del siglo XIX, desde 1824 se intenta con diferente éxito la compra de tierras a indígenas, se reparten tierras arrebatadas a éstos en diferentes campañas militares como las expediciones de Velasco, Aldao o Rodríguez alrededor de 1830. Para el Censo de 1864, se consignan 84 estancias en el sur provincial con una cantidad considerable de ganado –ver cuadro- (AHM, C.15/D.14). Algunas de estas propiedades formaban grandes latifundios como los de Bombal, Rufino Ortega, E. Day o Alvear (AHM, C.391/D.19, 1872). Prieto sostiene que la predominancia del ganado ovino seguramente tenía relación con la necesidad de contar con materia prima para tejidos y de acuerdo con las características ambientales en el sur mendocino. Cabe destacar el alto impacto que genera el ganado ovino sobre las pasturas naturales y además la estrategia común en la época – especialmente de militares y colonos- de quemar los campos para despejarlos y aumentar la visibilidad (Velasco 1937, citado por Prieto).

Fig. 32. Ganado en el sur de Mendoza en 1864 según Censo.	
Vacunos de crianza	71 112
Cabalgares y mulares	36 410
Ovejas y cabras	100 093
Aves y chanchos	1 026
Total	208 641
Ganado perteneciente a indios y chilenos	
Vacunos	30 000
Cabalgares	20 000
Ovejas	60 000
Cabras	1 000
Total	112 000

Fuente: Prieto et. al. 1998.

Una descripción de 1845 del Caudillo pampeano Rodríguez¹⁹ destaca el ambiente en la costa del río Atuel:

*"...de las juntas del río Atuel (con el río Negro (Salado?) caminando al NO hay ocho leguas...campo pastoso, **algarrobales**, médanos, pampas grandes y cerrilladas al poniente...varias lagunas de agua dulce.*

*De aquí al Paso de Los Puntanos...ocho leguas de campo pastoso con **médanos y algarrobales**...viviendas antiguas de indios [muertos en campaña de 1833].*

*De aquí a Loncobaca tres leguas, **hay algarrobos encumbrados, chañales, médanos, guaiquerías y muchos pastos en las costas del río.***

Dos leguas más...igual clase de campo...multitud de animales alzados bajan al agua de una laguna que hay en el centro de una gran travesía de las inmediaciones.

*"...a Soitué, tres leguas. Igual clase de campo pastoso. Caza de chanchos jabalíes, mucha hacienda alzada...Se pasa el río al naciente por el paso del Loro...[donde] **hay un agigantado algarrobo**, campamento antiguo de indios que no existen.*

A una legua"...pampa de la Víbora...de boleada de avestruces por ser muchísimos los que hay; campos pastosos, pozos de rica agua..."

"...a Currulaca [currelauquen?] cinco leguas. Lugar pastoso y bosques de algarrobos y chañales. Inmensa multitud de aves de caza. Muchos chanchos jabalíes y hacienda vacuna y cabalgar alzadas que bajan a este punto del río a tomar agua.

De aquí a La Varita cinco leguas de igual clase de campo con fumales.

*De La Varita hasta los Marcos...travesía de 14 leguas...muchos tigres, jabalíes, avestruces y montañas de **algarrobos y chañales**. "...a Bajada del Tigra una legua...lagunas, algarrobos y chañales.*

*"...al Corral de Vicente tres leguas...Gran chañal sombradizo, **algarrobos tupidos**.*

*"...a Funcalito, dos leguas de pichanal, **algarrobal y chañal**, campo pastoso y ramblones de agua de lluvia.*

"...al Corral de Novillos, cinco leguas...Grandes barrancas al lado del río que forman corrales de encierra. Campo igual al anterior.

*"...al Real del Mundo cuatro leguas. Campo alfalfado a la costa del Río por haber habido ...vivienda y al naciente montuoso. "...al Real del padre cinco leguas. Alfalfaes **y algarrobales**.*

"...a las Yuntas cinco leguas...hay un fuerte...al lado del norte hay una loma grande vestida de montes..."

"...el curso del Atuel es de 144 leguas...abundantes recursos para la ganadería..."

¹⁹ Leguario del río Atuel por el Caudillo pampeano Rodríguez. En: Vicuña Mackenna, B. A través de los Andes. Doc. Nro 9. cedido por Prieto.

Al respecto Prieto resalta que antes de 1850, "con respecto a la vegetación, no se advierten cambios en las especies con relación a la actualidad (Prieto y Abraham, 1998). Sí se han constatado cambios en la distribución espacial y en la cantidad de especies. Existía una mayor extensión de los bosques de algarrobo (*Prosopis flexuosa*), chañar (*Geoffroea decorticans*) y caldén (*Prosopis caldenia*) en los valles fluviales de la llanura; de chañares en la base del Nevado; de chacay (*Discaria trinervis*) y molle (*Schinus polygamus*) en los valles de los ríos andinos y alta cobertura de pasturas, sobre todo en los altos valles intermontanos ("potreros de cordillera)". Cabe aclarar que esta cita refiere a todo el sur de Mendoza.

No hay que dejar de mencionar un cambio importante desde fines de siglo XVIII, que consiste en que los indígenas modifican sus hábitos de supervivencia pasando de cazadores-recolectores a pastores, debido al contacto continuado con la cultura hispano-criolla. Esto genera una mayor presión sobre los ecosistemas en las áreas dominadas por puelches y pehuenches a lo largo del siglo XIX. Citas como las de Amigorena en 1780 marcan la gran cantidad de ganado que tenían los indígenas; en 1833 en la Campaña de Rosas encabezada en la provincia por Aldao, le arrebató a los indígenas 18.100 ovejas, 806 caballos y 605 vacas (Velasco 1937, citado por Prieto). Para los mismo años el general chileno Bulnes, después de una horrible matanza de pehuenches en Malargüe, llevó a Chile 40.000 cabezas de ganado pehuenche (Segura 1970, citado por Prieto).

La toponimia "*Paso de los Algarrobos*" es una muestra del ambiente del área para esos momentos "Los continuos avances de indios, cruzando el Río Diamante y atacando las poblaciones de La Paz y alrededores de la ciudad de Mendoza, llevó al coronel Olascoaga a construir un fuerte 30 leguas al este de San Rafael sobre el río Diamante, cerca del *Paso de Los Algarrobos* (NOO de la estación ferroviaria de Corral de Lorca)." (Montoya 2003)²⁰ Esto se produjo en 1863 cuando Pablo Irrazabal construye el Fuerte Nuevo o Fuerte del Ranchito (según De Moussy), a aproximadamente 125, 7 km de San Rafael hacia el este "costeando el curso del río Diamante, avanzó por el camino de la costa hasta el algarrobal donde cruza el río, y de allí por su margen derecha siguió avanzando hacia el este, hasta llegar al Paso de los Algarrobos." (Montoya 2003)²¹ Decide ubicar el Fuerte en este lugar pues desestima hacerlo en la zona de la Media Luna algunas leguas hacia el este.

El camino de la costa partía del Fuerte de San Rafael hasta la Ciudad de Villa Mercedes (San Luis), costeando el río Diamante. Era la alternativa para llegar al fuerte sanrafaelino además de la ruta desde Mendoza que pasaba por Tunuyán y San Carlos.

En el siglo XIX también los indígenas comenzaron a recibir hacienda desde Talca, Chile para engordar en la vertiente oriental de los Andes. El general Roca en 1878, preocupado por la presencia chilena en territorios orientales de la cordillera, informaba el cálculo de 20.000 o 30.000 cabezas anuales que cruzaban los ganaderos trasandinos.

En San Rafael (y el actual Malargüe) para el Censo de 1864 existían²²:

Total de habitantes: 2453
indios: 270

(Indios)"...viven en Malargüe: 70; Río Grande: 50; Barrancas: 150; Del otro lado del Río Grande: 100".

Profesión:

-Hacendados y propietarios: 99

²⁰ Pag. 24

²¹ Pag. 24

²² AHM, C.15,D.14 DOC. Nº 32. cedido por Ma. del Rosario Prieto.

-Jornaleros y peones: 249
-Criadores o pastores: 156

Casas: de familia: 160
Toldos: 80

Para el mismo Censo en cuanto a producciones naturales existían²³:

*"Superficie en leguas cuadradas: 7500
Tierras cultivadas de alfa y cereales: 1427 cuadras
Terrenos de pastoreo sin cultivar ocupados en crianza de ganados en número de 84 estancias:
1400 leguas
Sitios urbanos 89 con: 30 cuadras
Fincas de potrero 44 con 1347 cuadras.*

*Territorio: ...suelo abundante en pastos, **bosques, valor de montes enanos de algarrobo, espino, chañar, molle, jarilla...**" Hidrografía: ...se halla regado por innumerables manantiales, arroyos y ríos que bajan de las cordilleras. Los principales son el Río Diamante de que se sacan 13 canales de irrigación, el Río Atuel, el río Grande el río Negro...El río Diamante y el Atuel forman el lago de Urre-Lauquen después que el primero se ha juntado con el río nuevo del Tunuyán que corre al sur.*

*"Observaciones:"...la Cora(?) del país es interesante. En los bosques al sur del río Grande se halla el pino (!). El...consiste en las cordilleras en el huanaco, que vaga en las altiplanicies andinas en manadas de 5 a 7.000 y el cóndor; en las llanuras del nacimiento vaga el avestruz en manadas numerosas; los campos se ven cruzados por bandadas de perdices;...en los bosques se siente gruñir a un puerco silvestre algo parecido al puercoespín y se escuchan los aullidos melancólicos de la chuña. A las faldas de Los Andes y en toda la extensión de las llanuras al sur del Diamante, los campos se hallan bien regados por ríos y aguadas numerosas, el pasto es abundante y tupido y el terreno se presta a toda clase de empresas agrícolas o pastoriles...Por el contrario, al norte del Diamante, el suelo es medanoso y estéril; el pasto es más escaso, no hay río ni arroyo de consideración en un espacio de veinte leguas y las aguadas son escasas [sic]. Con las lluvias, sin embargo, los campos **estériles del Norte del Diamante se cubren de arbustos y pastaje...**Entonces los ganados se desparraman por las campañas y mientras duran las aguas estancadas de las lluvias que han refrescado esas llanuras guadalosas y áridas; el dueño espera en vano en las aguadas conocidas los ganados alzados. Pero con el retorno de la seca, el ganado recalcitrante torna a las aguadas al poder de sus dueños".*

El estado del ambiente para mediados del siglo XIX podría deducirse de citas como las de caudillo Rodríguez que sobre la campaña de 1846 decía: *"...multitud de animales alzados bajan al agua de una laguna que hay en el centro de una gran travesía de las inmediaciones...a Currulaca (Urre Lauquen-La Pampa) cinco leguas. Lugar pastoso y bosques de algarrobos y chañales. Inmensa multitud de aves de caza. Muchos chanchos jabalíes y hacienda vacuna y cabalgar alzadas que bajan a este punto del río a tomar agua."*(Rodríguez 1875 citado por Prieto).

A partir de citas como estas se supone que los grandes bañados que ocupaban el río Atuel y el Diamante antes de (1809) ocupaban un área inmensa cenagosa que recorría desde la zona de las Juntas de los mencionados ríos en las cercanías de la ciudad actual de San Rafael (donde existía un gran bosque en los márgenes de los cuerpos de agua), pasando por los actuales Bañados del Atuel hasta el sudeste (bañados que habrían sido mucho más inmensos y con gran cantidad de bosque, por la afluencia de más agua del Diamante), hasta el área lacustre que ocupaba la actual

²³ AHM, C.15,D.14 cedido por Ma. del Rosario Prieto.

laguna de Urre Lauquen-La Pampa cerca de la localidad actual de Puelches (pasando antes por Santa Isabel, Algarrobo del Aguila y Paso de los Algarrobos actual).

Se cambió el curso del río Diamante en 1809, antes desembocaba en el Atuel en "Las Juntas" (unión de los dos ríos) posteriormente desembocó en el río Salado por obra de Don Miguel Telles y Meneses según su propia versión y según De Moussy, Prieto y Abraham por causa de una gran crecida estival. En las Juntas se formaba una gran laguna conocida actualmente con el nombre de Negro Quemado según Marcó del Pont, en el paraje denominado "La Cañada". En el mapa del I.G.M. de 1941²⁴ presentado se puede observar que para mediados de siglo XX, todavía existen áreas cenagosas en la zona como "Las Ciénagas Grandes" al este de Cuadro Nacional y al oeste de "Alto del Algarrobal"; "Ciénaga Resolana" al sur y este de Resolana; "Cañada de Materris" y "Aguaditas" al Sur de Goudge y al este de Salto las Rosas; y como se dijo las lagunas "Negro Quemado" y "Bajada de las Yeguas" al norte de Villa Atuel.

Otro factor de importante impacto ambiental durante el siglo XIX fueron los caminos indígenas para el traslado de ganado o "rastrilladas", de acuerdo con Prieto produjeron una degradación importante.

Sin embargo hay que agregar que gran parte de los procesos desarrollados anteriormente sobre intercambio de ganado con Chile y el norte de Mendoza por parte de los indígenas y los primeros estancieros hispanos-criollos se realizaba en el oeste del sur provincial en los actuales departamentos de San Carlos, San Rafael y Malargüe, sobre los valles cordilleranos y sus piedemontes, donde se producía un patrón de explotación estacional del ambiente denominado veraneada o internada buscando la existencia de pasturas en cotas más altas cuando el verano lo permitía. Otra zona con fuerte ocupación tanto indígena como después hispano-criolla fueron las Juntas del Atuel y el Diamante y sus alrededores, el sector que hoy ocupa el oasis sanrafaelino y sus alrededores.

²⁴ Fig. 32. Carta San Rafael 3569 II, 1:250.000 del Instituto Geográfico Militar levantada en el año 1938, editada en 1941.

Fig.33. Explotaciones pecuarias siglos XVIII y XIX

Fuente: Prieto y Abraham (1998) op. cit.

Fig.34. Ambiente y Asentamientos Indígenas en los siglos XVIII y XIX en el Sur de Mendoza

Fuente: Prieto y Abraham (1998) op. cit.

Fig 36. Carta San Rafael 3569 II, 1:250.000 del Instituto Geográfico Militar levantada en el año 1938, editada en 1941.

Por esta razón el área que ocuparía posteriormente el ramal ferroviario Monte Comán-Buena Esperanza –en forma paralela al río Diamante al este provincial-, fue más débilmente ocupada hasta fines del siglo XIX y principios del XX, por lo que el primer impacto de importancia se considera que lo produjo el ferrocarril sobre los bosques de algarrobo –además de los incendios que pudieran haber existido-.

Prieto refuerza las ideas cuando remarca: “El proceso ambiental de degradación se aceleró a partir del último cuarto del siglo XIX, con la expulsión de sus territorios de los indígenas y el afianzamiento de la colonización europea. Se intensificó el uso de los recursos hídricos para la agricultura, con su secuela de suelos salinizados, y se ocupó la mayor parte de las unidades ambientales del área. Se extendió la tala masiva de los bosques para disponer de tierras agrícolas y proveer de combustible a las explotaciones mineras en auge a fines del siglo XIX. El comercio con Chile de ganado en pie durante el periodo estudiado, contribuyó a la desertificación de los valles debido al pisoteo y al sobrepastoreo.”²⁵

Concretamente en la zona mencionada anteriormente, recién después de la Conquista del Desierto (1879) se produjo la afluencia de los primeros colonos que se asentaron de forma más estable a partir de núcleos poblados como Monte Comán por el este y Colonia Alvear por el sur. Esta etapa ya coincide con un proceso de utilización de los recursos que se puede vincular con la modernización capitalista en auge en el país hacia fines de siglo XIX. Como es sabido este modelo de acumulación posee criterios de utilización de recursos en una escala desconocida hasta el momento, con tecnologías mucho más modernas y en base a un sistema socioeconómico que deposita en el “mercado” una enorme confianza en cuanto a la superación de distintas problemáticas sociales y económicas.

Un importante salto cuantitativo y cualitativo se produce en estas localidades a partir de 1903 cuando San Rafael y el oasis sur empiezan a crecer exponencialmente, al igual que la localidad de Monte Coman y sus alrededores. Por último la llegada del Ferrocarril en 1909 a Monte Comán y en 1912 a Colonia Alvear son hitos que van a marcar la historia ambiental de la zona porque implican sistemas de producción y extracción de recursos más intensos y con lógicas particulares.

A pesar de que, cómo dice Augusto Marcó del Pont (1928), desde 1884 se fundaron las colonias francesas, suizas e italianas en los contornos de la futura ciudad de San Rafael²⁶, recién para principios de siglo XX la ciudad empieza a tomar importancia y el mercado vitivinícola empieza a tener dimensiones considerables: “En San Rafael hay menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado, pero esta despoblación obedece al hecho de que la vida civil de este lugar comienza en 1903, pues, desde esta fecha, recién acude la inmigración en gran escala y se pueblan las riberas del Río Diamante y parte del Atuel. Antes de aquella fecha el Departamento no reunía diez mil personas.”²⁷

En 1896-97 existían en el Sur de Mendoza²⁸ las siguientes estancias:

Estancia de Daniel González en Las Peñas

Estancia de Juna Francisco Guevara en el Nevado y Punta del Agua.

Otros hacendados fuertes: Berardo Simonovich, Moisés Arenas, Santiago Alcaya.

Evaden el impuesto a la crianza, por lo que se ordena al comisario presenciar la recogida y tomar nota del ganado y contar las majadas de ovejas y de cabras en todos los puestos.

²⁵ Prieto et. al. 1998.

²⁶ Pag 226

²⁷ Pag 26

²⁸ AHM, DOC. cedido por Ma. del Rosario Prieto.

El ganado en ese momento sigue siendo el principal soporte económico. Siguen los contrabandos para Chile y el robo de ganado que se vende también allí.

La primera década del siglo fue de gran dinamismo económico y social el autor resalta: "Si el año 1909 fue el de la fiebre de negocios, el 1910 fue el de la locura". En 1911 la Compañía de Irrigación y Tierras, creada por Emilio Civit, funda la Colonia "La Llave" en Monte Comán.

Sin embargo en el norte provincial el proceso de modernización vitivinícola comenzó antes y tuvo otros ritmos. En el norte provincial Ana Matheu (2008) dice que el año 1878²⁹ marcó el declive del intercambio ganadero entre Mendoza y Chile "por la falta de un tratado de comercio que facilitara el intercambio y porque el precio del ganado no compensaba ni el capital empleado en los gastos." A partir de estos años surge el modelo vitivinícola que reemplazará paulatinamente al anterior modelo ganadero basado en el engorde de ganado en alfalfares mendocinos y su posterior venta en Chile.

Estos procesos tienen relación con el consumo de leña por el ferrocarril pues los mayores crecimientos en el sur se producen entre 1915 y 1930, mientras en el norte ya comienzan las caídas abruptas a partir de 1915.

Se supone que si bien la leña extraída en el sur era destinada a la demanda del creciente nuevo oasis meridional que empezaba a expandirse, no se descarta que muchas cargas hayan llegado hasta el norte mendocino, pues era destino también de oferta excedente de leña de San Juan y San Luis.

El auge económico empieza a decaer en 1912 primero a causa de la Guerra de los Balcanes y después la Primera Guerra Mundial, generando una gran crisis en 1915 en la cual emigra población, se abandonan campos, cierran bancos, se corta el crédito. A pesar de esto, en 1915 se introdujeron millares de animales vacunos dice Marco del Pont (1928)³⁰

Hacia 1912 Carina Martínez resalta para el sur provincial: "*Todos los campos pertenecientes a la región están poblados en su mayoría con mucho bosque de algarrobo cuya madera es de gran utilidad y valor para diversos usos.*"³¹

Un dato ambiental que profundiza la problemática de 1912, es la ocurrencia de un fuerte ciclón en Colonia Alvear de acuerdo al Diario Los Andes del día 02 de febrero de ese año.

Según Matheu el mayor ritmo de crecimiento de la plantación de viñedos –en toda Mendoza pero con fuerte sesgo del oasis norte- se dio "entre 1887 y 1895, período en que la superficie cultivada creció un 15% mientras que en los siguientes 15 años se contrajo al 5,6% estabilizándose a partir de 1910 y expandiéndose al 2% anual acumulativo hasta 1930." A pesar de que en el primer periodo no se cuenta con estadísticas del ferrocarril se puede suponer que la primera leña que se utilizó era la más cercana a la ciudad y al oasis de riego, mientras tanto el ferrocarril traía madera y leña del área de La Paz que era el primer bosque explotado y con ejemplares más grandes, como así también del norte provincial sobre las vías férreas.

Prieto y Herrera (1998) dicen que "En 1895, los viñedos se concentraban en algunos departamentos del oasis irrigado por el río Mendoza, los más cercanos a la capital, como Guaymallén (1553 Has de viña), Maipú (3869 Has), Luján (717 Has), Godoy Cruz (963 Has) y Las Heras (664 Has), que contaban con derecho definitivo de riego. En las tierras irrigadas por el río

³⁰ Pag 268

³¹ Citado por Martínez Jurczynsyn (2006), op. cit. Pag 65, sobre fuente de AGPM, Época Independiente Carpeta 1, Doc. 31, foja 13.

Tunuyán descollaba San Martín que tenía 1077 Has de viña. San Rafael regado por el río Diamante sólo contaba con 547 Has. Estos dos últimos oasis se iban incorporando paulatinamente al nuevo modelo, con la ampliación de la red de riego, pero el cultivo de la alfalfa dominó por mucho tiempo”, como se puede observar en los siguientes cuadros

Fig. 37 Superficie cultivada con alfalfa en Mendoza y San Juan de 1888 a 1914 (en has.)

AÑO	MENDOZA	SAN JUAN
1888	69.496	55.589
1895	82.031	56.500
1909	117.539	112.950
1914	143.820	103.820

Fuente: Prieto Herrera (1998) sobre la base de Censos Nacionales 1895, 1914; F Latzina "L'agriculture dans la Republique Argentine"; Censos Agropecuarios 1909.

Fig. 38 Superficie cultivada con alfalfa en departamentos de Mendoza , en 1924/25 (en has.)

DEPARTAMENTO	SUPERFICIE
Capital	--
Gral. Alvear	19.800
G. Cruz	48
Guaymallén	541
Junín	4.500
La Paz	5.23
Las Heras	6.500
Lavalle	9.000
Luján	6.796
Maipú	966
Rivadavia	7.000
San Carlos	6.300
San Martín	7.453
San Rafael	43.270
Santa Rosa	2.701
Tunuyán	9.000
Tupungato	6.000
TOTAL	115 394

Fuente: Prieto Herrera (1998) sobre la base de Anuario de la Dirección de Estadísticas de la Pcia. de Mendoza, año 1926, p. 386

En cuanto a la última hipótesis del trabajo propuesta³², se ha corroborado solamente en parte. Pues aunque existió una matriz socio económica similar en el sur, en relación al norte provincial –apoyada en la demanda de madera para vitivinicultura y consumo urbano- las dimensiones del mercado, los ritmos y pulsos de los procesos y la perdurabilidad de otras actividades como la ganadería paralelamente a la vitivinicultura lo convierten en procesos con una importante cuota de diferenciación e identidad propia. En el próximo capítulo se reafirmarán estas ideas.

³² "Los desmontes de bosques de algarrobos del sur provincial (Pampa de la Varita, General Alvear), entre 1900 y 1942, han respondido a procesos socioeconómicos de similares características a los desarrollados en el norte de la provincia de Mendoza (estudiados por Abraham y Prieto)."

Algunas pruebas de esto son la pequeña dimensión del mercado urbano y demandante de madera para fines del siglo XIX. En la primera década del siglo XX y en la segunda incluso la población aumenta y el mercado vitivinícola toma fuerza, pero el retraso de la implantación del modelo vitivinícola en relación al norte provincial, donde comienza en 1880, llevaría a pensar que una importante cantidad de madera y leña del sur provincial habría subsidiado el desarrollo del norte, como también lo hizo madera de San Luis y San Juan para la misma época (descrito por Prieto).

La tala del "Monte" para implantar ganadería (presente desde el período colonial pero con intensidades muy diversas), deja la incógnita del uso de la leña y madera sobrante en caso de que todavía no exista un demandante local suficiente como podría haber sido la vitivinicultura y una gran demanda urbana. Esto es otro motivo lleva a pensar en su orientación al mercado del norte mendocino debido a los desfases temporales en la implantación del modelo vitivinícola y las dimensiones de los aglomerados urbanos –y sus demandas- de las respectivas ciudades.

Para 1883 según el Padrón General de los terrenos cultivados con agua del Río Diamante. Departamento de San Rafael." (citado por A. Marcó del Pont 1928) en el sur provincial existían 6.009 ha. cultivadas. Mientras en 1897 era de 24.800 ha. según el mismo autor.³³

Como Cueto nos recuerda en el Censo Nacional de 1895 marca una población para todo el sur provincial (actual Malargüe, San Rafael y General Alvear) de 9.846 habitantes, distribuidos de la siguiente manera 939 en Villa 25 de Mayo, 150 en Malargüe. Mientras en el sector denominado la "Playa", sitio donde hoy se encuentra la ciudad de San Rafael y distritos aledaños, contaba con 4.724 habitantes en las poblaciones de Rama Caída, Colonias y Punta del Monte, Cañada Seca, Diego de Alvear, Diamante y Cuadro Nacional, Distrito Colón y Monte Comán –esta última localidad con 274 habitantes nos interesa especialmente porque es la más cercana al ramal del ferrocarril que vamos a analizar profundamente.³⁴

Para el Censo Nacional de 1895 se registró en la Playa de San Rafael un área cultivada bajo riego de 16.000 ha, sobresaliendo forrajes y cereales, frente a una escasa cantidad de viñedos, frutales y hortalizas (Martínez Jurczynszyn 2006). Las forrajeras ocupaban el 88% de la superficie irrigada demostrando la fuerza de la ganadería, que no sería altamente demandante de leña y madera para postes, como si lo es la vitivinicultura. Los viñedos cubrían sólo 324 ha.

Sin embargo para el Censo Nacional de 1914 los viñedos ocupaban 12.916 ha. y mostraban así un exponencial aumento, pero la ganadería seguía siendo la actividad más importante. Para el Censo Provincial Agropecuario de 1926 la vitivinicultura ya representaba la fuente más importante de ingresos de la zona, sin embargo los alfalfares ocupaban todavía el 60% de la superficie cultivada y continuaban con fuerza el maíz y la cebada.

En la década de 1930 el sur provincial ingresa en un período de crisis ganadera lo que derivó en un vuelque definitivo al modelo vitivinícola que había comenzado su auge en el norte provincial 50 años antes. Los motivos de este cambio son para Prieto y Abraham (1998) la crisis económica mundial del '30, los altos aranceles chilenos establecidos para el ingreso del ganado argentino, el ciclo seco de 1928-1940 que produjo sequías y mortandad de ovejas y la erupción del Quizapu o Descabezado (1932).

Para 1928 A. Marco del Pont habla de 80.000 hectáreas cultivadas en San Rafael³⁵, con 44.000 de alfalfa –lo que muestra la importancia de la ganadería-, 14.000 de viña, 12.000 de maíz entre las más importantes (le siguen papas, cebadas y duraznos). Por tal motivo la demanda de

³³ Pag 221-224

³⁴ Hay que agregar 5.117 habitantes que vivían dispersos en el sur provincial.

³⁵ Pag. 274

leña de algarrobo para postes de viñedos sería mucho menor que en el norte provincial. Sin embargo se considera que la época de auge de extracción forestal en el ramal ...es justamente de 1915 a 1930, cuando en el sur provincial todavía no era importante la vitivinicultura en relación a la ganadería y en relación al norte provincial en cuanto a superficie implantada (220.000 hectáreas con superficie total implantada y sólo Maipú poseía 17.000 hectáreas, de acuerdo al mismo autor), se puede deducir que grandes excedentes de madera del sur provincial abastecieron a los oasis del norte mendocino hasta 1930 y recién después de esa fecha cuando empieza a crecer mucho la vitivinicultura en San Rafael y G. Alvear sí se utilizaron postes para viñedos en una cantidad superior y no siempre transportados por el ferrocarril, pues ya compite con este los camiones.

4.2-El Ferrocarril y la leña en el sur provincial. El caso del ramal Monte Comán-Media Luna

4.2.1 Antecedentes

En una breve reseña sobre los propietarios de estas tierras reconocidos por las instituciones hispanos-criollas se nombran a la familia indígena Goico quien durante el siglo XVIII y principios del XIX eran los propietarios reconocidos de las tierras ubicadas aproximadamente al sur del río Diamante (en su nuevo curso) y al este del Fuerte de San Rafael. El Estado provincial mendocino reconoce esta propiedad en los primeros años del período independiente. Cabe destacar que esta familia fue colaboradora con la elite gobernante de Mendoza durante décadas informando y prestando asistencia sobre levantamientos indígenas de otros grupos enemigos.

Vicente Goico le cede a B. Baez las tierras, quien posteriormente le vende a Godoy un sector y éste a su vez, a Guillies –sector que quedaría en su mayor parte en San Rafael alrededor de Monte Comán y al norte del río Diamante-. Otro sector pasa de Baez a Puch y Videla, de éstos a tabeada-Balaustegui y de éstos a Edmundo Day y Diego de Alvear –tierras que formarían el Dpto. de General Alvear, al sur del río Diamante-. Ya en 1826, las tierras de Gillies, son vendidas a los Sres. Brown, Buchanam y Cía. quienes con sus herederos serán dueños de los fundos hasta 1907 que las compre Don Alfredo Israel. Yohn Buchanam a mediados de siglo XIX “hace construir precarias instalaciones, *donde se vende la madera de algarrobo que los hacheros extraían de los extensos bosques que cubren la región.*” (Montoya 2003)³⁶ Estas rudimentarias instalaciones serán el origen de la Estancia Cumán.

En 1897 según un informe elevado por M. Guiñazu al Ministro de Gobierno, la estancia Cumán posee 400 ha. donde cultiva trigo, maíz vid y hortalizas. En 1899 se pide reducción de avalúo de la propiedad porque *“la renta obtenida producto de las 300 ha. de alfalfa y de la poca leña que se vende, apenas supera el impuesto exigible.”*

En el semanario “Eco de San Rafael” de 1899 se ofrecen 40 leguas en arriendo de Monte Cuman Estate Company Limited en la cual: *“se dan lotes de terreno para cultivo a largo plazo, con agua, leña, maderas, en condiciones excepcionales. Se vende leña y madera a precios bajisimos.”* En 1903 se ofrecen en Monte Coman, por el mismo semanario: *“Vende postes, rodrigones y leña a 8\$ la canada.”*

“La familia Buchanam después de 8 décadas sólo había medianamente cultivado 800 ha., construido un pequeño canal y levantado unas rudimentarias construcciones donde vendían la madera de algarrobo que extraían de los extensos montes del Comán.” (Montoya 2003)³⁷

³⁶ Pag. 38

³⁷ Pag. 81

El territorio llamado Colonia Monte Comán, comprado por A. Israel, contenía los actuales distritos de Real del Padre, Goudge íntegramente, y la Llave y Monte Comán en forma parcial sin los sectores al norte del río Diamante. Estos territorios comenzaron a ser poblados de manera intensiva a partir de 1907 cuando Israel inicia su venta en parcela a colonizadores y en 1909 con la llegada del Ferrocarril a Monte Comán.

La descripción general que acompaña la ley N° 436 de 1908 dice: *"Bosques: existen grandes bosques de algarrobo, chañar, caldén y otras maderas que constituyen una riqueza incalculable, especialmente por la madera de algarrobo que es empleada en las viñas y cercos generales de las propiedades. La presencia de estos bosques prueba la feracidad de estas tierras y proporciona los elementos combustible y construcción."*

En el informe técnico agrario de Monte Comán realizado por el Ing. Paul Pacottet en 1909 decía: *"Las tierras de esta rica zona están actualmente cubiertas de jarilla, chañares y algarrobos, teniendo algunos hasta más de un metro y medio de circunferencia, lo que comprueba la fertilidad, pues no sólo suministra la leña, sino también postes necesarios para los alambrados."*

Montoya (2003)³⁸ agrega: *"Recordemos también que varios textos de historia mencionan el extenso bosque de algarrobos y chañares ubicados al este de Cañada Seca y conocido con el nombre de "Monte". Según Montoya los aborígenes de la zona le llamaban al Monte "Lemus o mamil" y no Coman, como sostiene Hilda Basalto o Marcó del Pont. Sostiene que la primera mención a "Monte Comán o Cumán" aparece en 1825 cuando Guillies vende sus tierras a Buchanam. En las distintas interpretaciones sobre el topónimo "Monte Comán" hay una contaste que se repite que hace referencia a caracterizar un área boscosa que era destacada en la zona."*

Según Montoya "en el sector sur del río Diamante, en tierras que pertenecían a Yohn Buchanam, se encontraban los siguientes fundos:

-Estancia Cumán, hoy los Amigos, ubicada en el ángulo que forman el río Diamante y el río viejo. *"Se dedicaba a la venta de leña y madera..."*

Según un informe elaborado en 1866 por la Comisión de Avalúo de San Rafael, consta la existencia del fundo Corral de Lorca con una superficie de 600 cuadras y un valor de 200 pesos. Esta propiedad...se encontraba sobre el camino de la costa, frente a la estación ferroviaria Goico. La Comisión expresa la existencia de otros fundos ubicados al norte del río Diamante como: Paso de los Algarrobos, con una superficie de 2000 cuadras y un valor de 5000 pesos. Este fundo ubicado al norte del paso del mismo nombre."

Sobre el camino de la costa se encontraban importantes asentamientos como la Estancia Cumán (Los Amigos), Corral del Lorca (propiedad de Don Genaro Lorca, frente a la estación ferroviaria de Goico), la posta Ovejería (propiedad de Don Juan de D. Correas al noreste de la estación ferroviaria Gaspar Campos).

4.2.2 Llegada del ferrocarril

En setiembre de 1903 llega el ferrocarril a Cuadro Nacional y en noviembre del mismo año a San Rafael capital (FC GOA).

El 11 de diciembre de 1908 se libró al servicio público con carácter provisional la sección comprendida entre Guadales y Monte Comán (San Rafael). El 1 de diciembre de 1910 se libró el servicio Guadales-Buena Esperanza (San Luis) con carácter definitivo por el FCBAP. En 1912 se inauguran los ramales del BAP. entre Monte Comán y Colonia Alvear. Existió también un proyecto de un ramal desde Guadales a Victorica (La Pampa) que nunca se realizó.

³⁸ Pag. 90

Al construirse el ramal ferroviario Guadales-Buena Esperanza se tomó estos nombres regionales para las estaciones, sin respetar el lugar exacto de su ubicación. Por ejemplo la estación Goico debió llamarse Corral de Lorca y la de Gaspar Campos se debió llamar Ovejería según destaca Montoya.

La línea del Ferrocarril Oeste, que llegaba a Colonia Alvear desde Realicó quedó habilitada el 3 de diciembre de 1912. A partir de 1949 pasó a formar parte del FC Sarmiento. Los datos de este ramal en referencia a la leña están siendo procesados y serán incorporados en un estudio posterior.

Este ramal que pertenecía al FC Oeste de Buenos Aires, comprende las estaciones de Colonia Alvear Oeste, Bowen, Los Huarpes, La Mora, Canalejas -Mendoza- Unión Fortuna, Nueva Galia -San Luis- y Chamaicó, Realicó -La Pampa-. En Mendoza también abarcaba las estaciones de Carmensa; Soitué; Monte Comán, Jaime Prats, San Rafael (Circuito Goudge); Pedro Vargas, Malargüe, Bardas Blancas, Lencinas y Guadales.

Las estaciones de San Rafael y Cuadro Nacional no se consideraron a pesar de poseer importantes cargas forestales porque estaban en el radio urbano y oasis de San Rafael para la extensión que se calcula para 1910, y podrían comprender leña de otras estaciones y de extracciones de otros puntos desconocidos.

Las estaciones de Bowen, Los Huarpes, La Mora, Canalejas y Jaime Prats no presentaron extracción de forestales en las estadísticas del ferrocarril.

El área que ocupa el ramal del GOA-BAP por el norte de General Alvear (estaciones de Monte Comán, Goico, Caspar Campos, Ovejería, Corral de Lorca, Pampa del Tigre y Media Luna) era ocupado por extensos algarrobales según las fuentes que hemos podido constatar. Estos algarrobales han sido sobreexplotados por la tala al igual que los de los bosques de Nañcuñán y La Paz, sin embargo en pulsos y ritmos distintos. Por lo que se abocará principalmente a trabajar sobre el ramal Guadales-Buena Esperanza el cual no fue considerado en el trabajo de Abraham y Prieto (1999).

Si no se cuentan las estaciones del ramal Monte Comán-Media Luna las que representan más extracción del sur son Colonia Alvear, Goudge, Iselín (La Llave), Real del Padre, Villa Atuel, Negro Quemado -en ese orden- todas estaciones con continuidad territorial a los bosques de General Alvear actuales que marca Cesca y a los históricos que se señalara existían en las Estancia Monte Comán Company, -para el siglo XIX y principios del XX, sobre la cual se extendió posteriormente el oasis.

También se expresó que la zona al sureste de la ciudad de San Rafael, donde se unían los ríos Diamante y Atuel estaba ocupada por un ambiente cenagoso rodeado de espeso bosque que fue desapareciendo, primero con el cambio de curso del río Diamante y después con la expansión del oasis sur entre la ciudad de San Rafael y la de General Alvear.

Fig. 39. Cargas forestales transportada por los FFCC en los departamentos de San Rafael y General Alvear por tipo de producto entre 1900 y 1942

Estación	año apertura	total leña	total madera durmientes	total carbón (*4)	total productos forestales
Km. 47	1900	308	78	0	386
Resolana	1904	101	268	10	409
Rama Caída	1925	0	520	0	520
Capitán Montoya	1925	12	625	5	657
Ing Ballofet (Rincón del Atuel)	1927	64	790	0	854
Guadales	1903	269	618	0	887
Salto de las Rosas (ex Coronel Gay)	1925	0	1166	0	1166
Ovejería	1911	1237	37	1	1278
Negro Quemado	1913	187	2633	10	2860
Villa Atuel	1925	126	1412	331	2862
Real del Padre	1912	1020	2838	57	4086
Goico	1911	4136	706	212	5690
Media Luna	1911	5211	973	140	6744
Rodolfo Iselín (ex La Llave)	1927	108	7458	0	7566
Goudge	1913	3281	4051	101	7736
Gral. Alvear (ex Colonia Alvear)	1912	3688	5710	327	10706
Gaspar Campos	1919	9396	398	233	10726
Monte Comán	1909	7080	6734	924	17512
Pampa del Tigre	1911	16289	15428	59	31953
Corral de Lorca	1911	34419	1716	408	37767
totales		86.932	54.159	2.818	152.365

Fuente: Facundo Rojas 2009.

Mientras en todo el ramal Guadales-Media Luna se extrajeron **112.557** toneladas de productos forestales en el lapso 1900-1942, por medio del ferrocarril (cerca del 5% del total provincial). Representando la leña el producto que ocupa más de 69% las cargas forestales totales. Esta extracción representa el 51% del total extraído en San Rafael y General Alvear. Esta cantidad de productos forestales implicarían el desmonte de 22.512 ha. lo que equivale a 225 km cuadrados o al 1,6 % de la superficie del departamento de General Alvear. El departamento Capital tiene 5.700 hectáreas o sea sería una superficie cercana a cuatro veces la del departamento Capital de Mendoza.

Como se puede observar en la Fig. 39 y en los mapas Fig. 15 y en la Fig 16 la mayor extracción se ha producido en la zona de la estación Corral de Lorca con 37.767 toneladas de productos forestales, después el área de influencia de Pampa del Tigre y posteriormente la zona aledaña a Monte Comán. Esto tiene gran coincidencia con la información histórica que habla de importantes bosques en estas zonas.

También existe una importante correlación (mapa en Fig 28) entre los claros del bosque actual de las zonas de Corral de Lorca y Pampa del tigre y la mayor extracción de forestales.

Fig. 40. Cargas forestales transportada por los FFCC en el Ramal Guadales-Media Luna por tipo de producto entre 1900 y 1942

Estación	año apertura	total leña	total madera durmientes	total carbón (*4)	total productos forestales
Guadales	1903	269	618	0	887
Ovejería	1911	1237	37	1	1278
Goico	1911	4136	706	212	5690
Media Luna	1911	5211	973	140	6.744
Gaspar Campos	1919	9396	398	233	10.726
Monte Comán	1909	7080	6734	924	17.512
Pampa del Tigre	1911	16289	15428	59	31.953
Corral de Lorca	1911	34419	1716	408	37.767
totales		78.037	26.610	1.977	112.557

Fuente: Facundo Rojas 2009.

La mayoría de las estaciones de este ramal se inauguran en 1911. El primer gran alza de extracción es en 1916 –influenciado por la estación Pampa del Tigre-, los valores se mantienen altos hasta 1920 que vuelve a aumentar convirtiéndose en el año de mayor extracción –debido a la estación Corral de Lorca-.

Gaspar Campos produce un importante crecimiento en 1921, para decaer toda la extracción en 1922. En 1924 se produce otro incremento, esta vez menor motivado por Corral de Lorca, para disminuir y presentar valores relativamente bajos de extracción hasta 1942-43 cuando crece muchísimo la tala. Este es el último año que se dispone de estadísticas pero puede marcar una tendencia de mayor explotación para el futuro.

Una conclusión importante es que debido a que el bosque que existe alrededor a los Bañados del Atuel no fue surcado por el ferrocarril –al sur de Carmensa- en la actualidad se puede observar menos mucho menos impactado que el del noreste de Alvear (en el ramal Monte Comán-Media Luna), a pesar que pueden haber tenido algunas similitudes en estructura y dimensión en algún momento. Sin embargo habría que agregar que la zona de Bañados del Atuel presenta también diferencias edáficas y de estructura hídrica del río que ha producido un bosque en galería en algunas zonas y ripario, donde esta combinado el algarrobo con mayor cantidad de especies.

Y como se dijo anteriormente se supone que una parte importante de la madera de este ramal se dirigió a subsidiar la demanda del oasis norte de Mendoza y no toda hacia San Rafael y su oasis mucho más pequeño para la época. También hay que decir que el 69% por ciento de extracción de leña sobre un porcentaje del 23% para postes y madera representa que el uso para vitivinicultura era mucho menor que en el oasis norte.

Por todo lo dicho, se sostiene en el presente trabajo que los bordes del río Diamante –al este de la ciudad de San Rafael hasta el Desaguadero- estaban cubiertos por espesos bosques como marca Prieto y Abraham (1998) para la "Playa" de San Rafael o Cono aluvial donde se encuentra el oasis actual, para los bañados del Atuel y para los bordes del Río Salado al sur del Diamante. En el mapa de De Moussy reproducido aquí, se puede observar como en la zona referida existían bosques.

Fig. 41. Fuente: Facundo Rojas 2009.

El cambio de rumbo del río Diamante de 1809, seguramente afectó la distribución de bosques pero no cambia lo dicho sobre los bosques en torno al nuevo curso, pues desde esa fecha hasta que se implantó el ferrocarril y comenzó a extraer leña –alrededor de 1909/12- habría aportado más agua a la zona de dichas estaciones (Corral de Lorca, Pampa del Tigre, Media Luna) de forma tal que, cuando se produjo dicho desmonte, los bosques deberían haber sido más grandes en superficie y en tamaño que los 1809 por un siglo de mayor aporte hídrico.

Dicen las mencionadas autoras (Prieto y Abraham) que “se desprende de las fuentes históricas una mayor extensión de los bosques de algarrobo, chañar y caldén en los valles fluviales de la llanura.” Lo que de alguna manera anticipa lo dicho a pesar de que en la fig. 34, no aparece esta zona con bosques.

Augusto Marcó del Pont (1928)³⁹ refiriéndose al sur provincial dice hacia 1928: *“En la gran superficie que abarca esta región, aparece en primer término el algarrobo, ya escaso, el chachay, el alpataco, el retamo, el chañar, el usillo, el molle como árboles originarios.”* El mismo autor agrega: *“En la costa Norte de los ríos Diamante y Atuel, es decir, donde estos ríos se reunían hace muchos años, existía la gran selva llamada Coman (monte).”*⁴⁰

Sin embargo no hay que olvidar que parte de los bosques han disminuido por los frecuentes incendios en la zona, procesos que se ha encargado en estudiar Cesca y también que existió una actividad ganadera incipiente y extensiva antes de 1879 que también ha sido responsable, en mucho menor medida, de tales desmontes. Por otra parte Cesca también ha estudiado la influencia del clima en los incendios y en los bosques de algarrobos en esta región.

³⁹ Pag 47

⁴⁰ Pag 101

Capítulo V. Conclusiones y algunas reflexiones finales

El cálculo de las cargas forestales totales⁴¹ extraídas por los ferrocarriles en Mendoza y San Juan entre 1900 y 1942, es uno de los principales aportes de este trabajo. Como se dijo este valor asciende a 2.268.201 toneladas métricas de productos de bosque nativo. De los cuales 445.582 toneladas corresponden a San Juan y 1.609.780 a Mendoza.

Se comprueba entonces la hipótesis que asevera que la tala de esta inmensa cantidad de leña y madera sobre esta gran superficie (casi el 2% del total de la superficie de las dos provincias) ha producido importantes impactos ambientales en estas zonas áridas.

Aunque se sabe que la carga de las estaciones no aparece repetida en distintas estaciones, no está del todo claro de dónde provienen las cargas contabilizadas en estaciones terminales o principales como las que corresponden a Mendoza o San Juan capital –y su zona de influencia cercana-, en las cuales no existían grandes bosques cercanos, pero sin embargo presentan altos valores de cargas por lo que se puede suponer que se trataba de cargas que provenían de otras estaciones más alejadas. Por esta razón, estas estaciones se descontaron del análisis y queda para un próximo estudio su análisis pormenorizado.

Otro trabajo que se comenzó a partir del presente pero no se terminó, es el cálculo de los límites y las superficies de los oasis cuyanos en los distintos períodos históricos; los resultados provisionarios se utilizaron justamente para estimar qué estaciones del ferrocarril pertenecían al área irrigada y cuales no en cada momento y de esa manera realizar predicciones sobre sus comunidades de vegetación.

Si se estudian las unidades de análisis se observa como las correspondientes al Bosque de Ñancuñan presentan las mayores extracciones, seguidas por las que se sitúan en el Bosque de La Paz. Esto coincide con lo expresado por Prieto en trabajos anteriores cuando destaca la magnitud de los bosques de La Paz desde la primera época colonial, los cuales en la actualidad presentan un importante bosque menos estudiado que otros de Mendoza como Telteca o Ñancuñan.

En tercer lugar se ubican las del Bosque de Bermejo en San Juan, el cual ha sido también poco estudiado en los últimos años y sobre el cual se va a trabajar a la brevedad.

Los bosques del sur mendocino ocupan el cuarto lugar. Le siguen en cantidad de forestales extraídos el Bosque de Tulumaya-Guanachache, ya desaparecido; el de Jachal-Mogna y, por último, el de Telteca donde el ferrocarril se implanta tardíamente y aparecen sólo un año de estadísticas.

Si se desagrega la extracción por estaciones, la que presenta mayor extracción de forestales totales es Ñancuñan (en Mendoza) con 232.354 toneladas métricas, sin embargo si se considera solamente el producto "leña" solamente la estación Bermejo (en San Juan) supera a la anterior con 183.941.

Es importante destacar la estación de Luján de Cuyo que es la que presenta la mayor cantidad de carbón transportado con 4.516 toneladas, seguido por Ñancuñan con 2.669 y las dos estaciones circundantes Comandante Salas y Arístides Villanueva, en ese orden. En el caso de la estación Luján de Cuyo presenta una impresionante extracción durante 1934 de 17.911 toneladas, la cual no se pudo explicar porque los años anteriores y posteriores no sobrepasa las 30 toneladas, además no se registra un bosque histórico importante en la zona. Una de los supuestos es que las estadísticas del ferrocarril presenten un error. Otro supuesto es que se trate de carbón a partir de

⁴¹ Excepto Ferrocarril del Oeste.

leña proveniente del Valle de Uco, pero igualmente se desconoce por qué se produciría tal producción sólo ese año.

En el caso de las estaciones que corresponden al bosque de Ñancuñan se explican por la explotación de la empresa del padre del conocido pintor. Carlos Fader, después de fracasar con la obtención de gas de petróleo en Cacheuta, de incursionar con la hidroelectricidad y realizar ensayos con el carbón de leña local, creó en 1903 la Compañía de Gas, que funcionó hasta 1916 con una usina en el centro urbano. Para bajar los costos de la leña arrendó un campo al estado de 1200 ha. en Ñancuñan, y consiguió que el ferrocarril instalara una estación de cargas. Esta usina consumía cien toneladas mensuales de leña.

Este trabajo va a continuar porque existen otras fuentes que consultar para afirmar los datos aquí tratados, esta primera parte se basó principalmente en las estadísticas del ferrocarril ampliando las trabajadas por Abraham y Prieto (1999).

Se buscó también comparar las extracciones de forestales históricas con información sobre distribución de bosques actuales producto de una recopilación de trabajos.

A partir de estos análisis espaciales se puede verificar en gran parte el supuesto que expresa de que "la distribución espacial del trazado del ferrocarril coincide con la distribución espacial de los grandes bosques históricos de las provincias analizadas" pues sólo existió la excepción de los bosques de los Bañados del Atuel que no fueron surcados por el ferrocarril.

Como se ha dicho, a pesar de que se trabajaron y describieron los datos de las cargas forestales extraídas y transportadas en la Provincia de San Juan, no se avanzó en el presente trabajo en la explicación de los procesos económicos, sociales y ambientales que los produjeron. Aunque se puede conjeturar a modo de hipótesis que los procesos fueron similares a los de Mendoza, se piensa indagar en ese sentido en un próximo trabajo.

En cuanto a la otra hipótesis del trabajo⁴², se ha corroborado solamente en parte. Pues aunque existió una matriz socio económica similar en el sur, en relación al norte provincial - apoyada en la demanda de madera para vitivinicultura y consumo urbano- las dimensiones del mercado, los ritmos y pulsos de los procesos y la perdurabilidad de otras actividades como la ganadería paralelamente a la vitivinicultura lo convierten en procesos con una importante cuota de diferenciación e identidad propia.

Concretamente a partir de estos procesos se supone que una parte importante de la madera de este ramal se dirigió a subsidiar la demanda del oasis norte de Mendoza pues existían excedentes que no eran absorbidos por el pequeño mercado de la época.

Además se encontró fuerte evidencia de que los bordes del río Diamante –al este de la ciudad de San Rafael hasta el Desaguadero- estaban cubiertos por espesos bosques. Hoy en día esta zona presenta bajos índices de cobertura arbórea y mayormente está ocupada por herbáceas que funcionan como forrajes para ganado.

De la misma manera se aportó información complementaria sobre las afirmaciones de Prieto y Abraham (1999) se refieren que el Cono aluvial de San Rafael, donde se encuentra el oasis actual en conjunto con General Alvear, estaba cubierto por espesos bosques, los cuales fueron los primeros en desaparecer del sur provincial.

⁴² "Los desmontes de bosques de Algarrobos del sur provincial, entre 1900 y 1942, han respondido a procesos socioeconómicos de similares características a los desarrollados en el norte de la provincia de Mendoza (estudiados por Abraham y Prieto)."

También hay que volver a resaltar que buena parte de los bosques del sur provincial han disminuido por los frecuentes incendios en la zona, procesos que se ha encargado en estudiar Cesca y también que existe una actividad ganadera incipiente y extensiva antes de 1879 que también ha sido responsable de tales desmontes.

Fig. 42. Estación Barrow en Villa Rodríguez en el partido bonaerense de Tres Arroyos. Esta estación podría ser cualquiera de Mendoza o San Juan en plena decadencia o abandono. Fuente: Foto de Rubén Pinella, <http://www.rubenpinella.com.ar/Galerias/pueblos/>

Los bosques del norte de Mendoza se pueden aprovechar siempre y cuando se hagan de forma muy moderada con bajas producciones de postes y leña. Juan Álvarez (2008) enseña al respecto que la productividad forestal de los mismos es de hasta 1 orden de magnitud menor con respecto a otros bosques de las zonas áridas argentinas (Calzon Adorno 1995, Perpiñal et al. 1995, Villagra 2000, Villagra et al. 2005b, Bogino y Villalba 2008). Álvarez (2008) dice: "si se tiene en cuenta una producción de madera seca de 150 kg.ha-1.año-1 y una baja densidad de los puestos (aproximadamente uno cada 1000 ha), la incorporación de la recolección de madera al manejo forestal en escala local podría colaborar a la mejora de la calidad de vida de los lugareños."

Para realizar aprovechamientos sustentables de los bosques de Mendoza y San Juan hace falta continuar y profundizar trabajos científicos al respecto como los anteriormente citados en otras zonas poco estudiadas. Paralelamente hay que articular tales trabajos de acuerdo con las necesidades, valoraciones y expectativas de los pobladores locales y no tanto de acuerdo con las demandas de los grandes centros urbanos que muestran continuidades históricas en el uso indiscriminado de los recursos naturales de regiones periféricas.

En función del último objetivo⁴³, se considera que se ha explorado y descrito algunos de los principales enfoques geográficos en auge a principios de siglo XXI, que puedan aportar marcos teóricos a trabajos ambientales con sesgos sociales y territoriales. De la misma manera se ha avanzado en la articulación teórica entre Geografía Histórica, Historia Ambiental y Ecogeografía, entre otras áreas del conocimiento que se consideran necesarias para el abordaje de temáticas ambientales útiles para nuestras regiones.

Una de las ideas centrales sobre las que se trabajó gira alrededor del carácter complejo del ambiente. El cual incluye lógicas naturales (muy bien explicadas desde la física y la biología), lógicas sociales (muy bien explicadas desde las distintas ciencias sociales) y lógicas territoriales (muy bien explicadas desde la Geografía) en continua interrelación y conflicto (proceso dialéctico). Ante este panorama, la interdisciplinariedad se hace una necesidad ineludible, los límites disciplinarios de las ciencias tradicionales de los siglos XIX y principios del XX son superados por la realidad ambiental que muestra más relaciones que límites y los que posee son difusos. Algo similar a lo que sucede con los marcos ideológicos tradicionales.

Esto no significa la desaparición de las ciencias clásicas (como no supone el fin de las ideologías), ni la pérdida de su objeto de estudio, tampoco la desaparición de los límites; sino más bien su reformulación y resignificación en torno a conceptos de gradación y particularidad. Valga el ejemplo que entre dos ecosistemas existen un ecotono el cual es casi imposible decir donde empieza y donde termina con precisión geodésica (porque además el ambiente y los ecotonos son dinámicos). Ese ecotono a otra escala puede ser un ecosistema en si mismo, o puede ser visto como varios ecosistemas menores agrupados. Algo similar sucede con los límites en el territorio ocupado por pueblos originarios, totalmente difuso y dinámico en relación a los límites más rígidos y fácilmente georreferenciables de los estados nación modernos a los que estamos más acostumbrados. Este fue un fuerte aporte de los geógrafos posmodernos.

Se considera que se puede retomar la investigación que incluya los cuestionamientos a los mecanismos de acumulación social que a distintas escalas (y de distinta manera) generan diferencias socioeconómicas, territoriales y problemáticas ambientales.

No es válido un estudio geográfico que apunte a desentrañar los usos de los bosques por las sociedades y sus interrelaciones territoriales, el cual desconozca los principios socioeconómicos en que se fundan dichos usos de los recursos, *"Los beneficios y consecuencias sociales de un proyecto de desarrollo, su consolidación o abandono siempre que ocurre, pueden ser medidos, y tienen casi siempre repercusiones en la comunidad y el nivel local, pero la racionalidad de los proyectos y las decisiones se justifican y sostienen en base a logros económicos nacionales y regionales."* (citado en Burdige y Vanclay 1995, traducido por Andrea Mastrángelo 2004)

Sin embargo aunque los enfoques críticos aportan gran cantidad de explicaciones para comprender las problemáticas geográficas actuales y su diferenciación espacial, también existen otros enfoques que aportan interesantes marcos teóricos y herramientas. Concretamente no se puede descartar por ejemplo la utilización de poderosas herramientas cuantitativas. Este trabajo posee un fuerte sesgo cuantitativo.

Por otra parte las perspectivas culturales en Geografía, no son nuevas pero han retomado fuerza en los últimos años intentando considerar aspectos que otras perspectivas no valoraban o lo hacían superficialmente. Las visiones subjetivas individuales y de pequeñas comunidades son de gran importancia para comprender como se han construido los territorios, en función de cierta

⁴³ Explorar, describir y discutir teóricamente algunas de las principales ideas en torno a Geografía, Ambiente, Historia Ambiental y Ecología Política en función de la posible pertinencia para trabajar problemáticas ambientales de zonas áridas como la deforestación.

cultura en el uso de los recursos naturales, cierta valorización del trabajo, de la significación de la tierra y su entorno, etc.

"Partiendo de la ya mencionada inseparabilidad de los objetos y de las acciones, la noción de intencionalidad es fundamental para entender el proceso por el cual acción y objetos se confunden mediante el movimiento permanente de disolución y recreación del sentido." (M. Santos 2000)

Dentro de todos estos aportes el posmoderno puede carecer de corpus teórico propio y puede llegar a diluirse en otras miradas dominantes, sin embargo el sólo hecho de proponer una deconstrucción de paradigmas sólidos y dogmáticos como eran entendidos hasta las década de 1980 muchos de estos enfoques clásicos, ya es un gran aporte en sí mismo. Para interpretar las imbricaciones territoriales de los procesos, sus temporalidades y las subjetividades participantes, se debe en primer lugar tener una actitud abierta y humilde hacia la realidad territorial observada, lo implica aceptar que la realidad esta en permanente retroalimentación con nuestras teorías, las cuales como se deben en parte ajustar a una realidad compleja, no lineal y cambiante, nunca serán estáticas. A este proceso algunos lo llaman dialéctica otros dicen que la incertidumbre es lo que guía la investigación científica mientras las sociedades reclaman permanentemente certidumbres.

En ese sentido M. Santos (1986) dice: *"El paisaje, cierto, no es mudo pero la percepción que tenemos de él está lejos de abarcar el objeto de la realidad profunda. No tenemos directamente sino una apariencia. (...) El objeto posee dos facetas: la verdadera, que no se entrega directamente al observador, y la faceta visible, amoldada por la ideología."*

En síntesis los aportes de trabajos geográficos y de historia ambiental pueden convertirse en herramientas muy apropiadas para la reflexión de nuestro presente y futuro ambiental; como así también para el desarrollo de políticas y planes de manejo concretos sobre estos ambientes.

La discusión sobre la protección de bosques y sus geosistemas sociales asociados tendría que girar en torno a:

-Mejoras de las condiciones de vida de las comunidades locales para que puedan elegir otras actividades de supervivencia que sean menos agresivas para el ambiente que las explotaciones forestales y las agropecuarias irrestrictas, sin límites ni controles.

-Educación ambiental para que cada persona sea un agente de conservación ambiental.

-Normativas de protección que se cumplan efectivamente a través del control eficiente del estado y adecuada inversión para conservación. (La ley de bosques bien reglamentada y bien controlada sería un buen aporte)

Para el caso concreto de los caminos y ferrocarriles, en cada caso en particular se deberá evaluar si es necesario abrir más rutas de las ya existentes –o mejorar las existentes– y la generación de medios alternativos de transportes –como la reactivación ferroviaria u otros transportes más limpios para el ambiente y accesibles para toda la población.

Es interesante reflexionar también sobre el aspecto de que los ferrocarriles modernos son altamente ecológicos comparados con otros medios de transportes –por consumir menores cantidades de energía y producir menos contaminantes por unidad de carga–. Además los costos por unidad de carga son menores en general al transporte automotor, tras la inversión inicial. Concretar la reactivación de algunos ramales sería de gran importancia para el desarrollo local de las poblaciones como para la preservación ambiental.

El investigador Fernando Caronato enfatiza que la desertificación es el resultado del mal uso de los ecosistemas. "No es la naturaleza la culpable, sino el mal uso que hacemos de ella. En geografía solemos decir que el paisaje es la materialización de la sociedad en el territorio, entonces, un territorio degradado y un paisaje empobrecido vienen a ser la materialización de una sociedad enferma". "Vemos que la desertificación es en última instancia un problema social, pues tiene causas sociales y consecuencias sociales, como el despoblamiento, el desarraigo cultural y la marginalidad del campesinado, entre otros factores".⁴⁴

Habrá que buscar alternativas para que el desarrollo vitivinícola y otros usos energéticos que no impliquen la degradación irreversible de frágiles ecosistemas áridos. Si en los comienzos del siglo XXI no somos capaces de tales desafíos como la generación e implementación de nuevos materiales y formas de energías habremos fracasado como civilización y sociedad.

⁴⁴ 06-07-2009 | Hoy.net, La Plata

Referencias Bibliográficas

- Abbona Tremolada, Fernando (1980) "Creación de la Colonia Italiana en la Colonia Francesa, hoy San Rafael de Mendoza" Museo de Historia Natural, San Rafael.
- Abraham, E. y Prieto, M. (1991). "Contributions of Historical Geography to the study of processes of landsape change: The case of Guanacache, Mendoza, Argentina". En "Bamberger Geographische Schriften", vol 10, Alemania.
- Abraham, E. y Prieto, M. (1999) "Vitivinicultura y desertificación en Mendoza." En: García Martínez y González Jácome comp. (1999) "Estudios de historia y ambiente en América I: Argentina, Bolivia, México, Paraguay", El Colegio de México-IPGH, México DF.
- Abraham, EM y Rodríguez Martínez (eds) (2000) "Argentina: recursos y problemas ambientales de la zona árida. Provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja." Junta de Gobierno de Andalucía, Universidades y Centros de Investigación de la Región Andina Argentina, Mendoza.
- Abraham, E. y Beekman G., (eds) (2006) "Indicadores de la desertificación para América del Sur", Programa de lucha contra la Desertificación y mitigación de los efectos de la Sequía en América del Sur, LaDyOT, BID, IICA, UNCCD; Mendoza.
- Alimonda, Héctor, (2006) "Paisajes del Volcán de Agua, aproximaciones a la Ecología Política latinoamericana." En: Gestión y Ambiente, Volumen 9, Nro 3, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia. Colombia.
- Almeida de Gargiulo, Heben "Proyecto Cuyo: General Alvear" serie: Cuaderno de Cultura Regional n 9, Ediciones Culturales de Mendoza, 1993 .
- Álvarez Juan (2002) "Estructura forestal del bosque de algarrobo (*Prosopis flexuosa*) del noreste de Mendoza y su aplicación al manejo" Tesina de Grado, Licenciatura en Gestión Ambiental, Universidad de Congreso.
- Álvarez Juan (2006) "Estructura y estado de conservación de los bosques de *Prosopis flexuosa* D.C. (Fabaceae, subfamilia: Mimosoideae) en el noreste de Mendoza (Argentina)." Revista Chilena de Historia Natural nro 79, Santiago de Chile.
- Alvarez, J.A. (2008) "Bases ecológicas para el manejo sustentable del bosque de algarrobos (*Prosopis flexuosa* D.C.) en el noreste de Mendoza. Argentina". Tesis Doctoral UN Comahue.
- Anastasi, A. (1991) "La Mendoza del Desierto: poblados y pobladores entre la resistencia y el abandono", en Revista de Geografía Norte Grande, N° 18, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Anastasi, A. y Cozzani de Palmada, M. R. (1996) "El Desierto. Explicación geográfica y experiencia vital", en Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, La Serena, Chile.
- Arpini, Adriana (1997). "El Ferrocarril como símbolo de progreso y unidad continental en Eugenio Hostos: Argentina y Chile 500 años de integración." Universidad de Congreso, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Chile, Universidad Católica Blas Cañas y Universidad De Magallanes. Revistas de Estudios Trasandinos, Vol. 1 N° 1, pp. 191-197.
- Arroyo M., et al. (1995) "Hacia un proyecto forestal ecológicamente sustentable. Conceptos, análisis y recomendaciones." Santiago de Chile.
- Arroyo M., et. al. (1996) "Toward an Ecologically Sustainable Forestry Project." Concept, Analysis and Recommendations. Conserving biodiversity and ecosystem processes in the Río Cándor Project, Tierra del Fuego. Departamento de Investigación y Desarrollo, Universidad de Chile, Santiago de Chile.
- Azqueta Oyarzún, Diego (1994) "Valoración económica de la calidad ambiental", Mc Graw-Hill, Madrid.
- Barchuk A., (2005) "Unidades del paisaje para el desarrollo sustentable y manejo de los recursos naturales en el NO de Córdoba." Primeras Jornadas Argentina de Ecología del Paisaje, UBA, Buenos Aires.
- Bialet Massé, Juan (1904) "El Estado de las clases obreras argentinas, a comienzos de siglo." Adolfo Grau, Buenos Aires.
- Bhaskar, R (1986) "Scientific Realism and Human Emancipation", Verso, London.
- Bhaskar, R (1991) "Philosophy and the Idea of Freedom", Blackwell, Oxford. En Unwin, T. "El lugar de la Geografía." Madrid: Cátedra, 1995

- Borzotta, B., y Cuello S., (2003) "Mapas de Procesos de poblamiento de los oasis. Provincia de Mendoza" Diario Los Andes. Mendoza.
- Brackebusch Luis (1891) "Viaje en las Cordilleras de la República Argentina" en: Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin." Berlín. en: Boletín de la Academia Nacional de Ciencias (1966) Tomo XLV, Entregas de 1ª-4ª, Córdoba.
- Brailovsky A. E. y Foguelman D. (1991) "Memoria verde. Historia ecológica de la Argentina". Editorial Sudamericana. Buenos Aires.
- Brailovsky, A. (2006) "Historia ecológica de Iberoamérica", de los Mayas al Quijote. Kaikron-Capital Intelectual, Buenos Aires.
- Burkart A. (1952) "Las leguminosas argentinas silvestres y cultivadas", Acme, Buenos Aires.
- Burmeister Hermann (1861) "Viaje por los Estados del Plata", Halle. (el viaje se realizó entre 1857-1860). En reedición: Burmeister Hermann (1944) "Viaje por los Estados del Plata", Unión Germánica Argentina Buenos Aires. Tres tomos.
- Buzai Gustavo y Baxendale Claudia (2006) "Análisis socioespacial con Sistemas de Información Geográfica.", Lugar Editorial, Buenos Aires.
- Castro Herrera, G. (1995). "Los trabajos de ajuste y combate. Naturaleza y sociedad en la historia de América Latina", Casa de las Americas/Colcultura, La Habana/Bogotá.
- Castro Herrera, Guillermo (1996) "Naturaleza y sociedad en la Historia de América Latina", Centro de Estudios Latinoamericano, Panamá.
- CCD/PNUMA, (1995) "Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África". Texto con anexos. Suiza. 71 págs.
- Cesca Erica (2003) "Efecto de Prosopis flexuosa sobre las especies palatables y su importancia para el manejo pastoril de los algarrobales del Noreste de Mendoza" Tesina de Grado, Licenciatura en Gestión Ambiental, Universidad de Congreso.
- Cesca, E.; P.E. Villagra; J.A. Alvarez y M.A. Cony. (2004). "Estructura de los algarrobales en una zona afectada por incendios del sudeste de Mendoza." II Reunión Binacional de Ecología, XXI Reunión de la Sociedad Argentina de Ecología, XI Reunión de la Sociedad Chilena de Ecología. Mendoza.
- Cloudsley JL y Thompson (1979) "El hombre y la biología de zonas áridas" Editorial Blume, Barcelona.
- Clua, A. y Zusman, P. (2002): «Más que palabras: otros mundos. Por una geografía cultural crítica», en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, n 2 34
- Cóccaro, José María (2002) "La voz del territorio: el desafío de escucharla." En: Reflexiones Geográficas, Agrupación de Docentes Interuniversitarios de Geografía, Río Cuarto, Argentina. Numero 4.
- Crosby, A. (1991) "Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa 900-1900", Crítica-Grijalbo, Barcelona.
- Cuba Salerno A. B. (1998) "Desarrollo rural sostenible en los bosques secos de la Costa Norte del Perú: El Proyecto Algarrobo. Bosques secos y desertificación." A. B. Cuba Salerno, A. Silva Peralta and C. Cornejo Flores Lambayeque; Perú, INRENA-Proyecto Algarrobo: 41-61.
- De Moussy V. Martin (1860) "Descripción Geográfica y Estadística de la Argentina", Paris. (Edición traducida Academia Nacional de Historia 2005), Buenos Aires.
- Derrau, Max (1961) "Précis de Géographie humaine", A. Colin, Paris. Citado en Alain Reynaud (1976) "El mito de la unidad en Geografía", Geocrítica, Número 2, Universidad de Barcelona.
- Díaz, Sandra (1987). "Estrategias de utilización de los recursos naturales y procesos de cambio de la vegetación en la cuenca de Río Copacabana (Córdoba). Mediados del siglo XVI a mediados del siglo XIX." Beca de Iniciación de CONICET. Informe Final.
- Donoso Claudio y Lara Antonio, Editores, (1998) "Silvicultura de los bosques nativos de Chile." Editorial Universitaria, Conaf, WWF, Universidad Austral de Chile. Santiago de Chile.
- Escobar, Arturo (2006) "Political Ecology of Globality and Difference." En: Gestión y Ambiente, Volumen 9, Nro 3, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia. Colombia.
- F.A.O (2001). "Situación de los bosques del mundo." FAO.

- Ferrer, Aldo. (1998) "El capitalismo argentino", Editorial FCE, Buenos Aires.
- Franklin J.F. (1995) "Sustainability of manager temperate forest ecosystems". En: Defining and Measuring Sustainability. The Biogeophysical Foundations (M Munasinghe & W. Shearer, eds.). The United Nations University and The World Bank. New York.
- French J. O. (1926) "On the Province of La Rioja in South América to accompany a Maps."
- Garcés Delgado (2004) "Mendoza y el Ferrocarril" en Roig A. et. al. "Mendoza a través de su historia", Caviar Blue 2004.
- García, Manuel Andrés (2006) "Historia y medio ambiente, el sentido de la historia dentro del análisis ambiental por dimensiones." En: Gestión y Ambiente, Volumen 9, Nro 3, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia. Colombia.
- García Martínez y Prieto María del Rosario comp. (2002) "Estudios de historia y ambiente en América II: Norteamérica, Sudamérica y el Pacífico", El Colegio de México-IPGH, México DF.
- Giantomasi, A., Roig F., Villagra P., Srur A., (2008) "Annual variation and influence of climate on the ring width and wood hydrosystem of Prosopis flexuosa DC trees using image analysis". Tree, Springer-Verlag
- Gil Montero, Raquel (2004) "Población, medio ambiente y economía en la Puna de Jujuy, Argentina, siglo XIX." Revista de Demografía Histórica, v.XXII, Zaragoza.
- Glenn Adelson (2008) "Environment: An Interdisciplinary Anthology" Yale University Press, Connecticut.
- Gligo, N. Y Morello, J. (1980) "Notas sobre la historia ecológica de la América Latina", en Gligo, N. y Sunkel, O. (comp.) (1980) "Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina", FCE, México.
- González Loyarte y Martínez Carretero (1990) Forest of Prosopis flexuosa, Leguminosae in the NE of Mendoza. I. Structure and Dynamism in the Area of the "Telteca Natural Reserve".
- González Loyarte M., Menenti M, Weidema P., Roig F. A., y Barton M., (2000) "Mapping vegetation degradation applying remotely sensed data in the arid zones of Argentina. The northeastern plain of Mendoza. Proceedings of United Nations/International Astronautical Federation Workshop on "Operational Strategy for Sustainable Development using Space". United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space and Office for Outer Space Affairs, Sao José dos Campos, Brazil. 175 pp.
- González de Molina, M. (1993). "Historia y medio ambiente". Eudema, Madrid.
- Gorz André (1986) "Los caminos del Paraíso", Laia, Barcelona.
- Gregory, D. "Ideología, ciencia y Geografía humana", Oikos-Tau, Barcelona, 1984.
- Barnés, T. y Gregory, D. (Eds.) (1997) "Reading Human Geography. The Poetics and Politics of Inquiry", London, Arnold
- Harvey, David (1989) "The Condition of Postmodernity", Blackwell, Oxford. "La condición de la posmodernidad: Investigación sobre los orígenes del cambio cultural" (1998), Amorrortu editores, Buenos Aires.
- Inchauspe, Osvaldo (1957) "Apuntes geográficos de los oasis ricos de General Alvear" En: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, n.25, a.1957, Mendoza.
- Ingenieros, José (1917) "El hombre mediocre" Biblioteca Ariel, Barcelona.
- Izuel, María Elena (1995) "Compendio de historia de San Rafael y del sur mendocino."
- Lacoste, Pablo, (1996) "San Rafael: historia y perspectivas: aporte para el estudio de un departamento del Sur de Mendoza, con especial referencia a la educación", Territorios de la provincia de Mendoza, Diario UNO, Universidad de Congreso, Mendoza.
- Lacoste, Pablo, (1996) "General Alvear: historia y perspectivas: aporte para el estudio de un departamento del Sudeste de Mendoza, con especial referencia al bandido popular Juan Bautista Vairoletto", Territorios de la provincia de Mendoza, Diario UNO, Universidad de Congreso, Mendoza.
- Lacoste, Pablo (1998) "El sistema pehuenche: frontera, sociedad, sociedad y caminos en Los Andes centrales argentinos-chilenos (1658-1997)." Gobierno Pcia. Mendoza. Mendoza.
- Lagiglia (1994) "El contexto Arqueológico del cementerio Jaime Prats y su fechado C-14", en Actas y Memorias del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, vol. 2, pp. 111-112. San Rafael, Mendoza.
- Lara A. (1996) "Una propuesta general de la silvicultura para Chile." Ambiente y Desarrollo 12 (1).

- Panel Científico sobre Bosques Nativos (1997) "La nueva legislación forestal y el manejo sustentable de los bosques nativos chilenos." Revista Chilena de Historia Natural nro 70.
- Lefebvre, Henri (1980) "Espacio y Política", Ediciones 62, Barcelona.
- Leff, Enrique (1998) "Saber Ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder", Siglo XXI-PNUMA, México.
- Leff, E. (2006), "Aventuras de la Epistemología Ambiental: de la articulación de ciencias al dialogo de saberes.", Siglo XXI, México.
- Lemos, Abraham (1888) "Memoria descriptiva de la Provincia de Mendoza", Ed. Los Andes, Mendoza.
- Lipietz, Alain (1992) "A Ecologia Política, solução para a crise da instância política?", en Héctor Alimonda (comp.) "Ecología política. Naturaleza, sociedad y utopía", CLACSO, Buenos Aires.
- Lopez M. J. y Wadell J. E. (comp.) (2007) "Nueva Historia del Ferrocarril en la Argentina, 150 años de política ferroviaria." Buenos Aires, Lumiere.
- Lund, H. Gyde (coord.) 2006. "Definitions of Forest, Deforestation, Afforestation, and Reforestation". Gainesville, VA: Forest Information Services.
- Maldonado, Gabriela y Coccáro José María (2007) "Pensar el riesgo desde una aproximación geográfica. Lecturas de la problemática ambiental del sur cordobés." Reflexiones Geográficas, Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Masini Calderón, JL. (1979) "Aspectos Económicos y sociales de la acción de los Agustinos en Cuyo (siglos XVII, XVIII, y XIX)" en: Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, año IX, n^{os}. 17 y 18, pp. 69-98. Mendoza, 1979.
- Marcó del Pont, Augusto (1928) "San Rafael, La Región del porvenir", reedición edición 1994, Museo Municipal de Historia Natural, Mendoza.
- Marcó del Pont, Raúl (1947) "Historia del Sud Mendocino" Editorial Buenos Aires.
- Martí, José, (1975), "Serie de artículos para La América", en Obras completas, Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.
- Martín Francisco (1981) "Políticas estatales y conformación de una burguesía industrial regional", CLACSO, Calí.
- Martínez Alier, J. (ed.) (1993) "Historia y Ecología", Col. Ayer 11, Marcial Pons, Madrid.
- Martínez Alier, Joan (2004), "El ecologismo de los pobres, conflictos ambientales y lenguajes de valoración.", Barcelona, Icaria-FLACSO.
- Martínez Jurczynszyn, Carina (2006) "Historia de la Colonia Alvear, origen del departamento General Alvear de la Provincia de Mendoza." FFyL; UNCuyo, Mendoza.
- Massey, Doreen, 2005. "La filosofía y la política de la espacialidad: algunas consideraciones". En: Arfuch, Leonor (Comp). Pensar este tiempo: espacios, afectos, pertenencias. Ed. Paidós. Buenos Aires.
- Mastrángelo, Andrea, (2004) "Las niñas Gutiérrez y la mina Alumbreira: la articulación con la economía mundial de una localidad del noroeste Argentino". 1ra ed. Antropofagia, Buenos Aires.
- Matheu A. M. Stein S., (2008) "El vino y sus revoluciones, una antología histórica sobre el desarrollo de la industria vitivinícola argentina", EDIUNC, Mendoza.
- Matteucci, Silvia (2006) "Panorama de la Ecología de Paisajes en Argentina y Países Sudamericanos", CONICET-GEPAMA, FADU, UBA, Buenos Aires.
- Molina Cabrera Orlando y E. Onofri (1975) "Las transformaciones demográficas en la región cuyana y el desarrollo de la economía durante el período 1810-1970", CONICET-CEIFAR, Mendoza.
- Montoya, José (2003) "Monte Comán y el Ferrocarril, la historia de un pueblo que se resiste a desaparecer." Gráfica Juan, San Rafael.
- Morello J. (1958) "La Provincia Fitogeográfica del Monte". Opera Lilloana 2:5-115
- Morello Jorge (2000) "Conceptos para un manejo integrado de los recursos naturales" En Los Problemas del Conocimiento y la perspectiva Ambiental del Desarrollo. Leff, E (comp.). Editorial Siglo XXI. México.
- Nahman, Eduardo (1981) "Censo Agrícola de General Alvear." Dirección Agropecuaria. Mendoza.

- Natenzon Claudia (1988) "El manejo de los recursos naturales renovables en los Llanos de la Rioja, durante el último siglo" Informe final beca CONICET, Buenos Aires, dirigido por Jorge Morello; Inédito.
- Natenzon Claudia (1988) "El manejo de los recursos naturales renovables en los llanos de la Rioja durante el último siglo." Informe final Conicet, -Natenzon C. (1989) "Agua, recurrencia social y organización territorial en los Llanos de la Rioja", en Territorio, Nº1. Buenos Aires, Instituto de Geografía-FFyL-UBA
- Natenzon Claudia (1994) "La tala del bosque en los Llanos de la Rioja (1900-1960)", Desarrollo Económico, Vol 34, Nº134. Buenos Aires.
- Noy-Meir, Imanuel (1973) "Deserts ecosystems, environment and producers", Annual Review of Ecology and Systematics, Vol. 4 1973. 25-51.
- Palacio German A. (2006) "Breve guía de introducción a la Ecología Política (Ecopol): orígenes, inspiradores, aportes y temas de actualidad." En: Gestión y Ambiente, Volumen 9, Nro 3, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia. Colombia.
- Pillet Capdepón, Félix (2004) Investigaciones Geográficas, nº 34 pp. 141-154, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante.
- Pointing, C. (1992). "Historia verde del Mundo". Paidós-Ibérica, Barcelona.
- Pratt, Mary Louise (1992) "Ojos imperiales, literatura de viajes y transculturación", Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.
- Prieto, Ma. del R. (1983). "Formación y consolidación de la sociedad en un área marginal del Reino de Chile". Tesis doctoral Tirada especial de los Anales de Arqueología y Etnología. Facultad de Filosofía y Letras, U.N.Cuyo, 2000.
- Prieto, Ma. del R. y Wuilloud, C. (1986). "Consecuencias ambientales derivadas de la instalación de los españoles en Mendoza en 1562". En Cuadernos de Historia Regional, vol. II, Nº 6, Universidad de Luján.
- Prieto, Ma. del R. (1989). "Historia de la ocupación del espacio y el uso de los recursos del piedemonte de Mendoza". En Roig, F. (Ed) "Desertificación, detección y control. Conferencias, trabajos y resultados del Curso Latinoamericano". Mendoza, UNEP-IADIZA.
- Prieto, Ma. del R. y Abraham E. M., (1994) "Proceso de ocupación del espacio y uso de los recursos en la vertiente nororiental de los Andes Centrales Argentino-Chilenos. Revista del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada, 22-23:219-238.
- Prieto, Ma. del R. y Herrera R. (1997) "Informe sub-proyecto oasis, vulnerabilidad de los oasis comprendidos entre 29ºS y 36ºS ante condiciones más secas en los Andes altos". En Osvaldo Canziani (Director) Proyecto de Estudio sobre el Cambio Climático en Argentina Proyecto Arg/95/G/31-PNUD-SECYT. Buenos Aires.
- Prieto, Ma. del R. et. al. (1998) "Proyecto aprovechamiento integral del Río Grande. Estudio de Base Cero." Capítulo 15 Historia Ambiental. Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Gobierno de Mendoza.
- Prieto, Ma. del R. y Abraham E. M. (1998) "Historia ambiental del sur de Mendoza (siglos XVI al XX). Los factores críticos de un proceso de desertificación". En "Bamberger Geographische Schriften", vol 15, Alemania
- Prieto, Ma. del R. y Abraham E. M., (2000) "Camino y comercio como factores de cambio ambiental en las planicies áridas de Mendoza (Argentina) entre los siglos XVII y XIX. Revista Theomai, Nº2, Red de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, Universidad Nacional de Quilmes.
- Prieto, Ma. del R., Villagra P, Lana NB, Abraham, EM. (2003). "Utilización de documentos históricos en la reconstrucción de la vegetación de la Llanura de la Travesía (Argentina) a principios del siglo XIX". Revista Chilena de Historia natural 76:613-622.
- Prieto Ma. del R. y Chiavazza H. (2005) "Aportes de la historia ambiental y la arqueología para el análisis del patrón de asentamiento huarpe en el oasis norte de Mendoza". Anales de Arqueología y Etnología 59-60:163-195. Mendoza.
- Prieto Ma. del R., Abraham E. M. y Dussel P., (2008) "Transformaciones de un ecosistema palustre. La gran ciénaga del Bermejo- Mendoza, siglos XVIII y XIX". Multequina 17: 147-164. Mendoza.

- Odum, Eugene|(1992) "Ecología. Bases científicas para un nuevo paradigma", Ediciones Vedra, Barcelona.
- Ots María José y Gorriz Nancy (2001) "Aportes a la caracterización tecnotipológica de la cerámica colonial del Área Fundacional de la ciudad de Mendoza" Actas del XIV Congreso Nacional de Arqueología Histórica, Rosario.
- Outhwaite, W., (1987) "New Philosophies of Social Science", Macmillan, Londres.
- Reboratti, Carlos, comp. (1997) "De hombres y tierras-Una Historia Ambiental del Noroeste Argentino", Proyecto Desarrollo Agroforestal en Comunidades Rurales del Noroeste Argentino, Salta.
- Revista Mensual B.A.P., Única publicación del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Agricultura, Ganadería, Comercio e Industria. Ejemplares desde 1901 a 1935 (Ramales del Ferrocarril del Oeste Argentino). Buenos Aires.
- Reynaud Alain (1976) "El mito de la unidad en Geografía", Geocrítica Año 1 Numero 2, Universidad de Barcelona.
- Rodolfo Richard Jorba (2000) "Cambios tecnológicos y transformaciones económicas espaciales en la vitivinicultura de la Provincia de Mendoza" (Argentina), 1870-2000) Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.
- Roig, Arturo; Lacoste, Pablo; Satlari, María Cristina. (2004) "Mendoza, Cultura y Economía." Caviar Blue, Buenos Aires.
- Roig, Arturo; Lacoste, Pablo; Satlari, María Cristina. (2004) "Mendoza a través de su historia." Caviar Blue, Buenos Aires.
- Roig F. A. (1971) "Flora y vegetación de la Reserva de Ñancuñan. La Vegetación. Deserta 1: 201-239. Mendoza.
- Roig, F. A. Berra, M. González, E. Martínez y C.F. Wuilloud. (1885) "La Travesía de Guanacache, tierra forestal". En: Actas Reunión Nacional de Prosopis. Villa Dolores.
- Roig F. A. y Dalmaso A. (1986) "Cartilla del algarrobo". Comité Ecológico Gobierno de Mendoza, Mendoza.
- Roig F. A. (1987) "Los árboles indígenas de de las Provincias de Mendoza y San Juan. I parte". Serie Científica 31:13-15.
- Roig F. A. (1987) "Los árboles indígenas de de las Provincias de Mendoza y San Juan. II parte". Serie Científica 32:14-17.
- Roig F. A. (1987) "Los algarrobos de Mendoza", Actas II Jornadas Forestales Provinciales, Mendoza 1986, pp 26-28. Ver también Fidel A. Roig, "Los árboles indígenas de las provincias de Mendoza y San Juan" Serie Científica nº 31 al 35, Mendoza.
- Rossi Elda Bertilde (2004) "Flora y vegetación de la Reserva de Biosfera Ñancuñan después de 25 años de clausura. Heterogeneidad espacial a distintas escala." Tesis Doctoral PROBIOL, UNCUYO.
- Sanchez Ron, José Manuel, (2005) "Einstein esencial", Crítica, Barcelona.
- Santos, Milton (2000) "La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Ariel. Barcelona.
- Sayer, Andrew (2000) "Realism and social science" Sage, London.
- Scalabrini Ortiz (1940) "Política británica en el Río de la Plata" Editorial Plus Ultra.
- Scalabrini Ortiz (1940) "Historia de los Ferrocarriles Argentinos" Editorial Plus Ultra.
- Scalabrini Ortiz (1938) "Historia del Ferrocarril Central Córdoba" Editorial Plus Ultra.
- Simmons, I.G. (1990) "Changing the Face of the Earth. Culture, Environment, History, Blackwell", Londres.
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2004), "Agenda Ambiental Nacional. Política Ambiental Sostenible para el Crecimiento y la Equidad". Documento Base.
- Simpson B.B., (1977) "Mesquite, Its Biology in Two Desert Scrub Ecosystems" Dowden, Hutchinson & Ross Inc Pennsylvania.
- Soja, E. W. (1989): "Postmodern Geographies: the Reassertion of Space in Critical Social Theory", Verso, London. Olsson, G. (1991): «Invisible maps», en Geografiska Annaler, Nro2 73.
- Sosa, Narciso (1979) "Historia de un pueblo, La Villa Vieja" Museo de Historia Natural, San Rafael.

- Sunkel et. al. (1980) "Medio Ambiente y Estilos de Desarrollo en América Latina" CEPAL Santiago de Chile.
- Tongway, D.J., Cortina, J., Maestre F.T. (2004) "Heterogeneidad espacial y gestión de medios semiáridos", en Revista Ecosistemas Nº 13, Asociación Española de Ecología Terrestre.
- Tortolero Villaseñor A. (comp), (1996). "Tierra, agua y bosques: Historia y medioambiente en el México Central" Potrerillos ed. México.
- Tricart J., Kilian J., (1982) "La ecogeografía y la ordenación del medio natural." Anagrama, Barcelona.
- Tschudi, J. J. v. (1860) "Viaje por las Cordilleras de los Andes de Sudamérica, de Córdoba a Cobija, en el año 1858." En: "Mittheilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie von Dr. A. Peterman Ergänzungsband" Gotha. Traducido por el Dr. Erwin Kittl, en: Boletín de la Academia Nacional de Ciencias (1966) Tomo XLV, Entregas de 1ª-4ª, Córdoba.
- Turner, B.L. et al (1990) "The Earth as Transformed by Human Action. Global and Regional Changes in the Biosphere over the Past 300 Years" Cambridge University Press.
- Velázquez Guillermo A. (2001): "Geografía, calidad de vida y fragmentación en la Argentina de los noventa. Análisis regional y departamental utilizando SIG´s". Tandil, Centro de Investigaciones Geográficas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
- Villagra, P. E. y Villalba R. (2001). "Estructura poblacional del algarrobal de la Reserva de Ñacuñán." En: El desierto del Monte: La Reserva de Biósfera de Ñacuñán. S. Claver and S. Roig-Juñent. Mendoza, IADIZA - MAB - UNESCO: 71-75.
- Villagra, P.E., Cony, M.A., Mantován, N.G., Rossi, B.E., González Loyarte, M.M., Villalba, R., Marone, L., (2004). "Ecología y Manejo de los algarrobales de la Provincia Fitogeográfica del Monte", in: Arturi, M.F., Frangi, J.L., Goya, J.F. (Ed.). Ecología y Manejo de Bosques Nativos de Argentina, Editorial Universidad Nacional de La Plata.
- Villagra et. al. (2009) "Land use and disturbance effects on the dynamics of natural ecosystems of the Monte Desert: Implications for their management." Journal of Arid Environments Volume 73, Issue 2, Pages 143-246 (February 2009) Deserts of the World Part III: The Monte Desert - The Monte Edited by Juan Bruno Cavagnaro, Pablo Eugenio Villagra, Monica B. Bertiller and Alejandro Jorge Bisigato
- Whitford Walter (2002) "Ecology of Desert Systems" Academic Press, Elsevier Science, London.
- Wilson E., (2008) en el "Atlas del Medio Ambiente: amenazas y soluciones." 1ra edición, Capital Intelectual, Buenos Aires.
- Worster (1985) "Rivers of Empire. Water, aridity and growth of the American West", Pantheon Books, New York.
- Worster, Donald (1988) "The Vulnerable Earth: toward a planetary history", in Worster (ed.), *The Ends of the Earth*, Perspectives on Modern Environmental History, Cambridge University Press, Cambridge.
- Worster, Donald (1990) "Transformations of the Earth: Toward and Agroecological Perspective in History", en Journal of American History 76: A Roundtable: Environmental History, pp. 1087-1106
- Worster, D. (1994) "Nature's Economy. A History of Ecological Ideas". Cambridge University Press. Cambridge.
- Zusman, P., Castro, H., Lois C., (2008) "Viajes y Geografías", Prometeo, Buenos Aires.

Anexo

Fig. 43 Cargas forestales transportadas por los FFCC en el Monte de San Juan y Mendoza por tipo de producto y estaciones entre 1900 y 1942.

Nombre de la Estación	Provincia	Ferrocarril	Año apertura	total leña	total madera durmientes	total carbón	total productos forestales
Cacheuta	Mendoza	Trasandino-BAP	1.900	-	3	-	3
Guido	Mendoza	Trasandino-BAP	1.915	3	8	-	11
Blanco Encalada	Mendoza	Trasandino-BAP	1.900	13	-	-	13
Uspallata	Mendoza	Trasandino-BAP	1.891	14	2	-	16
Potrerillos	Mendoza	Trasandino-BAP	1.915	-	19	-	19
Domingo de Oro	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.930	-	-	5	20
Cuyo	San Juan	Argentino del Norte	1.917	-	30	-	30
Angaco Norte	San Juan	Argentino del Norte	1.930	22	11	-	33
Guaymallén	Mendoza	Argentino del Norte	1.942	26	66	-	92
Resurrección	Mendoza	Argentino del Norte	1.942	119	28	16	211
Coll	San Juan	Argentino del Norte	1.916	23	198	1	225
Sanchez Loria	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.930	14	216	-	230
Plumerillo	Mendoza	Trasandino-BAP	1.911	1	33	52	242
Gurruchaga	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.914	81	214	-	295
Gral. San Martín (ex Mendoza) (departamento de Capital)	Mendoza	Trasandino-BAP	1.904	186	93	6	303
Talacasto	San Juan	Argentino del Norte	1.930	354	-	-	354
Matagusanos	San Juan	Argentino del Norte	1.914	321	40	-	361
Km. 47	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	308	78	-	386

Resolana	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.904	101	268	10	409
Albardon	San Juan	Argentino del Norte	1.916	183	210	7	421
Capdeville	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.911	189	250	-	439
Marquesado	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.912	1	184	73	477
Puntilla	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.919	20	7	119	503
Rama Caida	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.925	-	520	-	520
Villa Krause	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.925	20	503	5	543
Gral. Espejo	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.904	178	463	-	641
Benegas	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.917	220	382	12	650
Divisoria	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.908	95	556	-	651
Capitan Montoya	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.925	12	625	5	657
Coquimbito	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.907	266	440	3	718
Campo Los Andes	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.927	291	53	112	792
Lunlunta	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.901	410	435	-	845
Ing Ballofet (Rincón del Atuel)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.927	64	790	-	854
Pedregal (ex la Cienaga)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.904	127	704	9	867
Cruz de Piedra	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.901	139	719	5	878

Guadales	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.903	269	618	-	887
Russell	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.901	199	755	11	998
Pocito	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	473	493	14	1.022
Pedriel	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.909	51	893	29	1.060
Rawson	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.919	847	168	12	1.063
Anchoris	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.913	65	884	36	1.093
Jachal	San Juan	Argentino del Norte	1.930	256	608	60	1.104
Salto de las Rosas	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.925	-	1.166	-	1.166
Lagunita (Bermejo)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.904	369	827	19	1.272
Ovejería	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.911	1.237	37	1	1.278
El Alpero	Mendoza	Argentino del Norte	1.942	982	95	65	1.337
Alto de Sierra	San Juan	Argentino del Norte	1.912	202	1.040	25	1.342
Chapanay	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.914	444	696	53	1.352
Km. 55	Mendoza	Trasandino-BAP	1.903	934	76	115	1.470
Barcala	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	523	951	-	1.474
Eugenio Bustos	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.927	161	1.433	-	1.594
Los Diaguitas	San Juan	Argentino del Norte	1.932	1.583	24	-	1.607
Newbery (ex Barriales)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.908	240	1.497	-	1.737

Rodeo de la Cruz	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.903	473	1.184	26	1.761
Angaco Sur	San Juan	Argentino del Norte	1.910	351	1.007	120	1.838
Vista Flores	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.927	264	1.579	2	1.851
Ugarteche	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.909	62	1.806	1	1.872
Andrade	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.908	222	1.633	11	1.899
Mayor Drummond	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.910	1.413	295	48	1.900
Luzuriaga	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	1.156	642	41	1.962
Buena Nueva	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.903	806	1.097	53	2.115
Agrelo	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.910	91	2.054	-	2.145
Km. 895	San Juan	Argentino del Norte	1.942	2.143	42	-	2.185
Rodríguez Peña	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.908	148	2.129	-	2.277
Ing. Giagnoni	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.908	514	1.634	35	2.288
Philipps	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.908	855	1.342	26	2.301
Algarrobo Verde	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.908	1.650	790	-	2.440
Rodeo del Medio	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	1.350	1.271	57	2.849
Negro Quemado	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.913	187	2.633	10	2.860
Villa Atuel	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.925	126	1.412	331	2.862

Panquehua	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	1.815	747	108	2.994
Fray Luis Beltrán	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.902	634	2.537	30	3.291
Pie de Palo	San Juan	Argentino del Norte	1.917	2.042	1.481	2	3.531
Real del Padre	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.912	1.020	2.838	57	4.086
Tres Porteñas (se levanta)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.919	2.833	564	224	4.293
La Hullera	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.905	3.279	504	172	4.471
Zapata	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.909	179	2.592	502	4.779
Caucete	San Juan	Argentino del Norte	1.907	2.264	2.828	125	5.592
Goico	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.911	4.136	706	212	5.690
Caucete	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.909	361	2.900	612	5.709
Maipú	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.901	2.884	897	673	6.473
Cochagual	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.907	3.753	2.159	144	6.488
Medrano	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.908	2.478	3.884	46	6.546
Media Luna	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.911	5.211	973	140	6.744
Tucunuco	San Juan	Argentino del Norte	1.930	7.160	10	1	7.174
Iselín	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.927	108	7.458	-	7.566
Goudge	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.913	3.281	4.051	101	7.736

Las Casuarinas	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.907	6.029	1.846	92	8.243
Rivadavia	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	845	6.680	248	8.517
Niquivil	San Juan	Argentino del Norte	1.930	8.557	29	13	8.638
San Martín (departamento de San Martín)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	798	7.788	46	8.770
Santa María de Oro	Mendoza		1.908	3.528	5.097	41	8.789
Huanacache-Media Agua	San Juan		1.907	6.732	1.959	83	9.023
Godoy Cruz (ex San Vicente hasta 1901)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	2.995	4.962	409	9.593
Cuadro Nacional	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.903	830	8.512	80	9.662
Gral. Gutiérrez	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	4.008	4.894	235	9.842
Gob Civit	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.912	7.132	2.771	77	10.211
Vallecito	San Juan	Argentino del Norte	1.910	9.461	892	40	10.513
Gustavo André (se levanta)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.930	8.062	418	552	10.688
Gral. Alvear (ex Colonia Alvear)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP y Oeste de Bs	1.912	3.688	5.710	327	10.706
Gaspar Campos	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.919	9.396	398	233	10.726
Carpintería	San Juan	Gran Oeste Argentino	1.900	11.320	1.714	-	13.034
La Consulta	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.927	12.765	332	7	13.125
Alto Verde	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	2.455	12.415	14	14.926

Los Arboles	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.906	13.298	2.438	38	15.888
Gral. Belgrano (ex San Jose)	Mendoza	Argentino del Norte	1.942	12.272	36	969	16.184
Jocolí	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	12.124	3.471	245	16.575
San Rafael	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.903	1.134	14.107	374	16.737
Monte Combn	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.909	7.080	6.734	924	17.512
San Juan	San Juan	Argentino del Norte	1.910	7.802	8.465	1.364	21.723
Maquinista Level (Sopanta)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.919	20.420	950	201	22.174
Pampita	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.907	21.118	2.455	129	24.089
Marayes	San Juan	Argentino del Norte	1.910	13.489	6.116	1.172	24.293
La Dormida	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.909	20.340	2.265	479	24.521
Pampa del Tigre	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.911	16.289	15.428	59	31.953
Santa Rosa	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	27.541	4.055	129	32.112
Cañada Honda	San Juan	Gran Oeste Argentino	1.900	29.480	2.855	55	32.555
Las Catitas	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.902	28.496	6.067	571	36.847
Corral de Lorca	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.911	34.419	1.716	408	37.767
Ramblón	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	33.406	643	1.255	39.069
Cadetes Chilenos (ex Alpatocal)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.919	41.975	3.987	26	46.066
San Juan	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	6.991	34.790	1.666	48.445

Palmira	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	18.733	24.460	1.518	49.265
Pichi Ciego	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.903	46.644	3.319	22	50.051
Tunuyán	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	26.024	36.356	104	62.796
Retamito	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	70.762	3.706	129	74.984
Luján de Cuyo	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.901	1.908	2.857	18.064	77.021
Gral. San Martín (ex Mendoza) (departamento de Capital)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	45.018	42.155	1.351	92.577
Comandante Salas	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.904	74.377	9.602	6.846	111.363
Desaguadero	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	95.398	22.933	3.838	133.683
La Paz	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.900	101.095	25.354	2.838	137.801
Aristides Villanueva	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.903	128.362	23.583	5.885	175.485
Bermejo	San Juan	Argentino del Norte	1.910	183.941	30.815	2.354	224.172
Ñancuñan	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	1.908	172.648	17.006	10.675	232.354

Fig. 44. Estaciones del Ferrocarril sin datos o sin transporte de leña entre 1900-1942, en Mendoza y San Juan.

Estación	Provincia	Nombre Ferrocarril	Transporte cargas forestales
Aberastain	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	cero extracción
Jose Martí	San Juan	Argentino del Norte	sin datos
Km. 936	San Juan	Argentino del Norte	cero extracción
Las Salinas	San Juan	Argentino del Norte	cero extracción
Los Angacos	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Rinconada	San Juan	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Ullum	San Juan	Argentino del Norte	cero extracción
Ap. Amarillo	Mendoza	Argentino del Norte	sin datos
Bodega	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Bowen	Mendoza	Oeste de Bs As	sin datos
Canalejas	Mendoza	Oeste de Bs As	sin datos
Canota	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Cañada Amarilla	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Carmensa	Mendoza	Oeste de Bs As	sin datos
Chachingo	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	cero extracción
Destilería	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
El Nihuil	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Gral. Amigorena (ex-Colonia Segovia)	Mendoza	Argentino del Norte	cero extracción
Jaime Prats	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Km. 1.013	Mendoza	Argentino del Norte	cero extracción
Km. 1.032	Mendoza	Argentino del Norte	cero extracción
Km. 1.085	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Km. 1.115	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Km. 54	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Km. 976	Mendoza	Argentino del Norte	cero extracción
La Arboleda (Dpto. Tupungato)	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
La Mora	Mendoza	Oeste de Bs As	sin datos
Los Huarpes	Mendoza	Oeste de Bs As	sin datos
Los Parlamentos	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Los Terneros	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Moluches	Mendoza	Argentino del Norte	cero extracción
Paso de los Andes (ex-Chacras de Coria)	Mendoza	Trasandino-BAP	sin datos
Pirquita	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Salinas del Diamante	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
San Roque	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Tamarindos	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	cero extracción
Tropero Sosa	Mendoza	Gran Oeste Argentino-BAP	sin datos
Vergel	Mendoza	Argentino del Norte	cero extracción

